

ADILAAKU

Droit, politique et société en Afrique

VOLUME 2 - NUMÉRO 2 - 2022

UNE REVUE SCIENTIFIQUE DU GRENIER DES SAVOIRS

ADILAAKU

Droit, politique et société en Afrique

Dossier : Paix, temps et territoires à l'ère des dynamiques contemporaines

Coordonné par Erick SOURNA LOUMTOUANG

Volume 2 – numéro 2 – 2022

DOI : [10.46711/adilaaku.2022.2.2](https://doi.org/10.46711/adilaaku.2022.2.2)

ADILAAKU de Le Grenier des savoirs est sous une licence License Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.

La revue *Adilaaku. Droit, politique et société en Afrique* est sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, disponible en ligne, en format PDF et, dans certains contextes, en version imprimée.

Cette revue a été créée avec Pressbooks (<https://pressbooks.com>) et convertie par Prince.

Table des matières

Présentation	1
Erick SOURNA LOUMTOUANG	
Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)	11
Cyril KENFACK NANFACK	
Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof au Sénégal (1887-1960)	35
Ndiouga DIAGNE	
La dynamique de construction de la paix au Cameroun : conceptions théoriques et approches pratiques	67
Joseph WANGBA JOSEPH	
Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun	97
Sylvain BAIZOUMI WAMBAE	
La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international	131
Firmin NGOUNMEDJE	

ADILAAKU

Droit, politique et société en Afrique

La revue *Adilaaku. Droit, politique et société en Afrique*, sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, est disponible en ligne, en format PDF et, dans certains contextes, en version imprimée.

Elle se veut un observatoire privilégié des dynamiques juridiques, politiques et sociétales qui animent l'Afrique. Le contexte actuel invite à revisiter la structure des sociétés africaines précoloniales (et d'avant la traite négrière) pour mieux appréhender leur entrée dans la colonisation et les défis auxquels elles font (ont dû faire) face après ces tristes pages de l'histoire. Les textes publiés par *Adilaaku* analyseront ce patrimoine socioanthropologique pour proposer des réflexions originales sur la territorialisation de l'action politique et la construction d'un espace politique et juridique supranational propice à la création d'un dialogue panafricain fructueux.

Cette revue fait partie du Grenier des savoirs et est en ligne à <https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku>. Pour en savoir plus ou publier dans cette revue, visitez son site et lisez les instructions aux auteurs et autrices, ainsi que les appels à contributions en cours.

Comité de rédaction et comité scientifique

Le comité de rédaction 2019-2020 de *Adilaaku* est formé de :

- Carole Valérie NOUAZI KEMKENG, rédactrice en chef, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)
- Aboubakar ADAMOU, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)
- Alphonse Zozime TAMEKAMTA, Centre Africain de Recherche pour la Paix et le Développement Durable (Canada), Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix en Afrique-*Thinking Africa* (Côte d'Ivoire), Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité (Belgique)
- Christelle NJIKI BIKOI, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)
- Erick SOURNA LOUMTOUANG, membre, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)
- Pregnon Claude NAHI, Université Peleforo Gon Coulibaly de Khorogo (Côte d'Ivoire)

Une revue du Grenier des savoirs

- Robinson TCHAPMEGNI, Institut Québécois des Affaires Internationales (Canada)
- Victorine Ghislaine NZINO MUNONGO, membre, Centre National d'Éducation, Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun)

Les membres du comité scientifique 2019-2020 de la revue *Adilaaku* sont :

- ABANE ONGOLO Patrick, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- ALAWADI Zelao, Université de Dschang (Cameroun)
- BIKOE Martine, Université de Ngaoundéré (Cameroun)
- EHODE Raoul, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- FOMEGANG Timothée, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- HARELIMANA Jean Baptiste, Directeur de l'Académie africaine de la pratique du droit international, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine (France)
- JEUGUE DOUNGUE Martial, CNE, MINRESI (Cameroun)
- JIOGUE Grégoire, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- MACHIKOU NGAMENI Nadine, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- MAKOUGOU Agnès, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- MBOUMEGNE DZESSEU Serges Frédéric, CNE, MINRESI (Cameroun)
- MFOYOUOM Guy Herman, Université de Douala (Cameroun)
- MOMO NOUAZI Mathieu, Université de Dschang & IRGM/ MINRESI (Cameroun)
- MOUNDOUNGA MOUITY Patrice, Université Omar Bongo

ADILAAKU

(Gabon)

- MPAGA Christ Olivier, Université Omar Bongo (Gabon)
- MPORTEH Stephen AMBE, Université de Yaoundé I & CNE, MINRESI (Cameroun)
- NGOUNMEDJE Firmin, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- OWONA OMGBA Junior, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- SÈNE Diégane, CESTI, un institut de l'Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
- TCHAKOUA Jean-Marie, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- TCHEUWA Jean Claude, Université de Yaoundé II (Cameroun)
- TCHIKAYA Blaise, Université de Paris XIII (France)
- TSANA NGUEGANG Ramses, Université de Douala (Cameroun)
- YAMBENE BOMONO Henri, CNE, MINRESI (Cameroun)
- YEBEGA NDJANA Nicolas Junior, Université de Douala (Cameroun)

Pour contacter le secrétaire général de la revue, Dr Gilbert Babena, lui écrire un message à secretariatgeneral@revues.scienceafrique.org

Présentation

ERICK SOURNA LOUMTOUANG

Type de texte : Éditorial

L'Afrique présente un visage peu reluisant en ce qui concerne sa capacité à réguler par-delà les frontières les questions de sécurité, de stabilité et leur incidence sur le principe de territorialité¹. Cette situation soulève la question de la résilience des États africains aux bouleversements géopolitiques internationaux, corollaires de la mondialisation de l'insécurité, des flux illicites et de l'économie criminelle. La volonté pour certain-e-s acteurs et actrices de remodeler les territoires est manifeste à travers l'émergence d'irréductions régionales à caractère nationaliste et la prolifération des réseaux criminels internationaux. Puisant dans les imaginaires et le temps long de l'histoire, l'analyse de ces fermentations complexes requiert l'usage d'une boîte à outils qui transgresse les polices disciplinaires. Car, la stabilité

1. Cette note de présentation s'inspire d'une réflexion intitulée « Africa toward a new configuration » proposée par l'auteur en 2012 dans le cadre du colloque du BRIT (Border Regions in Transition) XII: Fukuoka-Busan in East Asia, November 13-16, 2012, Fukuoka (Japan) & Busan (Korea), Borderland Voices: Shaping a New World Order”.

sociopolitique et le développement, sur le moyen et le long terme, exige une meilleure appropriation et une articulation efficiente des concepts suivants : temps, territoire et paix.

En remontant aux mobiles profonds de ces changements géopolitiques à l'échelle continentale, on remarque une imbrication des phénomènes locaux et globaux. Le paradigme ethnoreligieux, la « réseautisation » de la menace induite par la mondialisation, l'inégalité régionale dans le développement, la faiblesse des États dans le contrôle de leur territoire, l'inopérabilité des organisations régionales et le caractère ouvert et mondialisé que représentent les espaces frontaliers africains, fonctionnant dans leur majorité de manière autonome. Ces facteurs constituent des éléments certes probants, mais pas exhaustifs dans la généalogie de l'instabilité territoriale dont l'Afrique est le théâtre. On remarque sur cette base que la déstabilisation d'un État entraîne de fait celle d'un autre État, selon la théorie des dominos.

Les contributions réunies dans le cadre de ce numéro de la *Revue Adilaaku*, issues des champs disciplinaires pluriels, cherchent à connecter trois concepts importants dans les champs des études internationales et des sciences sociales. Il s'agit de la paix, du temps et des territoires. L'ambition poursuivie par ce numéro relève tout d'abord d'un souci de créer entre ces notions une cohérence dont le but est de rendre plus lisibles et intelligibles les mutations contemporaines qui se donnent à voir dans notre modernité. Il s'agit davantage de diagnostiquer leur interconnexion à l'aune des dynamiques contemporaines fortes d'aménagement, de transformation et de recomposition à l'échelle des temporalités et des territorialités. L'analyse balaie ainsi un large spectre temporel qui nous conduit dans une perspective itérative à naviguer entre le passé, le présent et le futur. Ces temps ne sont pas ici conçus comme des catégories closes, mais comme des portes qui s'ouvrent les unes sur les autres. Plus que le temps politique, façonné par la conscience imaginative, produit des effets dans le monde, il s'agit du temps pris

Présentation

comme objet d'une perception sensible, ne pouvant exister en dehors de notre pensée, comme chez Spinoza. Bref, le temps est ici conçu comme un continuum.

L'analyse des événements disparus de la mémoire des contemporaines offre ainsi des ressources pour une compréhension plus fine et attelée des dynamiques actuelles concernant la conception de la paix, sa quête à travers les institutions sociales comme la justice ou à travers un ensemble de dispositifs légaux et informels. Si les territoires semblent être des entités relativement stables depuis la fin des mouvements de décolonisation sur le continent africain, leurs vies ne peuvent pas simplement être appréhendées dans une perspective institutionnelle, à l'aune des mutations spatiales qui peuvent prendre le sens de la création de nouvelles frontières et la naissance de nouveaux États. La vie des territoires dans le temps est intimement liée à celles des « multiples » qui interagissent dans ceux-ci. Elle relève du rapport entre les humains devenus citoyen-ne-s ou apatrides, entre les humains et leur milieu (animal, végétal ou minéralogique).

Les territoires bougent à travers l'élargissement des espaces autonomes, échappant au contrôle de l'État dans un contexte de naissance par scissiparité des mouvements djihadistes depuis les attentats du 11 septembre 2001. Les territoires vivent à travers des processus simultanés de centralisation et de décentralisation qui indiquent la volonté des citoyen-ne-s de voir le pouvoir se décentrer en se rapprochant des marges. De la sorte, les mouvements centripètes et centrifuges participent concomitamment à un processus de construction et de déconstruction de l'État qui inaugure une ère de contestation du monopole étatique hérité de Westphalie. De ce contexte cherche à jaillir des principes de re-territorialité analogues qui s'inspireraient des sources religieuses, vernaculaires et ethniques. La question sociale connectée à un ordre néolibéral injuste et inégalitaire constitue, en plus des éléments évoqués ci-dessus, l'une des matrices de ces bouleversements globaux.

La volonté de sortie des territoires dans un contexte marqué par des crises multiformes est capitale. Elle renseigne sur le droit des humains « à la respiration » (Mbembe, 2020) et à l'utopie. Ce droit à l'utopie escompte une volonté de réinvention des cadres sociaux nouveaux qui permettent d'appréhender la paix comme une réalité labile. Celle-ci se construisant à travers le droit de circuler des « territoires rugueux » vers « des territoires lisses » (Bopda, 2009). La paix devenant ainsi synonyme de figures territoriales diverses où la vie ne serait pas menacée par l'extrémisme, les conflits, la pauvreté, le racisme, la xénophobie, etc. La paix n'est pas définie ici comme un processus qui intervient forcément après un conflit armé, mais comme le résultat d'une intermédiation constante qui désamorce au quotidien une conflagration inéluctable dont les ferments sont la transformation de l'État en lieu de non-appartenance et où les conditions sociales et économiques des humains sont en danger.

En Afrique, la chute du régime de Mouammar Kadhafi est pour beaucoup d'analystes l'élément fondamental du désordre dans le Sahel, car il a entraîné avec lui la propagation d'une onde de choc dont les conséquences sont mesurables aujourd'hui en termes de déstabilisation des pays voisins². Si de telles analyses sont pertinentes, il faudrait néanmoins se garder de transformer une telle réalité en causalité. En revanche, la question qu'il faudrait se poser est celle de savoir si les États sahéliens n'étaient pas tous fragiles au moment de la chute du régime libyen pour que leur sécurité soit ébranlée comme un château de cartes. Bien plus, comment ces États ont-ils ajusté leur architecture militaire (capacité opérationnelle et de projection) face à ces défis sécuritaires plus exigeants?

Ces interrogations permettent non seulement d'approfondir l'analyse sur le rôle qu'a joué la Libye en tant que pivot de la sécurité en Afrique en général et dans le Sahel en particulier, mais aussi sur la capacité de projection des armées africaines face aux menaces sécuritaires mutantes.

2. Le démantèlement du régime de Mouammar Kadhafi a occasionné une prolifération des armes dans le Sahel en général. Cet arsenal militaire a servi, d'une part, à l'armement du MLNA et, d'autre part, à l'exacerbation de l'insécurité dans cette partie de l'Afrique.

Présentation

La Lybie a été pendant l'ère Kadhafi l'État sur lequel reposait la sécurité du Sahel. C'est peut-être la signification qu'ont voulu donnée les idéologues réalistes au concept d'hégémon. La Lybie a joué un rôle majeur dans le processus de stabilisation et de régulation de la région à travers un système complexe d'alliances diverses et de prébendes. La chute où la déstabilisation de ce pays a entraîné la déstabilisation de l'ensemble régional dont il était le pivot. Les États qui lui sont voisins avaient une faible maîtrise de leur territoire et leurs appareils de défense et de sécurité étaient sinistrés d'un point de vue opérationnel pour anticiper et faire face à la déferlante djihadiste (renseignements défailants, capacité insuffisante en hommes bien formés, matériels militaires, etc.). On constate à travers ce raisonnement que la vulnérabilité des États du Sahel est le fait d'un vide sécuritaire qui jadis était comblé par la Lybie sous Mouammar Kadhafi, mais également à la naissance d'États sans souffle au lendemain du processus de décolonisation.

Quoi qu'il en soit, cette image de l'Afrique où la multiplication des zones grises est en constante augmentation pousse à se poser la suivante : l'Afrique se dirige-t-elle vers une nouvelle configuration territoriale? L'expression « nouvelle configuration territoriale » ne doit pas simplement être perçue ici dans son sens strict de remodelage cartographique avec incidence sur les frontières. Contrairement à ce qui est souvent pensé, les frontières africaines malgré le caractère « artificiel » qui leur a souvent été affublé sont des tracés stables d'un point de vue international (Foucher, 2020). Pour le remarquer, il convient de faire une comparaison avec les bouleversements qu'a connus l'Europe après la fin de la guerre froide avec dislocation de l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS) et la naissance de plusieurs États. Sur le continent africain, l'indépendance de nouveaux États après la vague des années soixante constitue un événement assez rare (hormis l'indépendance de l'Érythrée et du Soudan du Sud).

L'historicisation de la notion de territoire en Afrique nous permet ainsi de remarquer que celui-ci se situe depuis la période précoloniale dans une dynamique de re-dé-composition. De ce fait, l'instabilité qu'on

observe aux marges des États africains pourrait être envisagée dans une perspective de longue durée. Cette perception trouve ses fondements dans l'essence même du concept de territoire en Afrique. Si l'introduction du principe de linéarité a permis, après le Traité de Westphalie (Blin, 2006), de changer la vision du territoire à travers les frontières, il est tout de même pertinent de faire remarquer que l'introduction de la frontière ligne pendant la colonisation et leur sacralisation en 1964 à travers le principe de *l'utis possidetis juris* n'ont pas permis une stabilisation des territoires comme ce fut le cas en Europe après la paix de Westphalie. Les trafics illicites qui déstabilisent les États n'ont pas cessé de s'intensifier à cause du processus de circulation transnationale qui traverse les territoires africains de part en part depuis la période précoloniale.

Si beaucoup d'études ont imputé à ces fermentations aux frontières africaines leur artificialité, il est important de noter que cette artificialité ne peut expliquer le fait que, de la période précoloniale à la période contemporaine, les marges des empires et aujourd'hui des États en Afrique, aient été des espaces de non-droit, insécurisés et parfois des zones grises où l'autorité du souverain et de l'État ne s'exerçait guère. Jeffrey Herbst (2000) tentera d'expliquer ce déficit d'autorité en Afrique pendant la période précoloniale et postcoloniale par la grandeur du territoire. Nous situons, quant à nous, l'étiologie de cet élargissement des zones grises dans l'incapacité des États africains à contrôler les flux transfrontaliers qui traversent les territoires africains. Cette difficulté de contrôle de ces flux est due au fait que les questions de sécurité imbriquent des paramètres complexes liés à l'identité, celle-ci est bâtie sur des notions comme l'ethnie, la langue, la religion, les alliances matrimoniales, commerciales, etc. Dans cette perspective la crise des territoires en Afrique ne doit pas simplement être perçue comme une crise de l'État postcolonial, mais abordée dans une perspective de longue durée. Car, si la colonisation a créé des États à travers les frontières, elle n'a pas cassé l'élan et les facteurs qui structurent les circulations dans l'espace géopolitique africain. L'intégration des populations africaines par le bas en est un exemple patent, car la transgression où le passage d'un territoire à un autre est rendue possible par une conception

Présentation

instrumentale de l'identité, celle-ci s'enracinant dans le temps long de l'histoire à travers les processus migratoires, les échanges de toutes sortes, les alliances diverses, la langue, etc. Fort de ce constat, de ces constellations d'éléments plus ou moins complexes qu'il importe de lier pour assurer une appropriation scientifique exhaustive centrée sur l'Afrique, le présent numéro offre l'occasion à cinq chercheurs des sciences sociales et humaines d'ouvrir des fenêtres analytiques intéressantes.

Cyril Kenfack Nanfack examine dans un contexte de décolonisation l'apport d'unités hétéroclites constituées des guides, des pisteurs, des agents de renseignements, des autodéfenseurs et des Gardes civiques dans les opérations de maintien de l'ordre qui ont marqué la lutte contre le mouvement nationaliste upéciste. L'auteur soutient l'idée que ces supplétifs camerounais ont aidé les autorités administratives et militaires dans les actions de maintien de l'ordre à travers les actions préventives et répressives. Leurs différentes actions ont contribué à instaurer de nouvelles dynamiques territoriales qui se traduisaient par la création de plusieurs territoires de pacification comme en Sanaga-Maritime à travers la ZOPAC (Zone de Pacification de la Sanaga-Maritime) et des centres de propagandes alors qu'en Région bamiléké on avait les camps de regroupement et les camps de la Garde Civique.

Diagne Ndiouga analyse dans un premier temps les politiques de contrôle mises en place par l'administration coloniale française afin de pénétrer, de stabiliser et de contrôler la province du Djolof, née de la création du cercle de Louga en 1887, mais aussi de sédentariser les pasteurs nomades dont la mobilité constante échappait à tout contrôle. Considérés comme des « roublards » avec une activité archaïque, les pasteurs nomades apparaissent aux yeux de l'administration coloniale française comme un peuple « arriéré » et « stagnante ». Il fallait les apporter du progrès par le biais de la « civilisation » afin qu'ils rentrent dans l'ère de la « modernité ». Il étudie, ensuite, les politiques de restriction de la mobilité des nomades dont le but est de les sédentariser. Et enfin, il met l'accent sur la territorialisation née des réformes

administratives avec comme corollaire la nature tendue et conflictuelle des relations entre deux groupes sociaux – agriculteurs et pasteurs – qui partagent le même espace.

Joseph Wangba Joseph traite des conceptions théoriques et pratiques du concept de paix au Cameroun. Il constate d'une part que la paix dans ce pays a été conçue comme étant la négation de la guerre et des conflits divers avant de subir une dynamique conceptuelle. Cette nouvelle conception appréhende la paix comme une construction durable et perpétuelle à travers la sécurité humaine et la recherche du développement intégral des populations. Les conceptions théoriques de la paix se situent entre la paix négative et la paix positive. D'autre part, la paix est pratiquement en construction dans une dynamique de l'approche statocentrée à l'approche polycentrée avec une mobilisation multisectorielle des mécanismes de paix et de sécurité et dans une double dimension de paix intérieure et de paix extérieure.

Sylvain Baizoumi Wambae s'intéresse aux questions du vol de bétail et des délits des destructions des biens pastoraux au Nord-Cameroun. Dans un contexte où la criminalité pastorale est devenue un phénomène très préoccupant pour les populations, le texte répond aux questions suivantes : quels sont les différents instruments juridiques dont disposent les sociétés pastorales peules et mbororo et comment s'en servent-elles pour se prémunir des crimes pastoraux et les réprimer? Le texte explore l'univers judiciaire des Peuls et des éleveurs nomades mbororo aux prises avec la grande criminalité. Sur la base des pratiques juridiques endogènes en vigueur dans le septentrion camerounais, il présente comment les juridictions traditionnelles endogènes préviennent et luttent contre les prises d'otage et les vols de bétail. Tout en mettant de l'emphase sur les limites de ces pratiques juridiques, ce travail souligne également les obstacles et les défis inhérents à l'application de cette justice au Nord-Cameroun.

Firmin Ngounmedje, pour sa part, questionne l'effectivité de la responsabilité des organismes de maintien de la paix (OMP) en droit international en la connectant à l'actualité du droit international

humanitaire. L'auteur constate que la mise en œuvre opérationnelle de ce mandat se heurte à l'épreuve de violations flagrantes des droits humains. Ainsi, face à la déshumanisation progressive des opérations visant prioritairement la protection, le constat qui se dégage révèle que les actes posés lors du déroulement des OMP – notamment les exploitations et abus sexuels – font rarement face à la justice répressive. La responsabilité des sujets de droit international rattachés directement ou indirectement aux OMP en droit international est certes consacrée. Cependant, cette responsabilité s'avère être en construction. C'est la raison pour laquelle il convient d'affirmer que le régime de la responsabilité des infractions commises à l'occasion des OMP se trouve en situation.

Au total, ces contributions offrent une opportunité d'analyse variée en montrant le lien apodictique entre le temps, la maîtrise des territorialités et la paix. L'intérêt d'un tel sujet, au regard des mutations sociopolitiques et des enjeux de la mondialisation, demeure une donnée essentielle de la recomposition des zones d'influence et de puissance.

Références

- Blin, Arnaud. 2006. *1648, la paix de Westphalie ou la naissance de l'Europe politique moderne*. Complexe.
- Bopda, Athanase. 2009. *Le retournement territorial, de l'espace rugueux à l'espace lisse : réflexions d'étape*. HDR soutenue le 09 décembre 2010, Université Paris 1.
- Foucher, Michel. 2020. *Frontières d'Afrique. Pour en finir avec un mythe*. CNRS Editions.
- Herbst, Jeffrey. 2000. *States and Power in Africa: Political disengagement and its consequences*. Princeton University Press.

Mbembe, Achille., 2020. Le droit universel à la respiration. AOC, 6 avril [en ligne], <https://aoc.media/opinion/2020/04/05/le-droit-universel-a-la-respiration/> (page consultée le 20/09/2021).

Erick SOURNA LOUMTOUANG

L'auteur est maître de recherche d'histoire au Centre national d'éducation, organisme de recherche en sciences sociales sous tutelle du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Cameroun). Spécialiste de l'histoire de l'Afrique, il consacre ses travaux à l'historiographie africaine, à l'histoire politique du Cameroun et aux problématiques des frontières et de sécurité sur le continent africain depuis le début du XIXe siècle.

En ligne à :

<https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/presentation2022-vol2-no2/>

Pour citer cet article : Sourna Loumtouang, Erick. 2022. Présentation. ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 2(2), 1-10. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.2.1

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

CYRIL KENFACK NANFACK

Résumé :

L'UPC, depuis sa création en 1948, militait pour l'indépendance du Cameroun. Ses militants, depuis les émeutes de mai 1955, posèrent des actes qui troublaient l'ordre préétabli par la France. On a assisté à des propagandes, des incendies, des réunions illégales sur les lieux publics, des intimidations et des attaques de toutes sortes qui constituaient des troubles et des menaces à la paix. Les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre tentèrent en vain de rétablir l'ordre et la paix. Dans cette perspective, les supplétifs émergèrent au Cameroun pour aider les forces de l'ordre. Il s'agissait des guides, des pisteurs, des agents de renseignement, des autodéfenseurs et des Gardes Civiques. Ces supplétifs camerounais aidèrent les autorités administratives et militaires dans les actions de maintien de l'ordre à travers les actions préventives et répressives. Ces différentes actions contribuèrent aux dynamiques territoriales. Ainsi, plusieurs espaces ont été créés : en Sanaga-Maritime, on avait la ZOPAC (Zone de Pacification de la Sanaga-Maritime) et des centres de propagandes alors qu'en région bamiléké, on avait les camps

de regroupement et les camps de la Garde Civique. Il est question de montrer l'apport des supplétifs camerounais au maintien de l'ordre public et les dynamiques territoriales de 1955 à 1971. La réalisation de ce travail s'appuie sur la collecte des données orales, écrites et webographiques. Leur traitement et analyse font appel à la pluridisciplinarité.

Mots-clés : Cameroun, dynamique territoriale, maintien de l'ordre, supplétifs camerounais, troubles à l'ordre

Abstract :

The UPC since its creation in 1948, militated for the independence of Cameroon. Its militants since the riots of May 1955 put the acts that disturbed the order pre-established by France. One attended propagandas, of the fires, at the scene of the illegal meetings public, of the intimidations and the attacks of all sorts that constituted the unrests and threats to the peace. The administrative authorities and the strengths of maintenance of the order tempted in vain to re-establish the order and the peace. In this perspective, the additional emerged in Cameroon to help the polices. It was about the guides, the ski patrolmen, the agents of information, the auto-defenders and Civic Guards. These additional Cameroonians helped the administrative and military authorities in the actions of maintenance of the order through the preventive and repressive actions. These different actions contributed to the territorial dynamics. Thus, several spaces have been created; in Sanaga-Maritime one had the ZOPAC (Pacification Zone of the Sanaga-Maritime) and of the centers of propagandas whereas in bamiléké Region one had the camps of regrouping and the camps of the Civic Care. It is question to show the contribution of the additional Cameroonians to the maintenance of the public order and the territorial dynamics of 1955 to 1971. The realization of this work leans on the collection of the oral, written data and webographics. Their treatment and analysis call on the multidisciplinary.

Keywords : additional cameroonians, Cameroon, maintenance of the order, territorial dynamic, unrest to the order

Historique de l'article

Date de réception : 24 août 2020

Date d'acceptation : 8 août 2021

Date de publication : 9 juin 2022

Type de texte : Article

Introduction

Selon Auer Andreas *et al.*, l'ordre public est « un minimum indispensable à la coexistence des habitants du pays » (Auer, Maliverni et Hottelier, 2006, p. 101). Lorsqu'il est troublé, l'État ayant le monopole de la violence physique légitime (Weber, 1995), utilise ses forces de répression pour rétablir l'ordre. Le Cameroun respecte cette mission de l'État. Suite à son engagement à libérer le Cameroun du joug colonial, l'UPC (Union des Populations du Cameroun), plonge l'État colonial du Cameroun à partir de 1955 (émeutes de mai) dans les troubles à l'ordre public. Pour ce faire, le régime colonial français a mobilisé ses forces pour rétablir l'ordre – sans y parvenir. Sa doctrine de maintien de l'ordre expérimentée en Indochine et en Algérie fut appliquée au Cameroun (Kenfack Nanfack, 2019). Ainsi, suite à l'incapacité des Forces de Maintien de l'Ordre (FMO) à rétablir l'ordre, les supplétifs camerounais ont été appelés en renfort. Ceux-ci ont mené, en collaboration avec les Forces de Maintien de l'Ordre, plusieurs actions de prévention et de répression des troubles à l'ordre public au Cameroun. Ces actions ont contribué non seulement au retour à l'ordre public, mais aussi aux dynamiques territoriales avec la création de la ZOPAC en Sanaga-Maritime et des camps de regroupement en région Bamileké. Dès lors, la place accordée aux supplétifs camerounais est apparue comme le fruit d'un déficit sécuritaire et un impératif stratégique pour le rétablissement de l'ordre public au Cameroun entre 1955 et 1971.

Le présent article s'interroge sur le contexte d'émergence des supplétifs et les rapports de leurs actions avec les dynamiques territoriales. En d'autres termes, comment les supplétifs camerounais sont-ils devenus un maillon essentiel du maintien de l'ordre public au Cameroun? Quel a été leur rôle dans le rétablissement final de l'ordre public? Quel a été l'impact de leurs actions dans les dynamiques territoriales? Dans une perspective polémologique et sociohistorique, nous allons présenter le contexte d'émergence des supplétifs camerounais, leur action de maintien de l'ordre et les dynamiques territoriales.

Le contexte d'émergence des supplétifs camerounais

L'UPC, créée en 1948, militait pour la réunification et l'indépendance dans les brefs délais des deux Cameroun. Ce programme allait à l'encontre des intérêts de la France. Pour cette raison, elle tenta de museler le parti nationaliste, mais l'UPC refusa d'abandonner son programme sociopolitique pour le Cameroun (Richard, 1986, p. 304). La France, courroucée face à la résistance, décida d'en découdre avec l'UPC. Il fallait donc trouver des voies et moyens pour anéantir l'UPC et l'effacer de l'échiquier politique du pays. Les mesures prises par les autorités coloniales conduisirent le pays aux émeutes de mai 1955 qui entraînèrent les premiers troubles à l'ordre public et la naissance des supplétifs camerounais.

Les émeutes de mai 1955, les premiers troubles à l'ordre public au Cameroun et les origines des supplétifs

Les actions menées par l'UPC depuis sa création en 1948 conduisent le pays aux émeutes de mai 1955. L'activisme politique du parti nationaliste portait atteinte aux intérêts de la métropole. Dans ce climat de relation tendue entre l'UPC et le régime colonial, le « sinistre Roland Pré »¹ arriva au Cameroun comme haut-commissaire de la République française, avec pour intention d'anéantir l'UPC (Abwa, 1998, p. 360). Les premières mesures prises par ce dernier ont été la signature de deux décrets pour museler l'UPC. Il s'agit du décret du 19 février 1955 autorisant les fonctionnaires de l'administration à « utiliser la force pour empêcher ou disperser les réunions susceptibles de troubler l'ordre public » et celui du 5 avril 1955 demandant aux marchands d'armes à feu d'éviter que les armes soient utilisées par le « public » (Abwa, 1998, p. 364-365). Ces deux décrets poussèrent les forces de maintien de l'ordre (FMO) à provoquer les upécistes qui répondaient à la violence par la violence. Ainsi, du 22 au 30 mai 1955, on assista à une série d'émeutes sanglantes opposant les militants de l'UPC aux FMO dans plusieurs grandes villes du Cameroun comme Yaoundé, Douala, Mbanga, Loum, Nkongsamba, etc. À ce sujet, Simon Nken déclare :

Le 22 mai, éclata le premier incident à Douala. Une réunion du « front national » fut interrompue par les militants de l'UPC qui voyaient évidemment d'un mauvais œil l'implantation de cette « filiale » du RDA dans le pays. C'est dans cette logique que pendant la nuit du 23 au 24 mai 1955, des patrouilles ont été organisées par des membres de l'UPC dans la communauté de New-Bell à Douala. Ces groupes d'autodéfense s'opposèrent plusieurs fois aux forces de l'ordre, incendiant des véhicules des commis de l'administration ou provoquant les non-upécistes. Le haut-commissaire demanda les

1. Roland Pré est traité de sinistre parce qu'il arriva au Cameroun en 1954 en traînant derrière lui une grande réputation de colonisateur autoritaire et sauvagement brutal. Il devait sa réputation aux méthodes dures de commandement qu'il avait pratiquées au Gabon (1946-1947), en Guinée (1948-1949) et en Haute-Volta (1952-1953). Dès son arrivée au Cameroun, il s'en prend énergiquement aux upécistes, si bien qu'à la fin de son séjour au Cameroun, plusieurs nationalistes de l'UPC étaient contraints de vivre en exil dans les pays comme le Ghana, le Congo-Zaïre, la Guinée Conakry (Abwa, 1998, p. 357-358).

renforts aux territoires voisins de l'AEF. Le 25 mai, en début d'après-midi, la nouvelle de la destruction du siège de l'UPC raviva la tension : les patrouilles de l'UPC attaquèrent les non-upécistes, incendièrent des voitures d'Européens, et attaquèrent la prison et d'autres locaux administratifs à New-Bell. La police utilisa des grenades et des armes à feu pour mater ces révoltes. Les émeutes de Douala firent 7 morts, dont 3 personnes d'origine européenne : Doll, Zimmermans et le capitaine Georges, ainsi que 60 blessés. Le couvre-feu fut décrété le 25 mai 1955 à 19 heures (2010, p. 240-242).

L'UPC jugée responsable de ces émeutes fut dissoute le 13 juillet 1955 avec ses organes annexes par un décret du conseil des ministres français. On lit en l'article premier de ce décret que

L'UPC ainsi que toutes organisations ou associations qui émanent ou s'y rattachent directement, et notamment la Jeunesse Démocratique Camerounaise (JDC) et l'Union Démocratique des Femmes Camerounaises (UDEFEC), sont et demeurent dissoutes sur l'ensemble des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer (ANY 1AC35 (B) UPC Dissolution, 1955).

Cette dissolution plongea l'UPC dans la clandestinité qui réagit par l'orchestration du « maquis » ou la rébellion armée en Sanaga Maritime et en région bamiléké. À partir de ce moment, ce parti politique commença à troubler l'ordre public par ses faits et agissements. En effet, l'UPC organisait des manifestations illégales, distribuait des tracts, faisait des intimidations, des propagandes et des attaques de toutes sortes (Kenfack Nanfack, 2019). Le pays fut plongé ainsi dans une insécurité à nulle autre pareille et on a assisté à la naissance des supplétifs camerounais.

La naissance des supplétifs camerounais

Face aux troubles à l'ordre orchestrés dès 1955 par l'UPC, l'administration coloniale française au Cameroun s'organisa en vain pour rétablir l'ordre public. Son armée, inférieure numériquement, avait la peine de distinguer les fauteurs de troubles du reste de la population paisible. Les populations de Djonny Baleng dans la Subdivision de Dschang, en vue de

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

s'autoprotéger, avaient créé un groupe d'autodéfense en 1955 (AAD, Dossier Bafou 1959). Cela s'est proliféré ailleurs dans le pays. Et la France, au vu de sa doctrine expérimentée en Indochine et en Algérie, se trouva obligée d'appeler en renfort des supplétifs camerounais pour suppléer ses forces de l'ordre dans les actions de maintien de l'ordre. Ils étaient appelés en renfort dans les zones urbaines et rurales en insécurité due à l'activisme de l'UPC.

Dans les campagnes, les soldats locaux (« supplétifs » ou « partisans ») étaient appelés en renfort, de même que, en ville, les « évolués » de confiance ou encore les colons. On trouve dans le « maintien de l'ordre » des « Européens » et des « Indigènes », des acteurs publics et des acteurs privés, des professionnels de l'ordre et des personnels d'autres administrations, voire de simples civils, non spécialisés. Au final, sous couvert de n'en parler qu'à demi-mot, l'État colonial tend parfois à se fondre tout entier dans la question du maintien de l'ordre » (Blanchard et Glasman, 2012, p. 11-41).

Les supplétifs étaient recrutés grâce à l'action des autorités administratives, des autorités militaires et des chefs traditionnels. Les modes de recrutement de ces supplétifs furent la propagande et la proposition. Les critères de recrutement étaient les suivants : être citoyen camerounais, être originaire du village, de la chefferie ou du camp de regroupement, être âgé de 18 ans au moins et 35 ans au plus, n'avoir encouru aucune condamnation correctionnelle et être normalement sain et bien constitué (ANY 1AA1006, Garde Civique Nationale, organisation, 1963).

En Sanaga-Maritime, on avait des pisteurs, des guides et des agents de renseignements qui opéraient au sein de la Zone de Pacification de la Sanaga-Maritime (ZOPAC), créée le 9 décembre 1957 (Granvaud, 2009, p. 33). Les supplétifs de la région bamiléké étaient constitués des autodéfenseurs, membres des groupes d'autodéfense et des gardes civiques, membres de la Garde Civique Nationale de l'Ouest (GCNO), créée en 1960 (Journal officiel de la République du Cameroun, mai 1960, p. 691). Après leur enrôlement au sein des forces supplétives, ils subissaient une formation expéditive de 03 mois dans les camps de formation. Celle-ci était assurée par les forces de l'ordre et les officiers français. Par

exemple, la formation des gardes civiques était assurée à un moment par 05 officiers et 15 sous-officiers français (Deltombe, Domergue et Tatsitsa, 2012, p. 440-443). Après cette formation, ils devenaient opérationnels et menaient plusieurs actions de maintien de l'ordre public.

Les actions de maintien de l'ordre public menées par les supplétifs camerounais

Les supplétifs camerounais travaillaient comme des forces régulières. Ils menaient conjointement avec les FMO des opérations de prévention et de répression des troubles à l'ordre public au Cameroun.

Les actions de prévention des troubles menées par les supplétifs camerounais

La loi n°59-33 du 27 mai 1959 sur le maintien de l'ordre encadrait les actions de maintien de l'ordre public au Cameroun indépendant. En cas de menace et de trouble à l'ordre, des mesures d'urgence respectives d'« état de mise en garde » et d'« état d'alerte » étaient déclarées au Cameroun (Journal officiel n° 1305 du 27 mai 1959). C'est dans cette perspective que l'ordonnance n°2 du 12 janvier 1960 institua l'état d'urgence dans les Départements du Wouri, Bamileké, du Nyong-et-Kéllé, du Ntem, du Dja-et-Lobo, de Kribi et du Mungo jusqu'à nouvel avis (Eyinga, 1978, p. 10). La prévention des troubles était faite à travers plusieurs actions. Il s'agissait de la recherche du renseignement et de la propagande politique.

Les supplétifs participaient à la recherche du renseignement qu'ils transmettaient aux autorités de la ZOPAC, du Comité de coordination (CCO) créé en 1969 (ADM, Instruction présidentielle n°22/PRF, 1969) et du Service des Études et de la Documentation (SEDOC). Les renseignements

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

obtenus par des supplétifs camerounais et transmis aux FMO permettaient de traquer les fauteurs de troubles ou de détruire leurs « maquis ». Les supplétifs camerounais aidèrent les forces de l'ordre en campagne à ficher les habitants, foyer par foyer ; à quadriller le territoire et à faire l'éducation de masse (Granvaud, 2009, p. 33). Cela se faisait par la propagande politique pour éloigner les populations de l'endoctrinement de l'UPC.

La propagande politique, contrairement à l'éducation qui cherche à former, cherche plutôt à conditionner les réflexes, transformer ou confirmer les opinions. Elle a pour technique de convaincre et de réduire en sujétion par la force politique ou militaire (Tchakhotine, 1952, p. 124). On constate que la propagande amenait les populations à soutenir le régime au pouvoir, colonial ou postcolonial. C'était donc un « viol psychologique » des populations, selon Serge Tchakhotine (1952, p. 140). On assistait à une véritable campagne d'exploitation et de conquête des cœurs, où les supplétifs vivaient auprès des populations et les endoctrinaient sans cesse (Kingue Mbang Bang, 2014, p. 252). Pour mieux faire cette propagande politique, 09 centres de propagandes furent ouverts à Eséka dans le canton Babimbi-ouest en 1958 (Mbembe, 1996, p. 365) où on y diffusait des films sur le « civisme » et autres. De même en région Bamileké, les films de propagande étaient projetés via les cinébus escortés par les autodéfenseurs dans les camps de regroupement (Momo, 1986, p. 51). Lorsque les troubles étaient perpétrés, les supplétifs camerounais se trouvaient dans l'obligation de mener des actions de répression, même s'ils font partie des forces supplétives.

Les actions de répression des troubles menées par les supplétifs camerounais

Les supplétifs camerounais, plus proches des populations par rapport aux FMO, avaient la possibilité de faire la différence entre les populations paisibles et les auteurs de troubles. À ce titre, ils menaient plusieurs actions répressives des troubles à l'ordre public : des actions défensives et offensives.

Les actions défensives furent les surveillances, l'alerte et les escortes. Les supplétifs surveillaient les zones sensibles enclines aux attaques rebelles. Il s'agissait des services publics, des voies publiques, des marchés, des villages et des camps de regroupement, etc. Il était question d'un zonage qui allait de pair avec un maillage de la répression, le quadrillage de la population, l'utilisation des autodéfenseurs, des gardes civiques et des officiers et sous-officiers français dans la lutte contre les troubles à l'ordre public (Mbembe, 2013, p. 16). Dans le Département de la Menoua, 3444 autodéfenseurs s'occupaient de la surveillance des zones sensibles en 1966 (ARO, 1AA7, 1966). Pendant les surveillances, ils donnaient l'alerte en cas d'attaque des auteurs de troubles. Ces derniers utilisaient comme instrument d'alerte des sifflets (Anafak Lemofak, 2003, p. 54). Ils utilisaient aussi d'autres instruments traditionnels de musique, à savoir des tams-tams² pour communiquer avec les populations et les mettre en état d'alerte en cas de danger imminent. Ces instruments traditionnels de communication portaient des fruits dans les campagnes. Dans le Bamboutos, les autorités administratives avaient justifié le dispositif d'alerte en ces termes :

Nous avons mis sur place, pour rendre la défense efficace et cohérente, des tam-tams d'alerte (téléphone de l'arrondissement), des hangars, torches d'alerte à côté des différents postes de garde pour permettre le regroupement rapide des troupes d'autodéfense

2. Le tam-tam est un outil de communication traditionnelle utilisée par les Bamileké. À ce titre, il est utilisé pour diffuser l'information à un nombre important de personnes dans la chefferie. Il est par exemple utilisé pour annoncer des malheurs ou pour regrouper les populations au sein du palais du chef. Pendant la guerre d'indépendance du Cameroun, le tam-tam était utilisé pour alerter les populations de l'arrivée des auteurs de trouble à l'ordre public.

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

et l'arrivée rapide des renforts des forces de l'ordre. Ces engins appelés encore pyramides des troupes d'autodéfense assurent la protection de différents groupes de patrouilles (ASPMB, Politique générale 1959, p. 8, cité par Ngouné, 2017, p. 97).

Les autodéfenseurs se joignaient aux renforts des forces de l'ordre pour les poursuites ou procédaient eux-mêmes aux poursuites des auteurs de troubles, ce qui donnait lieu à une véritable « chasse à l'homme » dans les villes ou les villages. Les supplétifs avaient la possibilité d'arrêter les suspects et de les garder à vue avant de prévenir les forces de l'ordre (ARO, Lettre du lieutenant Rebouilh au chef de l'autodéfense de Bandjoun, 01-10-1960).

Les supplétifs, tout comme les forces de l'ordre, escortaient les autorités civiles et les paysans, car les troubles à l'ordre public les empêchaient de vaquer à leurs occupations. L'effectif de l'escorte ou de la garde était fixé par l'autorité militaire compte tenu du degré d'insécurité de la localité à traverser, selon l'instruction présidentielle n° 13/CAB/PR du 9 avril 1962 présentant les dispositions relatives aux escortes de sécurité des autorités civiles dans les régions troublées. Ces escortes étaient constituées des personnels et des véhicules de la gendarmerie ou de l'armée (ARO, 1AA180, L'instruction présidentielle n° 13/CAB/PR du 9 avril 1962). À titre illustratif, le 4 novembre 1959, 50 éléments du commando d'autodéfense de Bafou faisaient partie de l'équipe d'escorte de Quezel-Colomb, sous-préfet de Dschang en tournée de prise de contact avec les populations de Fotomena (ADM, Rapport du capitaine Pillant, le 4 novembre 1959). En plus de ces actions défensives, les supplétifs menaient aussi des actions offensives.

Les actions offensives des supplétifs camerounais comprenaient notamment des patrouilles, des fouilles et des embuscades nocturnes. Ils servaient de guides aux forces de l'ordre pendant les patrouilles dans les villages (Entretien avec Kamga, 14 mars 2018). Ces patrouilles mixtes étaient constituées de l'autodéfense, de la Garde civique et des forces de maintien de l'ordre. Le tableau suivant fait le bilan des patrouilles en région Bamileké pendant la semaine du 6 au 12 septembre 1964 :

Tableau 1. Bilan des patrouilles de la semaine du 6 au 12 septembre 1964 en région bamiléké

Départements	Nombre de rebelles morts	Nombre de rebelles arrêtés	Perte côté autodéfense	Nombre de fusils saisis	Munitions saisies	Maquis détruits
Menoua	3	RAS	RAS	2	4 cartouches	RAS
Bamboutos	RAS	3	RAS	RAS	RAS	RAS
Ndé	3	RAS	13 cases des autodéfenseurs incendiées	5	1 cartouche	5
Haut-Nkam	RAS	6		3	5 cartouches	RAS
Totaux	6	9	13	10	10 cartouches	5

Source : ARO, 1AA (2), Bulletin de renseignement période du 6 au 12 septembre 1964

À côté des patrouilles, les supplétifs, en collaboration avec les FMO, faisaient des fouilles considérées comme des actions menées après obtention des renseignements suite à l'espionnage³. Elles permettaient de rechercher les auteurs de troubles identifiés par les agents du renseignement. Les supplétifs participaient à ces fouilles organisées par surprise. Les maisons étaient fouillées de fond en comble, les suspects étaient arrêtés et leurs documents et armes saisis. À titre d'exemple, les groupes d'autodéfense du District de Fokoué, accompagnés des gardes civiques, avaient mené des opérations de fouilles le mois de décembre 1963 de 6h à 16h dans les regroupements de Fomepea, Bamendou IV et Fontsa-Touala (ADM, Rapport politique mensuel du District de Fokoué, décembre 1963). Les embuscades faisaient partie aussi des actions offensives menées par les supplétifs camerounais.

3. L'espionnage vise à connaître les capacités de nuisance et les intentions de l'ennemi dans une guerre (Oudet, 2016, p. 13).

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

Les embuscades sont des manœuvres militaires par lesquels une troupe se dissimule afin d'attaquer l'ennemi par surprise et l'abattre. Elles étaient alors tendues sur les routes empruntées par les combattants de l'Armée Nationale de Libération du Kamerun (ALNK). Lorsque ces derniers tombaient dans ces embuscades, on assistait à des échanges des coups de tirs. Certains combattants de l'ALNK étaient assassinés et d'autres capturés malgré leurs ripostes. Comme les insurgés attaquaient régulièrement la nuit, les embuscades étaient nocturnes. Ce fut le cas à Fotomena en août 1963 où les forces de l'ordre et les autodéfenseurs tendaient des embuscades nocturnes aux combattants du mouvement nationaliste (ADM, Rapport politique mensuel du District de Fokoué, le 31 août 1963). Pendant la nuit, il était impossible de voir plus loin. Ainsi, les nationalistes fauteurs de troubles tombaient facilement dans ces embuscades. Par l'effet de surprise, les fauteurs de troubles étaient anéantis. Cette action décourageait d'autres combattants upécistes qui avaient peur de la surprise. Les combattants découragés se ralliaient au régime en abandonnant la lutte de l'UPC. Ces différentes actions des supplétifs camerounais ont occasionné des dynamiques territoriales.

Les dynamiques territoriales au Cameroun

Les dynamiques territoriales au Cameroun comme ailleurs «reste marquée par une inspiration à dominante institutionnaliste qui transparait dans la prise en compte des dimensions sociales et d'irréversibilités historiques» (Kristian Colletis-Wahl, Peyrache-Cadeau et Serrate, 2008/2, p. 147-157). La crise sociopolitique au Cameroun (1955-1971), marquée par des interactions entre les forces régulières, irrégulières et les fauteurs de troubles, a eu des répercussions à l'échelle territoriale. On a assisté à la recomposition, voire la reconstruction de certains espaces à des fins de maintien de l'ordre public. Ces espaces se trouvaient en Sanaga-Maritime et en région Bamileké.

Les espaces de la Sanaga-Maritime : la ZOPAC et les centres de propagande

La Zone de Pacification de la Sanaga-Maritime (ZOPAC) a été créée le 9 décembre 1957 avec une hiérarchie civilo-militaire commandée par le colonel Jean Lamberton. Elle fut créée pour quadriller le territoire du Pays bassa, afin d'étouffer la révolte de l'UPC en clandestinité. Le colonel Jean Lamberton signalait le 27 mars 1958 que la ZOPAC était composée de cinq secteurs : « il s'agissait respectivement du secteur dit de la voie ferrée, du secteur dit de la bretelle, de Boumnyebel, Dingombi et Basso » (Mbembe, 1996, p. 349). Dans tous ces secteurs, la population était surveillée par un dispositif sécuritaire dans des camps ceinturés d'une palissade et dotés d'un mirador (Achille Mbembe, 1996, p. 354). Pour atteindre ces objectifs, la population (toutes les personnes à l'exception des nationalistes et des bandits) était regroupée le long des axes routiers des villages ou villes afin de faciliter son contrôle. Chaque camp était peuplé entre 500 et 22000 personnes. Selon Serge Tchakhotine (1952, p. 140), la population subissait le « viol psychologique » par la propagande politique.

Le quartier général de la ZOPAC était situé à Eséka. Elle avait plusieurs subdivisions. On avait une base de ravitaillement et d'évacuation installée à Boumnyébel, un poste de commandement à Eséka, un système de transmission, cinq commandements de secteurs (Mbembe, 1996, p. 350). Le fonctionnement de la ZOPAC exigeait la collaboration étroite entre les unités de l'administration coloniale et les unités de l'armée coloniale française.

Pour opposer à la propagande upéciste une contre-propagande efficace à même de détruire de l'esprit des populations les idées émancipatrices portées par l'UPC, les centres de propagandes furent créés. Ainsi, à Eséka dans le canton Babimbi-Ouest, neuf centres de propagande ont été ouverts en mars 1958. Il s'agissait des centres du village de Ngambé I, Putkak, Botbéa, Song-Mbengue, Kan, Pendjock, Mambondo, Ngambé II et Nsingmandeng (Mbembe, 1996, p. 365). Ces centres étaient des espaces aménagés dans les villages pour accueillir

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

toute la population pendant les séances de propagande et d'« action psychologique ». Des bancs publics étaient disposés pour recevoir les populations et un tableau était placé comme « Panneau d'Information-Propagande ». Ces panneaux étaient des contreplaqués de 2 m de longueur et 1,50 m de largeur montés sur des piquets à une hauteur de 1,20 m du sol (Mbembe, 1996, p. 366). En juin 1958, dix autres centres étaient soumis à l'action de propagande, selon une périodicité déterminée. Le tableau ci-après présente ces centres de propagande de la Sanaga-Maritime en juin 1958.

Tableau 2. Les centres de propagande de la Sanaga-Maritime en juin 1958

Secteur	Villages concernés	Durée de la propagande
Boumnyébel	Makai-Mamb	1 semaine
Ntouleng	Misé-Kikot	1 semaine
Dibang	Mom-Bomb-Dingombi	1 semaine
Mdoupé	Makak-Ndokoma-Boga	3 jours
Bogso	Mapan-Song Bassong	3 jours
Makak	Minka-Bondjock-Mom	1 semaine
Bidjoka	Badjob-Messondo	3 jours
Bot-Makak	Pan-Makak	2 jours
Canton Basso	Nyaho-Nkengkwa-Nyanon	1 semaine
Matomb		2 jours

Source : Mbembe, 1996, p. 365

Les centres de propagande de la région bassa fonctionnaient sous la direction des responsables indigènes et le matériel était pris en charge par les chefs des villages. Dans chaque centre, l'action psychologique était menée par un officier directeur de l'action psychologique. Dans ces centres, la propagande politique se faisait sous le fallacieux prétexte d'éducation des masses. C'était une manipulation mentale qui agissait sur les réflexes des populations (Saha et Kenfack Nanfack, 2020, p. 329-339). On avait aussi d'autres espaces de maintien de l'ordre en région bamiléké.

Les espaces de la région bamiléké : les camps de regroupement et de la garde civique

Les regroupements des populations étaient tributaires à la création des camps de regroupement en 1960 par les autorités administratives. Ces camps visaient à – « isoler en brousse les “rebelles” irréductibles pour les écraser facilement ; protéger les populations innocentes contre les représailles éventuelles de ces “rebelles” endurcis et enfin surveiller les anciens “rebelles” pour éviter qu’ils ne récidivent » (Dongmo, 1981, p. 156). Ils avaient aussi pour objectif d’accueillir les ralliés. Ces camps étaient au nombre de 75 en région Bamileké, répartis ainsi qu’il suit : Mbouda 15, Bangangté 11, Bafang 15, Bafoussam 16 et Dschang 18.

Les camps de regroupement étaient commandés par les officiers en collaboration avec des autodéfenseurs et des gardes civiques. Chaque camp de regroupement était commandé, organisé, maîtrisé par un commando des gardes civiques et encadré en sous-main par un sous-officier français (Deltombe, Domergue et Tatsitsa, 2012, p. 443). Dans ces camps, on avait des écoles, des centres de santé, des marchés et des plantations pour faire l’agriculture et l’élevage. Ces camps remplaçaient valablement les villages. La vie y était similaire à celle dans les villages jadis occupés par les populations, à la seule différence que les populations étaient surveillées et contrôlées. C’est la raison pour laquelle les combattants de l’ALNK qualifiaient ces camps de « camps de concentration nazie » (Entretien avec Elat Fongue, 11 mars 2018). Par ailleurs, on avait des camps de la GCNO en région Bamiléké.

Le gouvernement d’Ahmadou Ahidjo avait créé la Garde Civique Nationale de l’Ouest (GCNO) le 10 mai 1960 (Journal officiel de la République du Cameroun, mai 1960, p. 691). C’était une force supplétive créée pour mener une répression de porte à porte. Elle avait deux types de camps : les camps de formation et les camps de maintien de l’ordre. Les camps de formation des gardes civiques étaient au nombre de 05 dont 04 se trouvaient dans le Département de la Menoua. Ils étaient situés à Foréké-Dschang, à Foto-palais, à Foto-Siteu et à Bafou. À côté de

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

ces camps de formation, on avait des camps de maintien de l'ordre dont deux camps de maintien de l'ordre de la Garde Civique existaient dans le Département de la Menoua. Ces camps étaient situés en campagnes inaccessibles aux forces de maintien de l'ordre. Il s'agit des camps de Baleveng et de Nzindeng (Kenfack Nanfack, 2016, p. 51-60). Chaque camp de la Garde Civique bamiléké était sous le commandement d'un officier et de trois sous-officiers français. Les officiers et sous-officiers étaient secondés par des commissaires politiques et des inspecteurs pour l'instruction civique (Waté Sayem, 2013, p. 76). Dans ces camps, les gardes civiques étaient divisés en « commandos », c'est-à-dire des groupes d'une vingtaine d'individus habitués à opérer ensemble (Deltombe, Domergue et Tatsitsa, 2012, p. 440). La GCNO était sous la direction du français Maurice Quezel-Colomb avec un effectif qui oscillait entre 5000 et 6000 âmes. Le peuplement de ces espaces résultait des actions des supplétifs et témoignait ainsi du retour à l'ordre public au Cameroun.

Le peuplement des espaces de maintien de l'ordre

Après la création des espaces de maintien de l'ordre, la seconde phase des opérations de maintien de l'ordre fut l'« organisation de la population », c'est-à-dire son regroupement dans les camps, le long des axes routiers et son utilisation dans le rétablissement de l'ordre. L'armée française et les autorités administratives intimait l'ordre aux populations dites « loyales » de regagner ces espaces de maintien de l'ordre sans aucune condition. Toute personne qui opposait une résistance au regroupement forcé se rendait indirectement complice et était accusée de trouble à l'ordre public. C'est dans cette logique d'obligation des populations à se regrouper pour le maintien de l'ordre public que le préfet du Département des Bamoutos, P.D. Ngoko, dans une correspondance adressée aux sous-préfets de Batcham, Galim et Mbouda déclarait :

Le regroupement demeure obligatoire pour tous et qu'aucun prétexte ne saurait y être opposé. Il convient en outre de faire connaître aux populations placées sous votre autorité que le regroupement ne doit pas être considéré comme une mesure d'attente provisoire. Il est définitif et en tant que tel, son respect s'impose à tous. Aussi je vous demande de contraindre par tous les moyens dont vous disposez pouvant aller jusqu'à la destruction des cases appartenant aux réfractaires, tous vos administrés à rejoindre les camps de regroupement. Il paraît inutile de rappeler ici que les mesures ont été dictées par le seul souci constant du gouvernement et des autorités préfectorales d'assurer à nos citoyens une protection efficace et permanente contre les actes déshonorants des éléments de la subversion (ANY, 1AA/1303. Mbouda, correspondance du préfet du Département des Bamoutos avec le ministre de l'administration territoriale (1964-1966) : Circulaire du 27 juillet 1964 à MM les sous-préfets de Mbouda, Batcham et Galim).

Ce regroupement forcé des populations fut entamé vers la fin de l'année 1957 en Sanaga-Maritime (Mbembe, 1996, p. 352). Cette activité de regroupement forcé de la population arriva en région bamiléké après l'assassinat de Ruben Um Nyobé, secrétaire général de l'UPC. Les supplétifs convainquaient les populations paisibles à rejoindre les camps et les upécistes à se rallier. Les fauteurs de troubles, pour se rallier, devaient respecter certaines conditions. Il s'agissait, pour la personne désireuse de se rallier, de se présenter aux autorités avec l'arbre de paix à la main, remettre son arme et munition, fournir des renseignements et jouer le rôle de guide aux supplétifs et aux forces de l'ordre pendant les patrouilles (AAD, Lettre-Circulaire n°197/LC/CF/DMA du 10-10-1966). Avec le respect de ces conditions, on a assisté aux ralliements en masse des upécistes, surtout après le ralliement de certains de leurs leaders, à savoir : Théodore Mayi Matip en Sanaga-Maritime, Mathias Djoumessi et Bernard Jazet en région Bamiléké. Les ralliements augmentaient l'effectif des personnes dans les camps de regroupement. Le tableau ci-dessous présente l'évolution de l'effectif de la population dans les camps de regroupement en région Bamiléké entre 1960 et 1962.

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

Tableau 3. Évolution de l'effectif de la population dans les camps de regroupement en région Bamiléké entre 1960 et 1962

Départements	Effectifs 1960	Effectifs 1962
Mifi	141 350	168 274
Ndé	40 500	36 890
Haut-Kam	67 720	84 348
Bamboutos	50 360	110 000
Menoua	100 577	62 113
Total	400 507	462 191

Source : ARO, IAA158, BRH, période du 5 au 11 octobre 1960 et Deltombe, Domergue et Tatsitsa, *Kamerun!, une guerre cachée...*, p. 543

Les dynamiques territoriales résultaient des actions de maintien de l'ordre des supplétifs camerounais. Avec ces dynamiques, certaines localités ont changé de nom. Par exemple en Région Bamiléké, certaines chefferies portent désormais le nom de groupement dû au regroupement de la population entre 1957 et 1971. Les ralliements et le peuplement des camps de regroupement avaient marqué le retour progressif de l'ordre public au Cameroun. La fusillade d'Ernest Ouandié à Bafoussam le 15 janvier 1971 avait marqué la fin des troubles à l'ordre public au Cameroun.

Conclusion

Ce travail se proposait de présenter les actions de maintien de l'ordre public des supplétifs camerounais et leur impact sur les dynamiques territoriales. Ces supplétifs émergèrent avec l'incapacité des forces de l'ordre à rétablir l'ordre public après les émeutes de mai 1955. Suite à leur action de prévention et répression des troubles à l'ordre public, les dynamiques du territoire camerounais s'observèrent à partir de 1957. Les supplétifs appelés en renfort furent des pisteurs, des guides et des

agents de renseignements en Sanaga-Maritime ; des autodéfenseurs et des gardes civiques en région Bamileké. Les actions de prévention des troubles à l'ordre public menées par les supplétifs furent la recherche du renseignement et la propagande politique. Dès lors, leurs actions de répression furent défensives et offensives. Au plan défensif, les supplétifs menaient des surveillances des zones sensibles et escortaient les autorités civiles et les paysans. Et au plan offensif, ils menaient des patrouilles, des fouilles et des embuscades nocturnes. Ces différentes actions des supplétifs camerounais avaient contribué non seulement au retour à l'ordre public, mais aussi aux dynamiques territoriales. La lutte pour le maintien de l'ordre s'était accompagnée de la création de certains espaces où interagissaient les supplétifs, les autorités, les populations et les (ex) fauteurs de troubles. Les différents espaces furent la ZOPAC et les centres de propagande en Sanaga-Maritime ; les camps de regroupement et les camps de la GCNO en région Bamileké. Les populations étaient regroupées par la force dans ces espaces et les fauteurs de troubles désireux de se rallier respectaient certaines conditions pour accéder à ces camps. Le peuplement des camps se faisait suite au regroupement forcé des populations et des ralliements massifs. Avec la cessation des troubles à l'ordre public au Cameroun en 1971 suite à l'assassinat d'Ernest Ouandié, les supplétifs n'étaient plus appelés en renfort. Il se posa à partir de ce moment le problème de leur démobilisation et de leur revalorisation.

Références

AAD, Dossier Bafou 1959.

AAD, Lettre-Circulaire n°197/LC/CF/DMA du 10-10-1966 concernant les conditions de ralliement.

- Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)
- Abwa, Daniel. 1998. *Commissaires et Hauts-Commissaires de la France au Cameroun (1916-1960). Ces hommes qui ont façonné politiquement le Cameroun*. Yaoundé : Presses Universitaires de Yaoundé et Presses de l'UCAC.
- ADM, Instruction présidentielle n°22/PRF, portant organisation des CCO auprès des chefs des circonscriptions administratives, 1969.
- ADM, Rapport du capitaine Pillant, commandant provisoirement la compagnie de gendarmerie de Dschang, sur l'attaque d'une escorte par la population à Fotomena (Arrondissement de Dschang), enregistré sous le n° 1836 le 4 novembre 1959.
- ADM, Rapport politique mensuel du District de Fokoué, décembre 1963.
- ADM, Rapport politique mensuel du District de Fokoué, le 31 août 1963.
- Anafak Lemofak, Antoine Japhet. 2003. *L'UPC, des tensions sociales au maquis dans la Subdivision de Dschang, les rapports de forces entre administration, insurgés et populations locales : 1949-1969*. Mémoire de Maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé I.
- ANY 1AA1006, Garde Civique Nationale, organisation, 1963.
- ANY 1AC35 (B) UPC Dissolution 1955.
- ARO, 1AA (2), Bulletin de renseignement période du 6 au 12 septembre 1964.
- ARO, 1AA158, BRH, période du 5 au 11 octobre 1960.
- ARO, 1AA180, L'instruction présidentielle n° 13/CAB/PR du 9 avril 1962 présentant les dispositions relatives aux escortes de sécurité des autorités civiles dans les Régions troublées.
- ARO, 1AA7, Recensement par groupement des hommes âgés de 18 à 40 ans détenus comme membres d'autodéfense dans le Département de la Menoua, 1966.
- ARO, Lettre du lieutenant Rebouilh au chef de l'autodéfense de Bandjoun, 01-10-1960.

- Auer, Andreas, Maliverni, Giorgio et Hottelier, Michel. 2006. *Droit constitutionnel suisse Vol II*. Berne : Éditions Stampili.
- Blanchard, Emmanuel et Glasman, Joël. 2012. Introduction générale. Le maintien de l'ordre dans l'empire français : une historiographie émergente. Dans Bat, Jean-Pierre, Courtin, Nicolas (dir.), *Maintenir l'ordre colonial, Afrique et Madagascar, XIXe-XXe siècles (11- 41)*. Rennes : Presses de l'Université de Rennes.
- Deltombe, Thomas, Domergue, Manuel et Tatsitsa, Jacob. 2012. *Kamerun!, une guerre cachée aux origines de la Françafrique 1948-1971*. Yaoundé : Éditions Ifrikiya.
- Dongmo, Jean Louis. 1981. *L'aménagement de l'espace rural en pays Bamileké*. Thèse de Doctorat IIIe cycle en Géographie, Université de Lille.
- Entretien avec Elat Fongue, Annette, 79 ans, ménagère, Foyemtcha le 11 mars 2018.
- Entretien avec Kamga, Narcisse. 67 ans, ex-auto-défenseur, Bamougoum le 14 mars 2018.
- Eyinga, Abel. 1978. *Mandat d'arrêt pour cause d'élections. De la démocratie au Cameroun (1970-1978)*. Paris : L'Harmattan.
- Granvaud, Raphaël. 2009. *De l'armée coloniale à l'armée néocoloniale*. SL : Agone.
- Joseph Richard. 1986. *Le mouvement nationaliste au Cameroun*. Paris : Karthala.
- Journal officiel de la République du Cameroun, mai 1960.
- Journal officiel n°1305 du 27 mai 1959.
- Kenfack Nanfack, Cyril. 2016. *La Garde Civique et le mouvement nationaliste dans la Menoua 1960-1972*. Mémoire de Master en Histoire, Université de Dschang.

Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971)

Kenfack Nanfack, Cyril. 2019. Le maintien de l'ordre public au Cameroun : une continuité de la doctrine française de maintien de l'ordre 1955-1971. *Revue d'Études Décoloniales*, 4. <http://reseaucolonial.org/2019/10/09le-maintien-de-lordre-public-au-cameroun-une-continuite-de-la-doctrine-francaise-de-maintien-de-lordre-1955-1971/>

Kingue Mbang Bang, Jean. 2014. *L'Algérie et le Cameroun dans les guerres de libération nationale de 1954 à 1971 : circulation des hommes, des idées et soutiens logistiques*. Thèse de doctorat/ Ph. D. en Histoire, Université de Yaoundé.

Kristian Collestis-Wahl, Hans, Peyrache-Cadeau, Véronique et Serrate, Bénédite. 2008/2. Introduction générale. Les dynamiques territoriales : quelles nouveautés? *Revue d'Économie régionale et urbaine*, 147-157.

Mbembe, Achille. 1996. *La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920-1960)*. Paris : Karthala.

Mbembe, Achille. 2013. *Critique de la raison nègre*. Paris : La découverte.

Momo, Grégoire. 1986. *Information sur le terrorisme en pays bamileké : ses causes et ses effets*. Manuscrit inédit, Archives privées de Grégoire Momo, Dschang.

Ngouné, Patrick Junior. 2017. *Les groupes d'autodéfense dans le Bamboutos, 1959-1972*. Mémoire de master en Histoire, Université de Dschang.

Nken, Simon. 2010. *L'UPC de la solidarité idéologique à la division stratégique 1948-1962, essai d'analyse historique*. Paris : Anibwé.

Oudet, Olivier Chopin Benjamin. 2016. *Renseignement et sécurité*. Paris : Armand Colin.

Saha, Zacharie et Kenfack Nanfack, Cyril. 2020. Le maintien de l'ordre public par le " viol psychologique des foules" au Cameroun : le cas des groupes d'autodéfense Bamiléké (1955-1971). *Cahiers de l'ENS de Bongor*, 1(2), 329-339.

Tchakhotine, Serge. 1952. *Le viol des foules par la propagande politique*. Paris : Gallimard.

Waté Sayem, Gilbert. 2013. *Les enfants soldats dans la résistance armée en pays Bamiléké (1957-1971)*. Mémoire de Master en Histoire, Université de Dschang.

Weber, Max. 1995. *Politique et histoire*. Paris : Librairie Droz.

Cyril KENFACK NANFACK

Doctorant en Histoire à l'Université de Dschang, il travaille sur les questions de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre public au Cameroun. Il s'intéresse à l'action des forces supplétives.

Contact : cyrilnanfackkenfack@yahoo.fr

En ligne à :

<https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/kenfack-nanfack2022/>

Pour citer cet article : Kenfack Nanfack, Cyril . 2022. Les supplétifs camerounais : du maintien de l'ordre public aux dynamiques territoriales (1955-1971). ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 2(2), 11-34. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.2.2

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof au Sénégal (1887-1960)

NDIOUGA DIAGNE

Résumé :

Cet article cherche, d'abord, à analyser les politiques de contrôle mises en place par l'administration coloniale française afin de pénétrer, de stabiliser et de contrôler la province du Djolof, née de la création du cercle de Louga en 1887, mais aussi de sédentariser les pasteurs nomades dont la mobilité constante échappait tout contrôle. Considérés comme des « roublards » avec une activité archaïque, les pasteurs nomades apparaissent aux yeux de l'administration coloniale française comme un peuple « arriéré » et « stagnante ». Il fallait les apporter du progrès par le biais de la « civilisation », afin qu'ils rentrent dans l'ère de la « modernité ». Il étudie, ensuite, les politiques de restriction de la mobilité des nomades dans le but est de les sédentariser. Et enfin, il met l'accent sur la territorialisation née des réformes administratives avec comme corollaire la nature tendue et conflictuelle des relations entre deux groupes sociaux – agriculteurs et pasteurs – qui partagent le même espace.

Mots-clés : administration coloniale française, agriculteur, conflit, Djolof, pasteur

Abstract :

This article seeks, firstly, to analyse the control policies put in place by the French colonial administration in order to penetrate, stabilise and control the province of Djolof, which was born from the creation of the cercle de Louga in 1887, but also to sedentarise the nomadic pastoralists whose constant mobility was beyond the control of the colonial administration. Considered as « foxes » with an archaic activity, the nomadic pastoralists appeared to the French colonial administration as a backward and stagnant people. It was necessary to bring them progress through « civilization » so that they could enter the era of « modernity ». He then studied the policies of restricting the mobility of nomads with the aim of making them sedentary. And finally, he focuses on the territorialisation born of administrative reforms, with the corollary of the tense and conflicting nature of relations between two social groups – farmers and pastoralists – who share the same space.

Keywords : conflict, Djolof, farmer, French colonial administration, pastoralist

Historique de l'article

Date de réception : 7 juin 2020

Date d'acceptation : 26 août 2021

Date de publication : 9 juin 2022

Type de texte : Article

Introduction

Le Djolof¹ est un lieu de rencontre, de contact et d'échange. Plusieurs migrations (Ba, 1986, Lam, 1993) venues de la Sénégambie méridionale et septentrionale ont forgé une civilisation pastorale et agricole, symbole de leur coexistence. Les diverses relations entre le Djolof et les autres provinces de la colonie du Sénégal ont donné naissance à une jonction de populations (Barry, 1988, Daha Cherif, 2013, Fall, 2016). La colonisation a fait naître un nouveau système d'organisation et d'exploitation consistant à privilégier les uns au détriment des autres. Les systèmes pastoraux s'en sortent ébranlés et la lutte pour le pouvoir apparaît sous de nouvelles formes. La mobilité, qui constitue la « pierre angulaire » des systèmes pastoraux, fera face à la volonté de l'administration coloniale de la restreindre afin de mieux stabiliser l'espace dont elle devient le nouveau maître et le garant de la stabilité. De ces politiques de sédentarisation (Ba, 1986), les rapports entre pasteurs nomades et agriculteurs deviennent plus tendus et conflictuels.

Dans sa politique de gestion et de contrôle des populations du Djolof, l'administration coloniale française va tenter de maintenir sur place les pasteurs nomades afin et de mettre en œuvre sa « mission civilisatrice ».

1. Ancien royaume sénégambien, le Djolof, situé dans la région actuelle de Louga, nord du Sénégal, correspond approximativement au département de Linguère ou ce qui est convenu d'appeler la zone sylvo-pastorale dont les limites géographiques sont fortes ambiguës. Les plus anciens habitants de ces divers pays auraient été les Sérères. À une date difficile à préciser, les Wolofs, repoussant les Toucouleurs que les Maures contraignaient à l'exode vers le Sud-ouest, auraient pénétré dans le Djolof, déjà déserté en partie par les Sérères, et s'y seraient établis sans violence. Les mouvements des peuples et l'abandon du Djolof par les Sérères étaient la conséquence des exactions et des pillages des Maures. On ne saurait préciser si les Peuls ont devancé les Wolofs dans le pays, ou s'ils sont arrivés en même temps qu'eux. La mémoire collective raconte que le Djolof aurait été fondé par Ndiadiane Ndiaye. Les descendants de cette dynastie régnèrent en maître absolu dans le Djolof jusqu'à l'arrivée des Français. À cette période, Alboury dirigeait le Djolof. Son fils, Bouna Alboury, sera d'ailleurs le chef du Djolof après la soumission du pays à l'autorité coloniale par le biais d'un traité de paix à la date du 18 avril 1885 entre le bourba Alboury Ndiaye et Victor Ballot, directeur des affaires politiques de la colonie du Sénégal. Voir 10D5/0007 Notice sur la colonie du Sénégal par Antoine Maurel et Freau 1904. Monographie du Cercle de Linguère par BALLO, l'Administrateur Commandant le cercle.

La politique de restriction des mobilités s'est accompagnée d'une réaction des populations nomades dont les pérégrinations n'ont pas été sans conséquence dans la mise en valeur de la province du Djolof.

Il est question, dans cet article, d'analyser les politiques de sédentarisation des pasteurs nomades mises en place par l'administration coloniale dans sa conquête de pénétration de l'arrière-pays. Il est aussi question d'examiner les réformes territoriales et administratives, la réaction des nomades et les conflits qui découlent de la gestion de l'espace. En d'autres termes, comment l'administration coloniale, dans sa politique de gestion et de contrôle de l'espace et de la population, fera-t-elle face aux systèmes pastoraux? Les politiques coloniales de sédentarisation ont-elles des répercussions sur la gestion pastorale et les relations entre pasteurs et agriculteurs?

Pour répondre à ces questionnements, nous adoptons une démarche analytique et critique des différentes sources² en vue de saisir le contexte de pénétration de l'administration coloniale, les politiques de sédentarisation initiées, ainsi que leurs répercussions sur la gestion pastorale et les relations entre pasteurs et agriculteurs dans le Djolof.

Réformes administrative et territoriale : contrôler, administrer, « civiliser » et exploiter, un impératif?

La « mission civilisatrice » de la France à l'endroit des indigènes était tributaire de la stabilité et du contrôle de l'espace et de la population. Après la conquête de l'espace par les armes, l'administration coloniale française va initier des réformes administratives et territoriales afin de mettre en œuvre sa politique assimilationniste. Confrontée à la mobilité

2. Dans ce texte, nous avons utilisé en grande partie les sources archivistiques, des enquêtes de terrain et des sources imprimées.

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof
au Sénégal (1887-1960)

constante des pasteurs, elle va tenter de fixer les nomades en mettant en place des politiques sanitaires, hydrauliques et agricoles (Pélissier, 1966, Santoir, 1983, Ba, 1986).

La conquête territoriale de la France, qui a abouti à la défaite des royaumes sénégalais, inaugure une nouvelle phase dans l'organisation administrative et territoriale de ces royaumes. Avec la mainmise sur les territoires, un nouveau régime administratif est mis sur place. C'est ainsi que la France, après plusieurs réformes (1919-1920), fixe les compositions et limites de l'Afrique-Occidentale Française³, créée en 1895, par le biais d'un décret du 4 décembre 1920⁴. La création de cette entité répondait à la fois à des besoins politiques, économiques et sociaux dont le but était d'administrer, d'encadrer, de contrôler, mais aussi d'identifier la population indigène. Après la refonte de l'espace africain en général et de l'Ouest africain en particulier, les décrets du 23 octobre 1904 et du 24 juillet 1906, portant respectivement sur l'organisation du domaine et création du régime foncier, régissent le domaine foncier de l'État⁵. Le domaine foncier de l'État est constitué par les biens et les immobiliers détenus par l'administration dans les formes et les conditions prévues par le Code civil français. En outre, la reconnaissance de la propriété foncière par l'État colonial, issue du décret du 5 novembre 1830 du Code civil français, a permis une usurpation sur la gestion des terres africaines. Il se pose alors ce que Le Brise et Le Roy appellent « le problème de la nature du droit sur la terre et celui de la surface sur laquelle ce droit porte » (1982, p. 144) à travers la réforme foncière et agraire. Une telle politique, purement ségrégationniste et centralisatrice, place tous les territoires de l'AOF⁶ sous la tutelle d'un gouverneur général, avec pour capitale Dakar.

3. ANS, Série G, sous série 18 G46 : principaux textes de loi sur l'organisation de l'AOF et l'AEF, Togo et Cameroun

4. ANS, voir Décret du 4 décembre 1920 relatif à la composition des territoires de l'Afrique-Occidentale française.

5. Les décrets du 26 juillet 1906 et du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en AOF initient l'immatriculation comme procédure de création de la propriété foncière et le titre foncier comme acte manifestant la propriété foncière.

6. ANS, Série G, sous série 18 G46 : principaux textes de loi sur l'organisation de l'AOF et l'AEF, Togo et Cameroun

Les anciens territoires sont ainsi divisés en cercles. Le Cayor est partagé entre les cercles de Louga et de Tivaoune et le Djolof est rattaché au cercle de Louga⁷. Le cercle peut être perçu comme un lieu à délimitation floue servant à absorber toutes les ressources par un contrôle plus direct de la population. Dirigé par un chef de cercle, le cercle dépendait du gouverneur général. Les cercles sont subdivisés en canton. Dirigé par un chef de canton indigène, le canton est composé par « un groupement de villages et par les territoires qui en dépendent » (Mbaye, 1991, p. 65) et plusieurs cantons pouvaient former une province⁸. C'est ainsi que l'administration coloniale organise ses territoires.

Mais pour un contrôle effectif des territoires, l'arrêté du 11 janvier 1935, modifié par celui du 4 mars 1942, initie les villages au sein de l'administration. Le village, décrit par Mbaye comme « l'unité administrative indigène » (1991, p. 67), permet à l'administration de surveiller un peuple longtemps considéré comme insaisissable, individualiste, errant, par le biais des chefs de village. Après la réforme foncière, celle territoriale attribue les terres aux collectivités locales ou à des groupes de personnes par l'intermédiaire du commandant de cercle.

Avec la présence française, « les coutumes arbitraires étaient supprimées et la justice surveillée, le conseil des notables contrôlé, une nouvelle forme de justice mise en place »⁹. Malgré qu'elles soient appelées justice musulmane quoi que dictées et arbitraires, les coutumes tant décriées sont appelées à disparaître, les indigènes appelés à plus de civilité, de production, de soumission, de participation pour la mère patrie et à scolariser les enfants en masse, telles sont désormais les missions

7. ANS, voir Décret du 4 décembre 1920 relatif à la composition des territoires de l'Afrique-Occidentale française.

8. À la tête de chaque province se trouvait un chef de province nommé par le Gouverneur de la colonie. Il est le représentant direct de l'administration coloniale, du commandant de cercle, et est aidé dans ses tâches par les chefs de canton et chefs de village. Ces autorités indigènes deviennent ainsi les subordonnés et les intermédiaires entre l'administration coloniale et la population indigène afin de mieux répandre la pensée coloniale et de bénéficier par la même occasion certains privilèges. En outre, ils constituent la colonne vertébrale de la politique coloniale, tantôt en châtiant leurs concitoyens pour maintenir l'ordre, tantôt en dénonçant les récalcitrants au mérite d'une reconnaissance ou d'une décoration souvent perçue comme relevant de la traïtesse.

9. ANS, Série D, sous Série 10D5/0011, Histoire du Djolof

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof au Sénégal (1887-1960)

assimilées à ce territoire et à l'ensemble de la colonie du Sénégal. L'ordre et la sécurité, voulus par l'administration coloniale, régnaient partout, favorisant ainsi la marche du pays vers la voie du progrès et de la civilisation de la France. À la tête de chaque province se trouvait un chef de province nommé par le Gouverneur de la colonie¹⁰. Il est le représentant direct de l'administration coloniale, du commandant de cercle et est aidé dans ses tâches par les chefs de canton et chefs de village¹¹.

La nouvelle organisation qui voit le jour en 1895 a permis à l'administration coloniale « d'activer la pénétration du pays, de rendre l'occupation effective, de garantir par un contrôle incessant l'intégration et d'accroître la confiance des indigènes avec l'autorité et de favoriser par des recensements plus exacts la progression et la régularité des recouvrements fiscaux »¹². C'est sans doute dans ce contexte que

[...] les Peuls s'éloignèrent dans la brousse pour échapper aux administrateurs indigènes représentant l'administration coloniale dans l'exercice du nouveau pouvoir. Une psychose de crainte des oreilles rouges s'empara des Foulbés, à tel point qu'ils refusèrent tout contact et se dissimulèrent, la brousse aidant, ainsi que leur capital bétail¹³.

La province du Djolof¹⁴, fort éloignée du cercle de Louga auquel elle dépend, méritait d'être administrée et surveillée de plus près. En 1910, le cercle de Louga, créé en 1887, comprenait 5 provinces.¹⁵ La province du Djolof comptait le plus grand nombre de populations du cercle de Louga, soit 39949 habitants¹⁶. La population peule, la plus nombreuse,

10. ANS, *idem*.

11. Sur réformes territoriales et administratives, voir Saliou Mbaye, Histoire des institutions coloniales françaises en Afrique de l'Ouest (1816-1960), 1991.

12. ANS, 11D3.46, Sénégal subdivisions et cantons du Sénégal.

13. ANS, 10D4/0041: Congrès de l'union des Peulh: rapport d'ensemble 9 octobre 1957. Rapport d'ensemble par KA Boucar Boydo, Linguère, le 9 octobre 1957.

14. La population du Djolof était estimée à 30055 habitants en 1904. Elle connaîtra une augmentation sensible pour atteindre 33528 habitants en 1906. Voir, ANS, série D, sous série 11D3. 46 Subdivisions et cantons du Sénégal. En 1948, elle était de 40 432 habitants. Voir 13G 58 (180) Enseignement primaire au Sénégal.

15. Djolof, Ndiambour septentrional, Ndiambour méridional, N'guick Mérina, Gandiolais.

16. ANS, 11D3.46, Sénégal subdivisions et cantons du Sénégal.

était estimée à 21366 contre 17544 pour les Ouolofs, 1131 pour les Maures et à 438 pour les Bambaras¹⁷. Toutefois, les chiffres fournis par l'administration coloniale sont à prendre avec beaucoup de précautions. Les recensements de la population durant cette période sont souvent biaisés et il existe un grand risque de sur/sous-évaluation compte tenu des difficultés que les administrateurs coloniaux avaient pour effectuer les recensements dans cette zone. Celle-ci était aussi vaste avec une forte mobilité des pasteurs peuls réticents à tout recensement à cause notamment des impôts prélevés sur le bétail. Malgré le rôle utile du chef de province, Bouna Ndiaye¹⁸, qui rend des services loyaux à Yang-Yang¹⁹ et qui avait une forte autorité auprès des indigènes, il fallait une mainmise sur la population et les activités. Les déplacements sans cesse des Peuls vers le Ferlo ou dans les autres cercles ne facilitaient pas l'exercice du pouvoir²⁰.

Avec la pacification de l'espace, la province du Djolof appartenant au cercle Louga allait bientôt être détachée de celui-ci à cause de son vaste territoire qui échappait à tout contrôle de l'administration coloniale. Dans un rapport en date du 16 décembre 1911, le Gouverneur des colonies et Lieutenant-Gouverneur du Sénégal, Cor, adressé à Monsieur le Gouverneur général de l'AOF, insistait sur « la nécessité de créer de nouvelles résidences ou postes afin d'assurer un "contrat étroit et permanent" entre les représentants du pouvoir local et les populations indigènes »²¹. La nature du contrat qui lie les deux parties est infaillible et chaque partie est récompensée dans une certaine mesure. C'est dans ce contexte que la province du Djolof appartenant au cercle de Louga est érigée en cercle²².

17. ANS, *Idem*.

18. Plusieurs rapports d'administrateurs coloniaux ainsi que certaines traditions témoignent la loyauté du fils d'Alboury Ndiaye, Bouna Ndiaye chef de la province du Djolof. Son autorité auprès de la population était grande. C'est d'ailleurs après son intronisation comme chef supérieur du Djolof qu'une première école française a été créée dans le Djolof

19. Capitale du Djolof, puis chef-lieu de la province du même nom.

20. ANS, 11D3.46, Sénégal subdivisions et cantons du Sénégal.

21. ANS, *Idem*.

22. ANS, *idem*.

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof au Sénégal (1887-1960)

Carte. Cercle du Djolof ou cercle de Linguère

Source : ANS, 11D3.46, Sénégal subdivisions et cantons du Sénégal.

Souvent mentionné dans certains documents d'archives cercle de Djolof, le cercle de Linguère, créé le 1er janvier 1929, est rattaché depuis le 12 mai 1929 au cercle de Louga²³. Il est placé sous l'autorité de l'administrateur du cercle de Louga et est administré par un agent des services civils en résidence à Linguère, chef-lieu du Djolof. Le cercle de Linguère reprit son autonomie le 1er août 1930²⁴ et est administré par un administrateur adjoint des colonies. L'administrateur commandant le cercle de Louga est en même temps l'administrateur maire de la commune mixte dont la création remonte au 31 décembre 1904. Les prérogatives administratives et politiques sont déléguées par l'administrateur aux chefs de province qui assurent la présidence des tribunaux de province, instituée par le décret du 10 novembre 1903. À sa création, le cercle de Linguère avait la

23. ANS, *idem*.

24. ANS, *idem*.

troisième plus grande superficie de la colonie du Sénégal²⁵ (19218 km²) avec 16630 km² après les cercles de Tambacounda (46190 km²) et Kaolack (19440 km²). Le cercle de Linguère comptait 5 cantons²⁶.

Les réformes territoriales et administratives entreprises par l'administration coloniale devaient aboutir à un meilleur contrôle de la population. La mobilité des pasteurs se présente comme un système archaïque qu'il faut éradiquer sinon limiter. Véronique Ancey évoque la description faite de l'élevage peul en ces termes :

Mystère, irrationalité, atavisme, voire magie sont les premières caractéristiques de l'élevage peul aux yeux des vétérinaires coloniaux préoccupés de son contrôle, c'est-à-dire, déjà, d'une certaine mise en ordre rationnelle. (...). L'élevage africain est un « art primitif » pratiqué avec un sens pratique reconnu, mais sans rationalité (2005, p. 21).

Les Peuls nomades, comme tous « les peuples pasteurs sont de terribles déboiseurs, et il est bien difficile d'y remédier. Néanmoins on ne saurait tolérer qu'ils émigrent »²⁷. La volonté de l'administration de limiter la mobilité des pasteurs est justifiée par un souci de stabilité et de préservation de l'environnement. Les pasteurs ont une habileté à migrer d'un canton à un autre malgré les restrictions. Les administrateurs coloniaux et indigènes se devaient de limiter les déplacements constants des pasteurs. Aux yeux de l'administration coloniale, la mobilité ne rime pas avec la « civilisation occidentale ». Dans un rapport on pouvait lire les préjugés formulés à l'endroit des pasteurs peuls en ces termes :

[...] ils sont pauvres, ignorants, sales. Ils n'aiment pas travailler. Ils bougent pour un rien. Ils sont retardés et vivent pratiquement comme des animaux. Ils ont besoin du progrès, de la modernisation, de la civilisation ; il faut qu'ils s'installent dans des villages, qu'ils aient des salles de bain et des écoles et qu'ils apprennent à parler notre langue (Anonyme, 1983, p. 35).

25. ANS, *idem*.

26. Il s'agit des cantons de Yang-Yang (3292 km²), De Djiévol Thiodé (737km²), de Pass Bakhhal (2992 km²), de Djolof Oriental (4405 km²), de Dienguel Lathié (5202 km²)

27. ANS, série D, sous série IID1. 922. Rapports politiques, agricoles, commerciaux et de tournées.

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof au Sénégal (1887-1960)

En outre, elle relève de l'archaïsme et ne permet pas une exploitation rationnelle du bétail et de ses produits dérivés. La mobilité pouvait aussi constituer une source d'insécurité et d'instabilité, dans la mesure où elle induit des migrations complexes entre plusieurs territoires.

La mise en valeur des territoires rentrait dans le cadre de cette politique. C'est ainsi que l'administration met en place des politiques contraignantes visant à encourager la sédentarisation.

Avec l'appropriation effective des territoires, l'administration coloniale française se pencha sur l'un des groupes les plus « terribles » de la zone. Dans le but d'inciter et de maintenir sur place les pasteurs nomades, elle développa plusieurs politiques à leur égard.

Encourager la sédentarisation : la mobilité mise à l'épreuve

Pour avoir un contrôle direct sur les sociétés nomades de la zone, l'administration coloniale française avait mis en place des politiques sanitaires, hydrauliques et agricoles dans le but de restreindre la mobilité de pasteurs²⁸. Conscient que la « mission civilisatrice » ne rime pas ne rime pas avec la mobilité, il devient alors impératif aux yeux de l'administration coloniale française de stabiliser les pasteurs nomades.

28. Cette partie est en grande partie tirée de ma communication lors du colloque international, 9 au 11 décembre 2020, sur les « Mobilités en Afrique de l'Ouest : peuplement, territoires et intégration ». Ce colloque régional était organisé par le CREILAC à l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

Les politiques sanitaires : le temps de la bataille médicale

S'il existe une réforme ou un acte symbolique qui a penché en faveur du pastoralisme, c'est l'action sanitaire. En AOF²⁹, l'administration ne s'est intéressée à l'élevage, d'une manière générale, qu'à partir de 1940.

En effet, pour lutter contre les maladies animales qui décimaient le cheptel, mais aussi les dangers que présente le lait des vaches africaines, l'administration a développé des politiques sanitaires avec l'aide des vétérinaires dont le rôle de prophylaxie, certes doublé d'une vocation économique, était tout aussi important. La plupart des pasteurs nomades, pour ne pas dire la totalité, étaient réfractaires à cette prophylaxie animale. Cela s'explique par le fait que la vaccination constituait à leurs yeux un moyen de recenser les troupeaux afin de leur faire payer des impôts et redevances. Paul Pélissier pense que « l'objectif fiscal commande tout le comportement de la population à leur égard » (1966, p. 19). Pour les pasteurs, la vaccination n'est qu'un moyen de contrôle dont le but était d'obtenir plus de revenus. Pour l'administration coloniale, l'islamisme des Peuls les empêchait d'ouvrir les yeux sur l'existence des épizooties. Le Gouvernement général de l'AOF l'atteste en ces termes :

L'orgueil des propriétaires réside dans le nombre et non dans la qualité des bêtes constituant le troupeau...comme le peul est musulman, il faut chercher dans son fatalisme l'acceptation passive des épizooties contre lesquelles il croit qu'il est inutile de lutter autrement que par des pratiques rituelles. Il limite ses soins à celles dont une tradition très restreinte lui a légué la connaissance³⁰.

Il nous semble judicieux de dire que les pasteurs ont opté pour la conservation de leur tradition. De même, ils disposaient de facultés occultes pour faire face aux maladies bovines et à leur transmission. Andy Catley et Jeffrey Mariner l'attestent en ces termes : « les pasteurs

29. Afrique occidentale française

30. Gouvernement général de l'Afrique-Occidentale Française, « L'élevage en AOF », *Agence économique de l'AOF*, p. 27.

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof
au Sénégal (1887-1960)

disposent de connaissances locales riches dans le domaine animal, notamment de bonnes méthodes de diagnostic et une connaissance du mode de transmission des maladies » (2002, p. 2).

La peste bovine sévit depuis plusieurs années dans le cercle de Linguère. Elle a entraîné la mort de plusieurs centaines de têtes de bétail à cause de l'insuffisance du vaccin anti-pesteux³¹. Face à cette situation, l'administration opta comme moyen de prévention et de lutte l'isolement des sujets malades. Des cas de péripneumonie font également leur apparition d'une année à l'autre. Devant la persistance de ces épidémies, les Peuls optèrent pour la médecine traditionnelle. Ainsi, ils développèrent la vaccination curative par inoculation de virus au chanfrein de l'animal malade. Cette pratique rencontra du succès à tel point que l'administration coloniale reconnaissait que les indigènes avaient une tradition médicale aussi efficace que la leur³². Cette médecine a permis non seulement éviter d'énormes pertes, mais aussi de maintenir le cheptel en bonne santé. Les pratiques de la médecine indigène rencontraient toutefois l'hostilité de l'administration coloniale française. En effet, par une institutionnalisation de la médecine, l'administration coloniale avait fini par interdire la pratique de la médecine aux indigènes. Face aux nombreuses maladies animales telles que la peste bovine, la fièvre de la vallée du Rift, la pneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire bovine, la peste des petits ruminants, la fièvre aphteuse et la pasteurellose qui décimaient le cheptel³³ ouest-africain à grande échelle, il fallait développer davantage la prophylaxie animale afin de contribuer à la santé animale.

Malgré une intervention en faveur de la santé animale, les progrès de la médecine sur le cheptel restaient insatisfaisants sinon médiocres. Ceci est confirmé par les autorités lorsqu'elles affirment que « les méthodes d'élevage sont encore défectueuses et qu'il reste des progrès à accomplir

31. ANS, série D, sous Série 10D1, Considérations sur le Ferlo : sa physionomie, l'eau, ses voies de communication et les chemins de parcours, sa faune, ses habitants (race, histoire, et religion)

32. ANS, *Idem*.

33. L'ensemble « du cheptel de l'Afrique-Occidentale française était estimé à 3820749 têtes pour l'espèce bovine contre 12328844 têtes pour les ovins caprins en 1929 ». ANS, Série G, Service de l'élevage, p. 32.

si l'on veut compenser en effectif par un meilleur rendement des sujets »³⁴. Les dispositions prises à l'égard de l'élevage ont eu, au fil des années, à aboutir à des résultats plus que satisfaisants. Ainsi, la couverture sanitaire du cheptel connaîtra une nette avancée dans les décennies suivantes. Qu'elles soient d'ordre lucratif, abusif ou préventif, les politiques sanitaires ont au moins permis d'éradiquer certaines maladies animales. Les campagnes de vaccinations s'effectuaient pendant les moments de rassemblements du cheptel lors des déplacements où dans les lieux d'abreuvoir. Elles avaient une fonction économique notoire cachant mal celle de la prophylaxie. Les besoins en viande et en produits laitiers sont devenus plus conséquents en métropole, notamment en ces périodes d'après première guerre et au moment de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, bien que difficiles malgré tous les moyens déployés, elles ont eu à participer au bien-être du bétail ouest-africain dans son ensemble. Les difficultés résident dans la dispersion du troupeau, de la volonté des pasteurs réticents au dénombrement de leur bétail.

Les politiques hydrauliques : la soif qui ne tue pas

À cause de la rareté des puits et de l'indisponibilité de l'eau, le Djolof est perçu comme le « pays de la soif ». Ainsi la construction de puits et de forages à haut débit était dans une certaine mesure une préoccupation pour l'administration coloniale. À partir des années 1930, l'hydraulique pastorale se développa dans les colonies ouest-africaines, notamment dans la zone sylvopastorale sénégalaise. Dès lors commença une période de construction de puits et de « séane » dans la plupart des colonies. Le puits est « un ingrat ouvrage de termites qui consiste à ouvrir dans la terre compacte, sans outillage spécial, de galeries verticales, avec l'espoir d'y trouver l'élément désiré »³⁵. Quant au « séane », il consiste à une «

34. Gouvernement général de l'Afrique-Occidentale Française, *Op. cit.*, p. 39.

35. ANS, série D, sous Série 10D1, *Considérations sur le Ferlo : sa physionomie, l'eau, ses voies de communication et les chemins de parcours, sa faune, ses habitants (race, histoire, et religion)*, p. 30.

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof
au Sénégal (1887-1960)

excavation circulaire, de dimension variable, en forme de cône renversé de 1m50 à 3m de profondeur. Il permet de drainer l'eau qui se trouve dans les assises superficielles du sol et reposant sur une couche moins perméable »³⁶. Le programme d'équipement prévoyait la construction des puits de parcours et des pistes d'évacuation. C'est ainsi que « la société de prévoyance avec l'aide des budgets emprunts poursuivit l'équipement du Djolof, des cercles de Louga, Matam, Podor, de Kayes, Niore, Néma, Ouagadougou »³⁷. Dans le Saloum, les sociétés de prévoyance ont ainsi construit 900 puits »³⁸ dont la plupart sont entourés d'abreuvoirs. La création du FIDES³⁹, par la loi du 30 avril 1940 allait dans le sens de la mise en œuvre d'un grand réseau hydraulique. Il avait entre autres buts d'assurer l'équipement local des territoires outre-mer, de faciliter le développement économique, social des pays colonisés. Puisque les pâturages ne sont pas du ressort des humains, il fallait développer la politique de l'hydraulique pastorale. Merlin avance en ce sens que comme « il est impossible de créer des pâturages, il faut créer des points d'eau dans les régions où les pâturages sont convenables. Il fallait, en créer beaucoup, car le cheptel de ces régions est déjà important »⁴⁰.

Le choix de l'administration coloniale consistant à créer des points d'eau rapprochés, mais aussi à préférer les forages au détriment des puits, est un élément déterminant de surpâturage autour des forages. Les avantages et inconvénients des points rapprochés et le choix entre les puits et les forages sont résumés par Merlin en ces termes :

Il y a un inconvénient à créer des points d'eau trop importants, car l'accumulation sur une surface restreinte d'un bétail trop nombreux conduit généralement à l'épuisement du pâturage et à la disparition totale de la terre arable dans la région. Il est évident que la solution consistante à placer un important point d'eau tous les 4 km n'est pas la solution idéale. Là où la création de points d'eau plus rapprochés et moins puissants ; on évite ainsi les trop grandes concentrations de pasteurs et de cultivateurs (1951, p. 170).

36. *Idem.*

37. *Idem.*

38. ANS, *Ibid.*, p. 32.

39. Fonds d'investissement pour le développement économique et social

40. ANS, *Ibid.*, p. 30.

Dans l'état actuel de la technique et de l'économie, « on aura toujours intérêt, sauf de rares exceptions, à préférer les puits, là où il est possible, aux forages »⁴¹. En 1930, Roussel, ingénieur adjoint des travaux publics, dénombrait 88 puits dans le cercle de Linguère, répartis comme suit : Entièrement terminés 54 (28 à débits suffisants, 16 nécessitant des travaux d'entretien, 10 à débits insuffisants), 19 en cours de fonçage ; 11 fonçages abandonnés, 04 éboulés⁴². Pour l'année 1930, une somme de 35000f du budget local a été déléguée au cercle pour les travaux de l'hydraulique agricole. Les dépenses pour la construction des puits, au 31 décembre 1930, s'élevaient à 26107, 50F⁴³. Dans les années 1950, Dodji comptait 17 forages⁴⁴.

Malgré un investissement financier important, le réseau hydraulique est resté lacunaire. Aux défaillances dues aux pannes récurrentes des forages, s'est ajoutée la délicate question de surcharges des aires de pâtures autour des forages. La construction des forages et des puits dans les zones à vocation pastorale et agricole a amélioré la problématique de l'eau, même si elle ne l'a pas réglé définitivement. Qu'elle soit dictée ou imposée par des facteurs internes ou externes, la sédentarisation ou la fixation créait plus de problèmes qu'elle n'en ressource pour le pastoralisme (Ndiouga, 2017, p. 84). C'est en ce sens que Santoir décrit la fixation des nomades comme « le plus lourd des conséquences à l'avenir » (1983, p. 55). Elle est loin d'être une solution efficace et son échec ne saurait être une surprise. Cheikh Ba conforte la logique selon laquelle « l'insuccès du projet officiel de sédentarisation procède de sa problématique même, laquelle n'en définit ni les rythmes ni les phases » (1986, p. 77). Il montre l'insuccès des projets en faveur du pastoralisme qui, en grande partie, découle de leur nature technocratique.

41. *Idem.*

42. 10D5/0007 Notice sur la colonie du Sénégal par Antoine Maurel et Freau, 1904. Monographie du Cercle de Linguère par Ballo, l'Administrateur Commandant le cercle.

43. *Idem.*

44. *Idem.*

Les politiques agricoles : la terre mise à rude épreuve

L'introduction de l'économie capitaliste mise en avant au détriment d'une économie de subsistance va être un tournant dans la désintégration des sociétés africaines. La mise en valeur des colonies est le résultat d'un besoin sensuel et d'un développement des industries métropolitaines. C'est pour ces raisons que « toutes les impulsions qu'elle a données de manière autoritaire ou libérale ont été commandées par le souci primordial de répandre la plante de la traite » (Pelissier, 1966, p. 32).

Les politiques agricoles coloniales ont engendré des conséquences sur la mobilité des pasteurs nomades. L'appropriation des terres pour la culture de l'arachide a réduit l'espace pastoral et modifié des couloirs de passage et les aires de pâturages au nom d'une politique assimilationniste de civilisation. Au contraire, elle a été plutôt une politique de subordination, de division, de contrainte et de marginalisation à l'égard des pasteurs. Pelissier estime que « l'affectation des terres pastorales pour les besoins de la culture de l'arachide a provoqué une extraordinaire extension de l'espace cultivé » (1966, p. 32). L'introduction de la culture arachidière répondait certes à des besoins de préoccupation des industries européennes. Elle aura également été un facteur dans le processus de marginalisation de l'élevage extensif. L'avancée des terres agricoles est si considérable que les pasteurs sont obligés soit de changer d'itinéraires soit d'ériger des couloirs de passage à l'intérieur des terres agricoles. Selon Santoir, au Sénégal, « entre 1943 et 1950, les superficies de l'arachide passèrent de 23000 ha à 50000 ha » (1983, p. 43). Partout, la colonisation agricole a fait reculer le front pastoral sous les yeux discriminatoires de l'administration coloniale.

La limitation des pouvoirs des chefs traditionnels⁴⁵ et des marabouts au profit des gouvernants a considérablement changé la donne. En outre, la pacification de l'espace ouest-africain a fait naître de nouveaux besoins. Les cultures de riz, de mil et de maïs devinrent de plus en plus les

45. À ce sujet, voir Mbaye Thiam, la chefferie traditionnelle wolof face à la colonisation. Les exemples du Djolof et du Cayor (1900-1945), Dakar, UCAD, 1984, thèse de 3e cycle.

aliments indispensables aux ménages. La consommation de thé et de sucre se révéla aussi indispensable dans la vie des pasteurs nomades et semi-nomades⁴⁶. Tant les prix de ces denrées alimentaires et ceux des vêtements augmentèrent, qu'il a fallu aux nomades de changer leurs habitudes.

Ainsi la colonisation des terres pastorales par « les Mourides qui marchent résolument à la conquête des terres arachidières » avait pour objectif « de chasser les éleveurs de la campagne sénégalaise et de les rejeter en Mauritanie ou ailleurs »⁴⁷. En effet, le congrès de l'union des Peuls, par la voix de Boukar Boydo Ka, estime que

[...] la récente installation des Mourides tenants de Cheikh M'Backe à Deali, cercle de Linguère, peut être et doit être citée comme exemple de spoliation de nos terrains de parcours. [...] Rien ne fut épargné ni respecté ; les terrains de campements peuls, riches de la fumure de bouse de vaches, furent l'objet de leur prédilection. Les Peuls de cet endroit, sous la pression du chef de canton, étaient obligés de fêter l'arrivée des envahisseurs en égorgeant des bœufs pour leurs repas, et de décamper pour leur laisser la place.⁴⁸

Ce discours, à l'encontre les chefs religieuses mourides, montre la différence de traitement entre les deux groupes socioéconomiques, mais aussi l'accapement des terres pastorales pour les besoins de l'agriculture. Cette colonisation de l'espace pastorale par les autorités maraboutiques est à l'origine de plusieurs migrations vers l'ouest du Djolof. La réduction de l'espace pastoral, dont l'une des conséquences premières est la migration lointaine, s'est accompagnée d'un favoritisme. En ce sens, Boucar Boydo ajoute plus loin que

[...] la substitution de l'agriculture à l'élevage est amorcée ; il ne peut être qu'ainsi, la manne du FIDES tombant actuellement entre les mains des cultivateurs et, dans nos ministères, nos ministres parlent Ouoloff et ignorent le dialecte peul. Ils sont obligés d'accorder audience à des kyrielles de gens, dont les marabouts enturbannés cherchent le moyen d'acquérir argent, outils, et la possibilité de se parachuter dans des terres nouvelles pour y pratiquer la culture extensive et déprimante de l'arachide, dans

46. Cf à Dupire Margueritte, Charles Toupet, Christian Santoir, Paul péliissier, etc.

47. ANS, 10D4/0041 : Congrès de l'union des Peuls : rapport d'ensemble 9 octobre 1957. Rapport d'ensemble par KA Boucar Boydo, Linguère, le 9 octobre 1957, p. 4.

48. *Ibid.*

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof
au Sénégal (1887-1960)

l'égoïste but d'amasser du « FRIC ». Il y a là un fléau qui fait poser une grave menace sur la vie peule ; l'invasion brutale de nos terrains de parcours par les cultivateurs dotés de plus en plus de capitaux.⁴⁹

Les récoltes sont tributaires de la quantité des pluies tombées, mais aussi de la répartition de l'hivernage. Le cercle se développe économiquement et l'exportation d'arachides par chemin de fer est passée de 1260 Tonnes en 1933-1934 à 6525 T. en 1937-1938⁵⁰. Parallèlement, les cultures vivrières prennent de l'importance. En 1938, la récolte s'élevait à environ 9000 tonnes de mil, 800 tonnes de maïs et 1500 tonnes de haricots mil⁵¹. Le développement culturel du cercle est dû en grande partie à l'action de la société de prévoyance qui prête des semences, avance de l'argent pour l'achat des semoirs et au cours de la traite, maintient à un cours raisonnable le prix des arachides. Malgré cette importante exportation des cultures, l'administrateur du cercle estimait qu'il ne faut pas croire que « le chemin de fer draine toute la production de graines de la circonscription ; une notable quantité peut-être 20 pour cent partent sur le Sud (Diourbel et Guinguéno), sur Coki à l'Est et même sur Dagana au Nord »⁵².

L'essor du commerce, durant cette période, a motivé le départ de certains membres de la tribu qui s'installèrent dans les pays voisins afin de disposer plus de revenus monétaires. C'est à partir de ce phénomène que « des Mauritanien abandonnèrent femmes et enfants pour faire du commerce au Sénégal ». (Toupet, 1975, p. 327). Ces émigrations sont le fruit des contraintes imposées par l'administration coloniale, mais aussi de l'apparition de nouveaux besoins. Les conséquences qui en découlent sont dramatiques et peuvent aller de l'abandon de la famille à la perte

49. ANS, 10D4/0041 : Congrès de l'union des Peuls : rapport d'ensemble 9 octobre 1957. Rapport d'ensemble par KA Boucar Boydo, Linguère, le 9 octobre 1957, pp. 4-5

50. ANS, 2G30- 88 : Sénégal- Cercle de Linguère (Djolof) Rapport politique annuel 1930- Linguère, le 20 janvier 1931

51. *Idem.*

52. *Idem.*

d'identité culturelle. En outre, l'introduction des premières écoles à partir de 1917 avec Jean Dard, puis la création de la première école dans le Djolof, à Yang Yang, en 1895⁵³, a également contribué à la dislocation de la tribu.

Les conflits pastoraux

Les conflits pastoraux posent la problématique de la territorialisation et de l'identité culturelle (Diagne, 2019, p. 163). La récurrence des conflits entre éleveurs et agriculteurs résulte de différents facteurs parmi lesquels la compétition pour le contrôle des terres, la divagation du bétail, l'augmentation des surfaces cultivées au détriment des terres pastorales, la rareté du pâturage, etc. Chaque groupe social se réclame d'une entité territoriale et culturelle et défend ses intérêts vitaux. La survie de ces deux groupes dépend de la disponibilité des terres, de la défense de leur intégrité territoriale, socioéconomique et socioculturelle. L'augmentation des surfaces agricoles cultivées sur les parcours habituels des troupeaux est l'un des principaux facteurs de conflit. La détérioration des rapports sociaux a pour corollaire les disputes, les frictions et les violences. Elle entraîne également des conflits intercommunautaires et interethniques. Face à une telle situation, une analyse des causes et des enjeux de ces conflits est un préalable incontournable ; celle de l'opposition entre, d'une part, la logique populaire des deux groupes et d'autre part, la logique étatique est tout aussi nécessaire (Diagne, 2019, p. 20). C'est ce double exercice qui permet de comprendre la complexité de la coexistence difficile et conflictuelle qui cache la bonne cohabitation entre deux groupes vivant dans un même espace.

53. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'aborde le contexte d'introduction de l'école dans le Djolof, l'évolution de la scolarisation et la problématique de l'éducation scolaire en milieu agropastorale.

La logique populaire face à la logique étatique

Pourtant inséparables du point de vue historique, pasteurs peuls et agriculteurs wolofs sont restés pendant longtemps complémentaires dans leurs habitudes alimentaires⁵⁴. Ils ont toujours profité des produits de chaque groupe et vice versa. La complémentarité des produits alimentaires se faisait par le biais d'un système d'échange appelé « troc » avant que l'introduction de la monnaie dans les sociétés pastorales ne change la donne. L'agropastoralisme est « un système de production et un type d'économie familiale qui peut résulter de deux évolutions convergentes à partir de pôles opposés : des pasteurs qui s'adjoignent une activité agricole ou des cultivateurs qui achètent des animaux et acquièrent des compétences pour s'en occuper » (Bernus et Boutrais, 1994, p. 115).

Les activités des pasteurs répondaient à une dynamique populaire dans laquelle l'espace organisé en terroir permettait une exploitation rationnelle des terres. La gestion de l'espace et l'absence de frontières ne sont pas synonymes d'anarchie. Le régime foncier traditionnel répondait à des normes qui correspondaient aux préoccupations de la population qu'il soit dans le cadre d'une gestion individuelle et/ou collective. Cette répartition terrienne déterminait la nature de l'espace selon les besoins de chaque groupe social au sein des collectivités. Dans l'imaginaire du pasteur nomade, la seule limite ou frontière c'est le manque d'eau et de pâturage. Les collectivités territoriales jouaient un rôle de garant afin que les enchevêtrements de l'un des groupes puissent ne pas nuire à l'autre. Cette forme d'utilisation et d'exploitation était un moyen efficace de se

54. À travers les relations étroites qu'ils entretenaient, les deux groupes ont profité des produits du cheptel et ceux de l'agriculture et vice versa (utilisation des produits pastoraux par les agriculteurs : lait, viande, beurre, et des produits agricoles par les pasteurs : arachide, mil, maïs, etc.). Dans les sociétés traditionnelles ouest-africaines, la complémentarité entre les deux groupes est sans équivoque. Sur la complémentarité alimentaire, le système de l'agropastoralisme voire les travaux de A. Bonfiglioli, « Pastoralisme, agropastoralisme et retour : itinéraires sahéliens ». In *Sociétés pastorales et développement*, Paris, Cah. Sc. hum., ORSTOM, 26, 1-2, 1990, p. 255-266 ; Ph. Bernadet, *Association agriculture-élevage en Afrique ; les Peuls semi-transhumants de Côte d'Ivoire*, Paris, Harmattan, 1984, 235 p.

préservé contre d'éventuels différends ou d'en trouver des solutions adéquates entre les parties en conflit par le biais du palabre. C'est ainsi que les sociétés nomades évoluèrent jusqu'à l'arrivée des Européens.

Les conflits pastoraux : une vieille histoire?

Introduit dans un contexte d'occupation et de mise en valeur des territoires coloniaux, le régime foncier colonial en Afrique occidentale française, qui en est l'un des symboles, va désormais réglementer toutes les procédures d'acquisition et de gestion des terres africaines. Le droit foncier coutumier sera largement remis en cause et les Africain-e-s, notamment les sociétés pastorales, seront confrontés à un problème majeur : celui de l'utilisation des terrains de parcours par les troupeaux. Le nouveau régime foncier, introduit par le Code civil français de 1830 au Sénégal, a connu une évolution par le biais de deux décrets⁵⁵ : celui du 26 juillet 1906 et celui du 26 juillet 1932. Même si le régime foncier connaîtra une évolution par le décret n° 580 du 20 mai 1955⁵⁶, le droit foncier restera exclusivement entre les mains de l'administration qui en est le maître absolu. De ces politiques coloniales, leur relation est devenue plus tendue et conflictuelle. Elles sont aussi la résultante d'une discrimination notoire de la part des puissances occidentales à l'égard des pasteurs pendant la période coloniale. C'est ainsi que la sédentarisation fut le point focal d'une politique visant à les maintenir sur place.

La situation concrète d'enchevêtrement des terres pastorales et agricoles est à l'origine de plusieurs différends. Les causes de ces conflits sont liées à l'occupation des terres pastorales pour les besoins de culture

55. Les décrets du 26 juillet 1906 et du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en AOF initient l'immatriculation comme procédure de création de la propriété foncière et le titre foncier comme acte manifestant la propriété foncière.

56. Le décret numéro 580 du 20 mai 1955 stipule en son article 3 qu'en AOF ET AEF « ...sont confirmés les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non appropriées selon les règles du Code civil ou du régime de l'immatriculation ».

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof
au Sénégal (1887-1960)

et à la violation des terrains de culture par les éleveurs et leur bétail. Les rapports entre Ouolofs et les Peuls ne sont pas au beau fixe. Leur cohabitation, dans la province du Djolof, est difficile.

Les éleveurs et les agriculteurs entretiennent une vive rivalité dont les causes résident dans la gestion de l'espace dont l'autorité détient un contrôle exclusif sur les terres. La principale source de différends est à rechercher dans l'occupation des terres. Le système pastoral exige de grands espaces de parcours, tout comme l'agriculture nécessite aussi de grandes surfaces pour la culture arachidière. Encouragée fortement par l'administration coloniale, la culture de l'arachide est un élément de conquête territoriale et un vecteur de conflit dans le Djolof. L'extension des surfaces cultivables sur les parcours naturels du bétail est la source de plusieurs rivalités dont les conséquences peuvent être désastreuses et pèsent lourdement sur la vie des pasteurs.

Durant toute l'année, les deux groupes s'affrontèrent pour l'occupation de l'espace. Au Sénégal, l'occupation des terres pionnières de la Haute Casamance et des terres de la zone sylvopastorale (Linguère, Kaffrine, Tambacounda) et de celle agropastorale (Louga, Kébémér) sont les principales zones de conflits.

Ngaidé souligne d'un côté l'inadéquation des politiques en contradiction avec la réalité du terrain, et de l'autre, la fréquence de ces conflits en ces termes : « les conflits entre Peuls et Wolofs sont très fréquents dans cette partie de la région. En effet, l'extension des surfaces cultivables aux zones traditionnellement exploitées par les éleveurs suscite des frictions qui débouchent sur des affrontements meurtriers » (2012, p. 5). Ces violences témoignent aussi des rapports tendus et fragiles entre les deux groupes. Dans le nord du Sénégal, la zone agropastorale est le lieu privilégié des conflits entre les deux groupes. La plupart des personnes interrogées ont fait état de la récurrence des conflits. Dans les conflits les opposant aux agriculteurs, certains pasteurs soutiennent qu'ils sont souvent en situation de faiblesse face à la résolution des conflits⁵⁷.

57. Enquêtes personnelles, 2017.

Les raisons profondes des litiges sont à rechercher dans la crise foncière résultant du pluralisme de normes et de règles de gestion des ressources naturelles dans la plupart des pays ouest-africains. La résolution des conflits n'est pas souvent une chose aisée. D'ailleurs, Sylvie Fanchette pense que

[...] la difficulté à arbitrer les conflits fonciers s'explique dans bien des cas, par le fait que les conflits ne résultent pas tant de la pression sur les ressources, ou de la disparition des instances de régulation sous l'effet de cette pression, mais de la pluralité des normes (droit local, droit de l'État. etc.) et des instances d'arbitrage (chefferie, administration, services techniques, etc.) (2005, p. 122).

L'absence d'un cadre traditionnel ou moderne de litige est notoire. Même si le rôle joué par les chefs de village et de cantons est salutaire, des accusations sont souvent portées à leur encontre sous prétexte de favoritisme. Les décisions rendues par les autorités locales sont souvent jugées arbitraires, injustes et inéquitables, surtout dans une colonie dépourvue de lois pastorales. Dans la plupart des cas, les parties en conflit procèdent à une résolution à l'amiable.

Dans les communautés pastorales, cette méthode de résolution des conflits entraîne des sentiments de haine et de revanche. Une autre méthode de résolution consiste à verser une somme, estimée par l'agriculteur, équivalente aux dégâts causés (Diagne, 2019, p. 168). Mais cette dernière méthode de résolution pose beaucoup plus de problèmes du fait que le prix à payer pour la libération du bétail repose sur l'acceptation ou non du montant proposé par l'agriculteur. Au Sénégal, dans la zone sylvopastorale, certains pasteurs estiment d'ailleurs que les certains cultivateurs profitent de cette situation pour réclamer des sommes qu'ils n'auraient certainement pas eues après la vente de toute la récolte. Un pasteur peut affirmer que « certains agriculteurs profitent de la divagation du bétail pour réclamer des sommes exorbitantes comme dommages et intérêts »⁵⁸. Les conditions de la garde du troupeau sont

58. Entretien avec Amadou DIA, éleveur, 45ans, octobre 2017, à Dahra.

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof
au Sénégal (1887-1960)

aussi largement décriées par les pasteurs peuls, car ils estiment que « certains agriculteurs ne s'occupent point de la nourriture du bétail durant cette période »⁵⁹.

Avec la récurrence de la destruction des champs, éleveurs, agriculteurs et agricultrices en viennent parfois aux mains lorsque les propriétaires du bétail s'opposèrent à la confiscation de celui-ci. Lorsque l'agriculteur constate la destruction de son champ au réveil, il mesure la gravité de sa situation du fait de la longue période de saison sèche qui l'attend.

En saison sèche, les cultures de décrue dans la vallée du fleuve Sénégal sont également confrontées aux problèmes de violation et de destruction des champs cultivés par le bétail en transhumance. Par ailleurs, l'empiétement de l'activité agricole sur les parcours habituels du bétail pendant l'hivernage pose un problème fondamental : celui de la reconnaissance et de l'acceptation de l'espace de mobilité par toutes les parties. Les pratiques bureaucratiques de contrôle et d'identification de l'administration coloniale s'inscrivent dans une dynamique étatique. Elles laissent entrevoir le rôle à la fois protecteur et répressif de l'autorité coloniale (Diagne, 2019 : 170).

La cohabitation entre ces deux groupes entraîne souvent des morts d'homme. En AOF, agriculture et pastoralisme, qui devraient pourtant constituer une économie rationnelle, s'associent difficilement. Leur rencontre est sujette à de fortes probabilités de conflits. Dupire pense logiquement que

L'une et l'autre sont itinérantes et risqueraient, en se croisant, de se nuire ; les deux économies de ces cultivateurs pasteurs se juxtaposent, mais elles ne se combinent (mixed farming) que dans l'utilisation sommaire de la fumure animale sur les terres de cultures, mais aussi inversement par l'utilisation des résidus de la récolte par le bétail (1962, p. 105).

59. Enquêtes personnelles, 2017.

À ces conflits s'ajoutent ceux existant entre les pasteurs eux-mêmes. Ces types de conflits dus à la dispute des pâturages ou des points d'eau sont très fréquents dans l'Ouest africain. Au Sénégal, plus précisément à Wendou, deux pasteurs en sont venus aux mains. L'un d'eux affirme avoir été le premier à arriver sur les puits afin d'abreuver son troupeau. Après de vifs échanges, ils se sont battus. Ce qui a entraîné des blessures de l'un d'entre eux.⁶⁰ Les conflits liés à la dispute des points d'eau, notamment autour des forages, sont assez fréquents dans le Ferlo.

D'Amali à Tessékéré en passant par Widou, la plupart de nos informateurs et informatrices affirment l'existence au quotidien de ces types de conflits liés à la dispute de l'eau qui, au final, ne sont dus qu'à l'égoïsme et à l'individualisme des protagonistes. À cela, il faut ajouter l'existence d'un réseau hydraulique défaillant. L'hydraulique pastorale s'étend sur toute la zone sylvopastorale à des degrés variés, mais la préférence des forages⁶¹ à haut débit par rapport aux puits cimentés, entraîne comme conséquences les risques de destruction des pâturages autour des forages. En outre, la mauvaise gestion des forages qui tombent souvent en panne est un autre facteur de complication supplémentaire. Lors de notre séjour à Widou, les personnes interrogées tout comme le directeur des eaux et forêts ont fait état de la récurrence des pannes des forages. Par décision administrative, certains forages pouvaient faire l'objet d'une fermeture temporaire à la suite d'une surcharge des pâturages. Une telle fermeture permet ainsi le repos des aires de pâturages, mais entraîne une ruée des animaux vers les forages avoisinants.

L'occupation de la terre pastorale, en invoquant des raisons de besoins ou d'usages agricoles, l'empiétement sur les terrains de parcours habituels du bétail, limite considérablement la mobilité des pasteurs. Elle pose le problème de la restriction de l'espace pastoral au profit de l'espace

60. Entretien avec Samba SOW, éleveur, 52 ans, septembre 2017, à Widou.

61. Sur les politiques hydrauliques des forages au profit des puits et leurs conséquences, voir Catherine BAROIS, L'hydraulique pastorale, un bienfait pour les éleveurs du Sahel? *Afrique contemporaine*, 2003/1, n° 205, p. 205-224. THEBAUD (Brigitte), « Politiques d'hydraulique pastorale et gestion de l'espace au Sahel », *Cah. Sci. Hum.* 26 (1-2), Ottawa, Canada, 1990, p. 13-31

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof au Sénégal (1887-1960)

agricole. Cette restriction entraîne la divagation du bétail sur les terres cultivées, notamment en période d'hivernage. Les signes avant-coureurs sont identifiables: l'ambiguïté des agissements de certains acteurs gouvernementaux et celle des espaces dont les politiques pastorales ne sont que la reproduction, voire la continuité de la politique coloniale. Malgré la coexistence entre ces deux groupes, leurs relations conflictuelles aboutissent souvent au pire face à l'exigence du contrôle des terres qui est le gage de la survie de chacun des groupes.

En dehors de ces conflits internes, les conflits liés à la transhumance transfrontalière⁶² constituent la toile de fond d'une problématique révélatrice de la bifurcation des facteurs culturels, sociaux et économiques. Ils imbriquent toujours des liens étroits existant entre les agriculteurs et agricultrices des pays d'accueil ou de transit avec les pasteurs transhumants. Les conflits transfrontaliers découlent entre autres de la destruction de champs des cultivateurs et cultivatrices, de l'utilisation des aires de pâturages et des points d'eau, des vols de bétail.

La vive concurrence, qui découle des intérêts opposés dans les pays de départ, de transit et d'accueil, est à l'origine des conflits transfrontaliers. Elle peut également avoir des répercussions sur les prochaines transhumances entre les acteurs des pays concernés.

Conclusion

L'œuvre de la colonisation française dans le Djolof peut se résumer à une politique de contrôle et de domination tant de l'espace que des hommes. La politique « sédentariste » de l'administration coloniale a fait naître une nouvelle dynamique sociale entreprise au contact avec les

62. Appelée aussi grande transhumance, elle est perçue comme les déplacements du bétail d'un pays à un autre, le plus souvent pendant la saison sèche, à la recherche de meilleurs pâturages. L'article 2 de la décision de la CEDEAO la définit comme « les déplacements saisonniers entre États, du bétail ayant quitté les limites de ces parcours habituels, en vue de l'exploitation de point d'eau et de pâturages ».

sédentaires. La désagrégation de structures traditionnelles, combinée à l'apparition de nouveaux besoins pressants (impôt, recrutement, travail forcé, etc.), ony amené les pasteurs à (ré)adapter leur mode de vie. Le semi-nomadisme ou la sédentarité ne signifient nullement la fin ou la disparition du mode de vie pastoral. Ils sont le gage d'un impératif ou d'une nécessité d'adaptation, dont ils ont toujours eu recours, et l'impulsion d'une situation plus favorable les replonge dans le nomadisme. Cette combinaison adaptative garantit la survie des pasteurs face aux aléas auxquels ils font face. La mise en valeur de l'espace doit plutôt privilégier l'action des peuples, l'amélioration de leur cadre de vie, plutôt que la main mise et l'exploitation économique, en vue d'une gestion efficace. Cheikh Ba pense, à cet effet, que « l'administration coloniale n'a eu d'autres objectifs que de stabiliser l'espace » (1986, p. 144). Cette stabilisation de l'espace constitue pour certains le point de départ des changements ou modifications de la gestion des ressources naturelles et des parcours. Pour d'autres, elle n'est que l'aboutissement d'un long processus de dilatation dû aux rapports conflictuels entre les différents groupes de la zone et à l'égoïsme individuel. Ainsi, par un contrôle direct du terroir, l'administration coloniale avait désormais l'attitude d'un maître absolu. C'est dans ce nouveau cadre de vie qu'elle circonscrit les systèmes pastoraux. L'espace pastoral devint, dès lors, un espace de contrainte, de subordination, et l'organisation sociopolitique et socioéconomique des sociétés pastorales se dilata progressivement face à cette nouvelle organisation territoriale. Ainsi les rapports entre les différents groupes deviennent plus tendus et conflictuels, entraînant dès lors une récurrence des conflits entre, d'une part, les pasteurs eux-mêmes et, d'autre part, entre pasteurs et agriculteurs dont les méthodes de résolution sont ambiguës.

Références bibliographiques

Sources archivistiques

ANS, 10D5/0007 Notice sur la colonie du Sénégal par Antoine Maurel et Freau 1904. Monographie du Cercle de Linguère par Ballo, l'Administrateur Commandant le cercle.

ANS, 10D4/0041 : Congrès de l'union des Peuls : rapport d'ensemble 9 octobre 1957. Rapport d'ensemble par Ka Boucar Boydo, Linguère, le 9 octobre 1957.

ANS, série D, sous Série 10D1, Considérations sur le Ferlo : sa physionomie, l'eau, ses voies de communication et les chemins de parcours, sa faune, ses habitants (race, histoire, et religion),

ANS, Série G, sous série 18 G46 : principaux textes de loi sur l'organisation de l'AOF et l'AEF, Togo et Cameroun. Décret du 4 décembre 1920 relatif à la composition des territoires de l'Afrique-Occidentale française.

ANS, 2G30- 88 : Sénégal- Cercle de Linguère (Djolof) Rapport politique annuel 1930- Linguère, le 20 janvier 1931.

Sources écrites

Ancey, Véronique et Monas, Georges. 2005. Le pastoralisme au Sénégal entre politique « moderne » et gestion des risques par les pasteurs. *Revue Tiers Monde*, 184, 761-783.

Anonyme. 1983. *L'avenir des peuples pasteurs : compte rendu de la conférence tenue à Nairobi, Kenya, 4-8 août 1981*.

Ba, Cheikh. 1986. *Les Peuls du Sénégal : Étude géographique*. Dakar-Abidjan-Lomé : Les Nouvelles Éditions africaines.

- Ba, Daha Cherif. 2013. *Rythmes d'eaux et de savanes ou les facettes culturelles de la Sénégalie (1512-1980)*. Paris : Harmattan.
- Barois, Catherine. 2003. L'hydraulique pastorale, un bienfait pour les éleveurs du Sahel? *Afrique contemporaine*, 205, 205-224.
- Barry, Boubacar. 1988. *La Sénégalie du XV au XIX siècle. Traite négrière, Islam, conquête coloniale*. Paris : Harmattan.
- Bernus, Edmond et Boutrais, Jean. 1994. Crises et enjeux du pastoralisme africain. *C.R. Acad. Agric. Fr.*, 8, 105-119.
- Catley, Andy et Mariner, Jeffrey. 2002. Les zones où il n'existe pas de données : Approches participatives en épidémiologie vétérinaire dans les zones pastorales de la Corne de l'Afrique. *Dossier*, 110, Publications Library, 20 p.
- Diagne, Ndiouga. 2017. *Le pastoralisme en Afrique de l'Ouest de 1900 à nos jours*. Mémoire de master, UCAD.
- Diagne, Ndiouga. 2019. Les conflits pastoraux ou la lutte pour le contrôle de l'espace. *Éthiopiennes : Littérature, Philosophie, Sociologie, Anthropologie et Art*, 103, 163-178.
- Diagne, Ndiouga. 2020. L'administration coloniale face à la mobilité des pasteurs nomades dans le Djolof 1895-1960 : migrations, pérégrinations et conflits. Communication présentée lors du 4e Colloque international sur les « Mobilités en Afrique de l'Ouest : peuplement, territoires, et intégration régionale » organisé par le CREILAC, Université Assane Seck de Ziguinchor, le 10 décembre.
- Dupire, Marguerite. 1962. *Peuls nomades : Étude descriptive des wodaabe du Sahel*
- Fanchette, Sylvie. 1999. Colonisation des terres sylvo-pastorales et conflits fonciers en Haute Casamance. *Tenures foncières pastorales*, 13, 31 p.
- Le Bris, Étienne, Le Roy, Étienne, et al. 1982. *Enjeux fonciers en Afrique noire*. Paris : ORSTOM, Karthala.

Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof au Sénégal (1887-1960)

Mbaye, Saliou. 1991. *Histoire des institutions coloniales françaises en Afrique de l'Ouest (1816-1960)*. Dakar : Imprimerie Saint-Paul.

Ngaide, Abdarahmane. 2012. Logiques d'héritages et superposition de droits de conflits de pratiques dans l'Afrique contemporaine. Le « légitime » contre le « légal ». *Éthiopiennes*, 88, *Littérature, Philosophie et Art*, 7 p.

Pelissier, Paul. 1966. *Les paysans du Sénégal : les civilisations agraires du Cayor à la Casamance*. Fabrègue- Saint-Yriex.

Santoir, Christian. 1983. *Raison pastorale et politique de développement. Les Peuls du Sénégalais face aux aménagements*. Paris : ORSTOM.

Thebaud, Brigitte. 1990. Politiques d'hydraulique pastorale et gestion de l'espace au Sahel. *Cah. Sci. Hum.*, 26(I-2), 13-31.

Thebaud, Brigitte. 2002. *Foncier pastoral et gestion de l'espace au Sahel*. Paris : Karthala.

Toupet, Charles. 1975. *La sédentarisation des nomades en Mauritanie centrale*. Thèse de doctorat, Université de Paris VIII.

Toupet, Charles. 1992. *Le Sahel*. Paris : Nathan.

Sources orales

Entretien avec Samba SOW, septembre 2017, à Widou.

Entretien avec Amadou DIA, octobre 2017, à Dahra.

Entretien avec Ousmane Ka, éleveur agriculteur, 15-10-2017, à Dahra.

Ndiouga DIAGNE

Titulaire d'un master en histoire moderne et contemporaine, spécialisation histoire des relations internationales et stratégiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Sénégal, Ndiouga Diagne

Ndiouga DIAGNE

prépare actuellement une thèse de doctorat unique sur la problématique de l'éducation scolaire en milieu pastoral au Sénégal. Inscrit à l'école doctorale Étude sur l'Homme et la Société (ETH OS), l'auteur mène ses recherches au sein du Groupe d'Étude et de Recherche sur la Marginalisation et l'Exclusion au Sénégal (GERMES).

En ligne à :

<https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/diagne2022/>

Pour citer cet article : Diagne, Ndiouga. 2022. Politiques de sédentarisation et conflits pastoraux dans le Djolof au Sénégal (1887-1960). ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 2(2), 35-66. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.2.3

La dynamique de construction de la paix au Cameroun : conceptions théoriques et approches pratiques

JOSEPH WANGBA JOSEPH

Résumé :

L'humanité tout entière revendique la paix comme étant un idéal ou une valeur commune. Cette revendication collective favorise une forte territorialisation, avec une certaine disparité du sentiment de paix. Depuis les traités de Westphalie, l'État a constitué le cadre territorial par excellence de construction de la paix dans le monde. En Afrique, c'est la colonisation occidentale qui introduit cette entité territoriale bien clôturée. Au Cameroun, l'État est engagé dans cette architecture de pacification depuis les années 1960. Dès lors, c'est dans le cadre de l'État moderne que la paix est de plus en plus circonscrite. La problématique de la paix, mise actuellement en débat, permet d'interroger les conceptions théoriques et les approches pratiques qui permettent d'analyser la dynamique de construction de la paix au Cameroun. D'une part, la paix a été conçue comme étant la négation de la guerre et des conflits divers, avant de subir une dynamique conceptuelle. Cette nouvelle conception appréhende la paix comme une construction durable et perpétuelle à travers la sécurité humaine et la recherche du développement intégral

des populations. Les conceptions théoriques de la paix se situent entre la paix négative et la paix positive. D'autre part, la paix est pratiquement en construction dans une dynamique de l'approche stratocentrée à l'approche polycentrée, avec une mobilisation multisectorielle des mécanismes de paix et de sécurité, et dans une double dimension de paix intérieure et de paix extérieure.

Mots-clés : Cameroun, construction de la paix, paix durable, paix inclusive, paix positive

Abstract :

Humanity as a whole claims peace as an ideal or a common value. This collective claim greatly favors territorialism and a certain disparity in sentiment for peace. Following the treaty of Westphalia, the state has constituted the territorial frame by excellence to the construction of peace in the world. In Africa, this well framed entity is introduced by colonization. In Cameroon, the state is engaged in this architecture of pacification since the 1960s. Since then, it is under frame of the modern state that peace is delimited. The problematic of peace debated today questions the theoretical conceptions and practical approaches which permits an analysis of the dynamics of peace building in Cameroon. Peace has been constructed as being as the negation to peace and divers conflicts on one hand before undergoing a conceptual dynamic. This new conception apprehends peace as a durable and perpetual conception through human security and the search for the integral development for the population. The theoretical conceptions of peace are situated in between negative and positive peace. On the other hand, peace is practically in construction in state-centred and poly-centred dynamics, with a multi sectorial mobilization of mechanisms of peace and security and in a double dynamics of internal and external peace.

Keywords : Cameroon, inclusive peace, lasting peace, peace building, positive peace

Historique de l'article

Date de réception : 20 août 2020

Date d'acceptation : 14 septembre 2021

Date de publication : 9 juin 2022

Type de texte : Article

Introduction

La paix est un sentiment individuel et collectif, une valeur sociale commune à toutes les sociétés humaines (Galtung, 1984, p. 32). Pascal Touoyem parle d'une « valeur supérieure à toutes les autres formes de richesse que la vie peut offrir à l'homme » (Touoyem, 2014, p. 215). C'est aussi un comportement (Eteki Mboumoua, 1998, p. 25), voire une réalité sociale qui se construit de façon permanente. Depuis la période antique jusqu'à l'époque contemporaine, la paix a toujours été au centre des préoccupations des diverses sociétés humaines. À travers une analyse spatio-temporelle, il est objectif d'admettre qu'au-delà des efforts de mondialisation du processus de construction de la paix, il y a toujours une certaine propension à la territorialisation de ce processus. Les traités de Westphalie ont marqué un tournant décisif dans cette architecture de pacification des communautés humaines. En effet, ces traités internationaux ont fait émerger un cadre très original pour la territorialisation de la paix. Il s'agit de l'avènement effectif de l'État moderne. Sans entrer dans les débats doctrinaux de l'émergence de l'État moderne, nous retenons que cette « entité politique bien clôturée » a permis de circonscrire les efforts de construction de la paix au sein des différentes communautés humaines, avant d'aboutir à sa progressive excroissance à travers les doctrines régionalistes et mondialistes. « Il

existe dans presque toutes les aires culturelles un idéal de paix et de non-violence. [...]. Il faut oser parler de paix égoïste, géographiquement et culturellement localisée et déterminée » (Géré, 1998, p. 93-94).

Depuis lors, la paix était vécue comme un phénomène strictement national, avant de tendre vers une régionalisation voire une mondialisation (Géré, 1998, p. 80). Néanmoins, la paix est avant tout un phénomène national. En Afrique, l'occidentalisation du monde (Badie, 1992) a permis de faire un greffage et une superposition de l'État moderne (Bayart *et al.*, 1996) sur les anciennes sociétés politiques africaines, à travers un processus d'importation (Badie, 1992). Le Cameroun n'a pas échappé à une telle réalité historique (Bayart, 1984). Avant cette dynamique coloniale d'occidentalisation du monde sur fond d'étatisation, les sociétés africaines étaient relativement organisées et pacifiées dans des cadres plus restreints, et parfois diffus.

Ainsi, il existe une certaine disparité sur l'idée de paix et les actions de pacification d'une société à une autre. Une disparité qui se perçoit à la fois dans les pensées et dans les pratiques permettant de construire la paix dans l'adéquation entre les concepts et la pacification sociale à proprement dite. En tout état de cause, « la paix est à la fois pensée (formulation cognitive) et démarche concrète (agissements). C'est d'abord une réalité dans la conscience sociale » (Lawson Boëvi, 2015, p. 107). Les travaux de sociologie de la paix de Johan Galtung permettent de faire une distinction systématique entre les conceptions théoriques et les actions pratiques de construction de la paix. C'est dans ce contexte que cet auteur a pu élaborer les concepts de *Peace Thinking* (Galtung, 1967, p. 17) et de *Peace Action* (Galtung, 1984, p. 20). D'une part, la *Peace Thinking* est le résultat d'une divergence perçue entre ce qui est et ce qui devrait être, entre le fait et la valeur (Galtung, 1967, p. 19). Il s'agit d'une philosophie de paix (la conception des modèles de philosophie de paix), des recherches sur la paix (la conception des modèles pragmatiques et de l'homme rationnel), c'est-à-dire des « propositions », des « théories » et des rapports des chercheur-e-s avec la réalité sociale (Galtung, 1967, p. 21). Dans ce répertoire des conceptions théoriques de la paix, les discours et les activités politiques (le modèle du « masque » politique) y sont

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

inclus (Galtung, 1967, p. 21-22). D'autre part, la *Peace Action* se définit comme étant le fait de travailler pour la réalisation des politiques et des stratégies d'inclusion sociale, susceptibles d'être dites ou évoquées et qui sont également susceptibles d'être approuvées par quelques soutiens, à travers les conclusions des recherches sur la paix. C'est l'ensemble des actions concrètes de construction de la paix, menées par les acteurs et actrices politiques, les autorités gouvernementales, les mouvements associatifs et religieux, les organisations intergouvernementales, les organisations de la société civile, les professionnel-le-s et expert-e-s sur la question de paix et de sécurité, etc.

Le présent travail a pour ambition de mener une analyse simultanée sur les conceptions théoriques et les approches pratiques de la dynamique de construction de la paix au Cameroun, dès l'avènement de l'État moderne en 1960. De façon étiologique, le diagnostic de la dynamique de construction de la paix au Cameroun nous suggère un certain nombre de questionnements qui se placent au centre de notre analyse. Dès lors, comment est-ce que la paix se construit au Cameroun depuis 1960? Quelles sont les approches théoriques et pratiques d'une telle architecture? Quelles sont les appréhensions de la paix au Cameroun? En dehors de son pur concept, de son idéal et de ses différentes conceptions théoriques, comment construire la paix de façon pratique?

La réponse à ces interrogations nous suscite l'idée selon laquelle la paix sur l'espace Cameroun se construit sur la base de la dynamique des conceptions théoriques, classique et moderne, d'une part; et des approches pratiques de nature stratocentrée et stratosociale, d'autre part. Quoiqu'il existe plusieurs conceptions théoriques de la paix, celles-ci se trouvent résumées dans les concepts de paix négative et de paix positive (Galtung, 1969, p. 183; 1967, p. 12 et 19). Au Cameroun, la paix a longtemps été perçue comme une absence de guerre à travers la lutte acharnée contre les maquisards de l'UPC et la recherche de la stabilité politique, car la vision négative de la paix semblait dominée sur celle positive. Mais, l'intermittence des crises sociopolitiques et

socioéconomiques a fait altérer cette vision classique de la paix et en a fait émerger une nouvelle vision. C'est dans ce contexte que les appréhensions de la paix vont, depuis les années 1990, au-delà de la négation de guerre pour se préoccuper des considérations positives portées plus vers la recherche du développement intégral de l'Homme. Par ailleurs, la trajectoire de pacification du Cameroun a adopté un certain nombre d'approches pratiques, ayant permis de construire réellement la paix dans ce pays d'Afrique centrale. En faisant un ancrage méthodologique sur le constructivisme, phénoménologique et irénologique, nous allons articuler notre analyse autour de deux axes. D'une part, une analyse approfondie des différentes conceptions de la paix; et d'autre part, une objectivation des deux approches pratiques du processus de construction de la paix au Cameroun.

Les conceptions théoriques de la paix (*Peace Thinking*)

C'est une lapalissade de dire que la notion de paix est polysémique et difficile à définir, car cette complexité est avérée jusqu'au point où, à une certaine période, Maria Montessori a eu du mal à admettre la pertinence du phénomène de la paix comme pouvant faire l'objet d'une analyse scientifique (2004, p. 35). En dépit de cette complexité, la paix n'a cessé de susciter la curiosité scientifique en sciences sociales. L'abstraction y relative a permis d'objectiver ce phénomène et de le conceptualiser de diverses façons. En effet, il existe plusieurs conceptions théoriques de la notion de paix (*Peace Thinking*), mais le présent travail a opté pour une simple classification sociohistorique et sociologique qui permet, selon notre entendement, de comprendre facilement cette notion. Il s'agit des conceptions de la paix, à la fois classique et moderne, dont l'une est négative et l'autre positive. Ces deux concepts symbolisent la dynamique des paradigmes holistes ayant dominé les études sociologiques et

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

pluridisciplinaires, relatives aux problématiques de paix et de sécurité dans le monde. Une analyse phénoménologique de la paix au Cameroun nous a permis d'objectiver cette vision duale des choses.

La paix négative : une conception classique de la paix

Par définition, la paix négative est la recherche des meilleures conditions pour garantir l'absence des relations négatives (Galtung, 1967, p. 12), c'est-à-dire l'absence de guerre et de conflits sociaux divers. Cette conception implique deux aspects importants. D'une part, la

Paix est synonyme de stabilité ou d'équilibre. Cette conception de la paix renvoie aussi à l'état intérieur de l'être humain, la personne qui est en paix avec lui-même. Elle recouvre les concepts de loi et de l'ordre, en d'autres termes l'idée d'un ordre social prévisible même si cet ordre est mené par les moyens et la menace de la force (Galtung, 1967, p. 12).

D'autre part, elle renvoie à

L'absence d'une violence collective organisée, en d'autres termes la violence entre les grands groupes humains; particulièrement les nations, mais aussi entre les classes, les groupes ethniques et raciaux à cause de la puissance que les guerres internes peuvent exercer (*ibid.*).

Pendant très longtemps, et ce depuis l'Antiquité jusqu'aux XVIIIe et XXe siècles après Jésus-Christ, la paix a été perçue comme un état de non-guerre (Hermet *et al.*, 2005, p. 227-228). Ici, il est question de rechercher la paix, c'est-à-dire « une absence de guerre par guerre », l'usage de la force dissuasive. Il s'agit d'une matérialisation de l'adage romain selon lequel « qui veut la paix prépare la guerre ». Cette conception classique tire ses origines dans l'Antiquité grecque, avec la comédie satirique d'Aristophane mise en scène en l'an 421 avant Jésus-Christ (*Le Dictionnaire Universel*, 1998, p. 864). Selon cette conception, l'idée de paix s'oppose à la guerre et est synonyme de l'absence de guerre.

Dans le cadre de la vision négative de la paix, il y a une méconnaissance des valeurs positives de la paix au profit de l'absence de guerre et des conflits sociaux. Cette vision a également caractérisé l'Empire romain avant Jésus-Christ et aux premiers siècles de l'ère chrétienne. C'est dans ce contexte et à cette période que la conception classique de la paix s'est de plus en plus répandue. Elle a ainsi été désignée par le vocable latin de *pax romana*, c'est-à-dire la paix romaine (Galtung, 1967, p. 8-9.). En réalité, il s'agit d'une longue période de paix qu'a connu l'Empire romain. Durant cette période, Rome a imposé sa domination à plusieurs royaumes européens, asiatiques et africains. L'objectif principal de l'empire était d'éviter toute menace de guerre, d'assurer l'ordre interne de l'empire et de maintenir sa domination sur les royaumes conquis.

Ainsi, la négation des conflits violents à travers la propension à l'usage de la force pour garantir la sécurité, l'autoritarisme et le réalisme d'État sont au centre des préoccupations de cette conception classique de la paix. En effet, cette vision ancienne de la paix a constitué un paradigme ayant dominé les études de paix et de sécurité à travers le monde¹. L'on peut dire sans risque de se tromper que la conception classique de la paix est consubstantielle aux paradigmes réalistes, développés par certains auteurs dans le cadre des études de paix et de sécurité en relations internationales. Il s'agit de Thomas Hobbes (*Le Léviathan*), Sun Tsu (*L'art de la guerre*), Nicolas Machiavel (*L'art de la guerre*), Carl Von Clausewitz (*De la guerre*), Raymond Aron (*Paix et guerre entre les nations*), Hans Morgenthau (*Politics among nations*), Hugo Grotius (*Le droit de la guerre et de la paix*), Charles-Philippe David (*Théories de la sécurité*), Gaston Bouthoul (*Traité de polémologie. Sociologie des guerres*), etc. Ces derniers ont développé l'idée de paix en opposition à la guerre, synonyme de l'absence de guerre. Par ailleurs, la recherche de la paix se fonde sur l'usage de la force dissuasive et/ou de la guerre. Selon eux, cette approche semble avoir dominé les actions des États sur la scène internationale.

1. L'idée de paix constitue une alternative à la guerre ou elle suppose une cessation de la guerre. Cette vision se déduit bien dans les travaux des auteurs ayant adopté des approches réalistes de la paix et de la sécurité.

La dynamique de construction de la paix au Cameroun : conceptions théoriques et approches pratiques

Au Cameroun, entre les 1960-1990, la perception et le sentiment de paix ont également été dominés par cette vision classique de la paix. Cette conception de la paix tire ses origines à la fois dans la période précoloniale et dans la dynamique de la colonisation (Meyomesse, 2010, p. 6-20). En effet, les conflits interethniques qui jalonnaient les rapports entre les populations camerounaises avant l'arrivée des Européens ont servi de prétexte à la colonisation occidentale, ceci au nom de la civilisation. Ainsi, cette mission civilisatrice et de pacification a fortement déterminé la logique de fonctionnement des institutions des nouveaux États africains, ayant accédé à leur indépendance il y a six décennies. Elle est essentiellement fondée sur l'usage de la violence structurelle (Galtung, 1969, p. 170-175) qui crée d'autres situations inconfortables, c'est-à-dire la domination, l'exploitation, l'inégale répartition des ressources et l'exclusion des masses par les institutions politiques sous le prétexte de la stabilité. Compte tenu du caractère stratocentré du processus de construction de la paix, une bonne franche du discours sociopolitique tend à sacraliser l'option de la paix, comme absence de la guerre, en relevant que « le Cameroun est un havre de paix et de stabilité » (Wiegandt, 2011, p. 17). D'autres parlent d'« [un] îlot de paix dans un océan de guerre » (Anafak Lemofak, 2013, p. 172). En réalité, la conception négative de la paix est essentiellement exclusive dans sa matérialisation. Dans ce cadre, les « discours de la paix » (Wangba Joseph, 2019, p. 4) sont dominés par la négation ou l'absence de la guerre et des conflits violents.

Depuis 1960, cette conception négative a dominé la vision camerounaise de la paix jusqu'à l'avènement des crises économique et sociopolitique à partir des décennies 1980-1990. Il s'agit d'une longue période d'instabilité politique ayant eu pour vocation l'anéantissement de la guerre anti-upéciste, la construction de l'unité nationale et d'une économie à revenu intermédiaire. Tout ceci, au profit de l'autoritarisme, du monolithisme politique et des lois liberticides. Luc Sindjoun a évoqué l'hypothèse d'une « stabilité hégémonique » (Sindjoun, 1996, p. 57). Cependant, la crise économique des années 1980 (Ngandjeu, 1988; Aerts et al., 2000) et les mouvements de revendication de la démocratie des années 1990 (Ngniman, 1993; N'Gayap, 1999) ont pu altérer la conception

de la paix négative au profit de la paix positive. Quelle que soit cette dynamique, la conception négative de la paix subsiste toujours dans le processus de construction de la paix positive. Dans le champ sociopolitique, l'avènement de la conception positive de la paix tend à entrer en contradiction avec la conception négative (Kâ Mana, 2011, p. 22-25). Pourtant, une perception rationnelle et constructive de ces deux conceptions théoriques de la paix nous permet de comprendre que celles-ci sont complémentaires et demeurent enchevêtrées (Galtung, 1969, p. 183; 1967, p. 12 et 19; Kâ Mana, 2011, p. 25-28).

De façon synthétique, la vision négative de la paix se résume à l'absence de guerre et des conflits; l'usage de la force armée pour la sécurisation et la pacification sociale; la prépondérance de l'État, c'est-à-dire le statisme (Galtung, 1985, p. 1) et le monolithisme politique; ainsi que la méconnaissance ou l'ignorance des facteurs, des dispositifs et des acteurs sociaux de pacification positive. Telle est la quintessence de la conception classique de la paix au Cameroun. Dès lors, la prise de conscience et la revendication de ces éléments de positivité de la paix marquent le point de départ de la réappropriation de la conception moderne de la paix, c'est-à-dire l'idée de la paix positive.

La paix positive : une conception moderne de la paix

Il est bien vrai que l'idée de la paix positive se trouve bien ancrée dans la tradition philosophique de l'Antiquité, mais elle est restée pendant longtemps plongée dans la pénombre de la paix négative. En effet, les prémisses de la paix positive se trouvent développées dans les conceptions philosophiques d'Aristote, de Saint Augustin et de John Locke (Polin, 1954, p. 253-262). Par ailleurs, le paradigme de la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant (Ruby, 2005, p. 21; Emmanuel Kant, 2001 [1795]) constitue le fondement de la conception moderne de la paix depuis la fin du XVIIIe siècle. Sur le plan philosophique et à l'époque moderne, cette conception remonte à Saint Augustin et à John Locke tel que cela

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

a été évoqué précédemment. Durant la première moitié du XXe, à la fin de la Première Guerre mondiale, la conception moderne de la paix a commencé à faire progressivement son expansion dans le cadre des relations internationales à travers la doctrine idéaliste de Woodrow Wilson : le wilsonnisme (Hermet et al, 2005, p. 227 et 228). Cette doctrine politique est tributaire des quatorze points de Woodrow Wilson, mis en valeur lors la signature des traités de paix de Versailles à Paris.

En dépit de l'expansion de la conception moderne de la paix à travers la doctrine idéaliste, la prépondérance du réalisme dans les relations internationales a conduit à l'échec de la Société des Nations (SDN) et à la recrudescence de la guerre : la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la fin de ce deuxième conflit d'envergure mondiale, le nouvel ordre mondial a également été obstrué par l'avènement de la guerre froide. Malgré le caractère peu probant de sa vérification empirique dans le contexte postérieur à la Seconde Guerre mondiale, la conception moderne de la paix a fini par être systématiquement théorisée et mise en pratique à la fin de la guerre froide à travers la diffusion de la paix démocratique. Par ailleurs, cette dernière demeure très critiquée dans le contexte africain (Ateba, 2016, p. 190-191), car « la plupart des pays africains, à cause de leur pauvreté et de la violence de leur politique, sont incapables d'avancer vers la démocratie » (Huntington cité par Ateba, 2016, p. 183).

En réalité, à partir des années 1970-1980, le concept de paix positive a donc fait son émergence (Galtung, 1967, p. 12 et 19; 1969, p. 183) pour désigner cette vision moderne de la paix. L'expression *paix positive* est, à cet effet, un concept très vague et imprécis (Galtung, 1967, p. 12). De façon consécutive, la conception moderne de la paix implique foncièrement les concepts de *paix positive*, de *paix durable*, de *paix inclusive*, de *construction de la paix*, de *culture de la paix* et de *sécurité humaine* qui demeurent intimement liés. Cette théorisation de la paix positive nous semble plus appropriée dans le cadre de cette analyse. Malgré son imprécision, la paix positive se conçoit substantiellement « comme un synonyme pour toutes les bonnes choses dans la communauté mondiale, particulièrement la coopération et l'intégration entre les groupes humains, avec une faible emphase sur l'absence de violence » (*ibid.*). Il

s'agit de rechercher les meilleures conditions qui facilitent l'instauration des relations positives, fondées sur un certain nombre de valeurs que sont la présence de la coopération, la liberté vis-à-vis de la crainte et des besoins, le développement économique et intégral de l'Homme, l'absence d'exploitation, l'égalité, la justice sociale, la liberté d'action, le pluralisme et le dynamisme (*Ibid.*, p. 14). À la suite de cette définition du concept de paix positive, il y a plusieurs autres auteurs qui ont également tenté de lui donner un contenu ou une substance qui s'inscrit dans la grille des valeurs constitutives de cette « grande valeur » qu'est la paix.

Pour Célestin Tagou,

Cette paix qui n'est plus une simple absence de guerre ou de violences ouvertes, mais qui présuppose également des conditions de vie qui offrent les possibilités aux citoyens de s'épanouir pleinement sur tous les plans tout en restant en harmonie avec l'écologie (Tagou, 2011, p. 42).

Quant à Frank Wiegandt qui partage la même conception de la paix que Célestin Tagou,

[La] paix n'est pas seulement le contraire de la guerre. Elle est équilibre intérieur de l'homme, équilibre à l'intérieur de chaque nation, équilibre entre les nations. Elle est liée aux valeurs de justice, de démocratie, de tolérance, aux droits de la personne humaine et aux droits des peuples (Wiegandt, 2011, p. 17).

Fondamentalement liée aux différentes valeurs circonscrites (Galtung, 1967, p. 14), la conception moderne de la paix a également été la préoccupation de Pascal Touoyem (2014, p. 215), de Camille Nkoa Atenga (1996, p. 21), de Nassé Sangaré (2007), etc. Sans être exhaustive, la conception positive de la paix semble dominer les discours ontologiques et scientifiques, relatifs à la construction de la paix au Cameroun (Wangba Joseph, 2019) et dans le monde à l'époque contemporaine. Au Cameroun, même si l'objectivation de cette dynamique dans la conception de la paix est récente, cette dynamique phénoménologique a été amorcée depuis les années 1990, car au-delà de la recherche de la sécurité et de l'absence de guerre, l'amélioration des conditions de vie des citoyen-ne-s est depuis lors au centre des préoccupations.

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

Aujourd'hui, l'extrême politisation de l'idée de paix au Cameroun a conduit à des contradictions sans importance (Kä Mana, 2011, p. 22-28). Ainsi, il y a une oscillation, parfois une rupture, entre les différentes conceptions théoriques de la paix qui sont fondamentalement imbriquées, avec une forte tendance vers la paix positive. Selon Kä Mana, elle est fondée sur la conception sociopolitique, sous-tendue par trois grandes hypothèses dont les deux premières sont contradictoires et politisées. La première hypothèse est un discours d'autosatisfaction de paix dont se gargarise le pouvoir politique en place. La deuxième hypothèse est un discours émanant de l'opposition politique qui considère, comme une vaste supercherie, la position tenue par le régime en place selon laquelle l'absence de conflits sociaux à grande échelle et des batailles sociales de grande ampleur signifie absolument la paix, alors que la véritable paix a pour synonyme le développement. Ces deux premières hypothèses tendent à faire opposer le concept de paix négative à la paix positive. Pourtant, au-delà de l'absence des conflits violents de grande envergure, certains problèmes socioéconomiques sont susceptibles de les provoquer. Et donc, il est impératif de résoudre ces problèmes pour construire une paix durable. Enfin, la combinaison de ces deux discours contradictoires permet de percevoir et de concevoir la paix au Cameroun de façon positive. En réalité, la paix positive implique déjà la paix négative (Galtung, 1984, p. 11; Wiegandt, 2011, p. 17). Il est question de transcender ces contradictions afin de construire une paix durable de manière pratique. Les conceptions théoriques se résument en deux concepts synthétiques : la paix, en référence à l'absence de guerre et de conflits violents, et le développement pour faire allusion à la paix positive. Dès lors, il reste à savoir la praticabilité de ces théories de la paix. Par ailleurs, il est aussi important de relever que les conceptions théoriques de la paix favorisent l'institution des fondements instrumentaux pour la construction de la paix au Cameroun. Ces sources fondamentales de la paix sont de nature morale, philosophique, religieuse, culturelle et juridico-institutionnelle (Wangba Joseph, 2020, p. 55-224). La mobilisation de ces fondements instrumentaux en constitue des ressources et instruments d'actions concrètes, c'est-à-dire la

mobilisation des dispositifs juridiques, technico-institutionnels, ainsi que les dispositifs stratégiques, pragmatiques et de ceux de l'environnement du système politique (*ibid.*, p. 230-425). C'est ce qui donne sens aux approches pratiques de construction de la paix, au-delà de ses conceptions théoriques.

Les approches pratiques de la paix (*Peace Action*)

La théorisation des approches pratiques de la paix au Cameroun s'est fondée sur les conceptions théoriques ayant inspiré ces approches concrètes. De façon consécutive, « la paix est à la fois pensée (formulation cognitive) et démarche concrète (agissements) » (Lawson Boêvi, 2015, p.107). Partant de ce postulat, nous envisageons ainsi faire une objectivation des approches pratiques de construction de la paix au Cameroun : la *Peace Action*. Cette dernière est une méthode pédagogique (Galtung, 1984, p. 10) et d'action concrète (*ibid.*, p. 26) en matière de construction de la paix. En effet, au-delà de ses conceptions théoriques, la dynamique de construction de la paix au Cameroun se fait pratiquement sur la base des approches stratocentrées et stratosociale. Au sens pratique, la matérialisation des théories de la paix se fonde sur les modèles de paix romaine (*pax romana*) et de paix démocratique (*pax democratica*). En tout état de cause, les différentes conceptions théoriques de la paix sont tributaires à ces deux modèles philosophiques de construction de la paix. Au Cameroun, le processus de construction de la paix a subi une dynamique, partant de l'approche stratocentrée à une approche polycentrée. Ces deux dernières s'apparentent respectivement à l'approche classique de maintien de la paix et celle moderne de construction ou de consolidation de la paix (*ibid.*).

L'approche stratocentrée et la pratique de la paix romaine (*pax romana*)

La paix romaine est un modèle de construction de la paix qui s'assimile à l'approche dissociative (Galtung, 1976, p. 282-297). Au Cameroun, elle a constitué une vision de construction stratocentrée de la paix, dominée par les éléments de négativité à travers la lutte sans concession contre le maquis (la rébellion) et la subversion. Elle consiste à combattre toute forme de violences directes, manifestée tant à l'intérieur qu'aux frontières du territoire national. L'implémentation de ce modèle s'est étalée sur la période allant de 1960 à 1990. Cette période est essentiellement caractérisée par un élan de construction de la paix négative comme absence de violence, et dont l'État détient le monopole. En effet, l'approche stratocentrée de construction de la paix constitue la matérialisation du modèle de la paix romaine. Cette dernière est une paix autoritaire, c'est-à-dire une paix imposée par la force, pourvu que la stabilité politique soit réalisée tant au plan intérieur (paix intérieure) qu'au niveau des frontières et au-delà (paix extérieure). On parle de plus en plus de l'imposition de la paix ou du maintien de la paix. Dans le cadre de cette approche stratocentrée, le concept de *construction de la paix* n'est pas approprié même s'il est employé ici par extrapolation et de façon interchangeable avec le concept de *maintien de la paix* ou celui de *imposition de la paix*. Fondamentalement, le concept de construction de la paix est consubstantiel à celui de la paix positive. Néanmoins, nous allons l'employer de façon synonymique au maintien de la paix négative dans le cadre de la présente analyse.

Dès la première décennie de l'accession du Cameroun à son indépendance en 1960, la stabilité et la sécurité de l'État étaient les principales préoccupations des autorités politiques de cette époque. Dans ce cas, la stabilisation de l'ordre politique est synonyme de pacification sociale (Bayart, 1984). L'idée de maintenir prioritairement la paix négative a donc été un préalable voire un impératif gouvernemental, car

La défense nationale, pour l'entité État-nation, apparaît comme un impératif catégorique, une nécessité vitale sans laquelle les institutions étatiques et les activités économiques et sociales ne peuvent être assurées d'un fonctionnement normal (Njoh Mouelle et Owona (dir), 1989, p. 271).

Durant cette période, quoique certains aspects de la paix positive, tels que le développement économique et l'unité nationale, étaient mis en valeur de façon inconsciente ou sélective, il faut se dire que la téléologie d'une telle dynamique était la négation des conflits violents sur le plan interne, c'est-à-dire la conduite d'une lutte acharnée contre ce phénomène sur la base des dispositifs pragmatiques, appelant également l'emploi des moyens violents : le monopole de la force coercitive ou la « *certacio per vim* » (David et Roche, 2002, p. 19).

Pratiquement, la théorie de la paix négative détermine la nature des dispositifs ou des mécanismes fondamentaux de construction de la paix dans toute société politique. L'idée de construire prioritairement la paix négative a dû déterminer les actions de la société politique camerounaise en faveur de l'implémentation de la théorie de la paix romaine. Dans cette dynamique similaire à l'approche du modèle centre-périphérie (Shills, 1975; Chevalier, 1978, p. 07), l'État central impose la paix négative à la société en dépit de ce que Jean-François Bayart (1975, p. 09) et Bernard Lacroix (1985, p. 475 et 476) dénoncent le découpage rigide et abusif entre l'État et la société. Au-delà de cette ambiguïté relative à une supposée ligne de démarcation entre l'État et la société, un certain nombre de dispositifs spécifiques est de manière permanente conçu et institué pour instaurer la paix, synonyme de stabilité sociale. Ces dispositifs sont simultanément mobilisés en temps de besoin, c'est-à-dire dans la dynamique de pacification sociale. Ils sont essentiellement gouvernementaux, car l'État dispose, contrairement à la société, d'une souveraineté absolue qui lui confère le monopole des ressources diverses, et surtout le monopole légitime de l'usage de la violence physique pour maintenir la paix sociale. L'exclusivité et la prépondérance des pouvoirs de l'État sont inhérentes au monolithisme politique qui prévalait dans l'intervalle de la période des années 1960-1990. Ici, la dynamique de construction de la paix est réalisée de façon souveraine, exclusive et sans

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

concession par l'État central. Il n'y a donc pas de consensus dans ce processus de construction de la paix. Même si les composantes sociales sont impliquées dans ce processus, cela se fait presque toujours dans le sens voulu par les autorités gouvernementales, d'où le monolithisme politique. Dans ce contexte, le maintien de la paix est réalisé par une mobilisation active et singulière de l'État, avec une participation passive de la société.

Parmi les dispositifs fondamentaux, institués et mobilisés pour la négation de la guerre et des conflits violents, nous pouvons évoquer dans la foulée : les structures gouvernementales dans leur globalité; et de façon spécifique, les forces de défense et de sécurité nationales, les moyens de la diplomatie, l'instrumentalisation des autorités traditionnelles, la mise en œuvre des politiques d'inclusion sociale, etc.

Alors, si l'approche stratocentrée est exclusive ou dissociative (Galtung, 1976, p. 282-297), celle stratosociale ou polycentrée est inclusive voire associative (*ibid.*, 1976, p. 297-304; 1984, p. 26). En réalité, la première cherche à faire éviter essentiellement les conflits violents (paix négative), tandis que la seconde a pour souci la création des conditions de vie harmonieusement durables (paix positive). Ainsi, il serait opportun de s'interroger avec Sylvestre Ndoumou de la manière suivante : est-ce que « [la] préservation de la paix au Cameroun doit-elle être la seule affaire de l'État? » (Ndoumou, 2015, p. 1). En réponse, « on ne saurait ignorer l'action du peuple dans la fabrication de la paix et de la stabilité » (Bélomo Essono, 2007, p. 471).

L'approche polycentrée ou stratosociale et la matérialisation de la paix démocratique (*pax democratica*)

La mise en œuvre de la conception moderne de la paix, dans le contexte camerounais, se fonde sur le modèle de la paix démocratique. En réalité, la paix démocratique est une philosophie de la paix moderne développée par Emmanuel Kant. Elle a été reprise et diffusée par Bruce Martin Russett, Arnaud Blin, Bill Clinton, Alain Caillé, etc. Cette philosophie est consubstantielle à la culture démocratique (Sindjoun, 2000, p. 528). Au Cameroun, la culture démocratique, amorcée à nouveau depuis 1990, est qualifiée de « démocratie apaisée » (Bellon, 2009, p. 3). Par ailleurs, cet apaisement démocratique est bien critiquable au vu des crises sécuritaires et sociopolitiques ayant fait suite à cette nouvelle amorce du processus démocratique. D'une manière sociohistorique et historico-politique, le développement politique (Pye, 1965, p. 3-26) au Cameroun est parti de la modernisation des structures traditionnelles à travers la construction de l'État-nation à la démocratisation de la vie politique, en passant par une expérience autoritariste (Sindjoun, *op.cit.*, p. 529). « La démocratisation devient ainsi un instrument du maintien de la paix et de la sécurité internationale » (Ateba, 2016, p. 182). Aujourd'hui, les organisations intergouvernementales, les structures gouvernementales nationales et étrangères, les organisations de la société civile nationale et internationale, ainsi que les éléments individuels, font régulièrement et depuis lors, la promotion des valeurs sociopolitiques comme la démocratie, les dialogues sociopolitiques et de réconciliation nationale, la promotion des minorités politiques, la construction des alliances et coalitions politiques, etc. À l'époque contemporaine, la démocratie est la plus grande valeur politique à laquelle le Cameroun et la grande majorité des nations du monde y attachent du prix. Il se pose juste un problème de modèle à implémenter. Luc Sindjoun (2000, p. 528) met ainsi l'accent sur le fait que la démocratie est une valeur à promouvoir pour la création des institutions démocratiquement solides, respectant le principe de la

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

séparation des pouvoirs et favorisant le développement local, c'est-à-dire la paix. Elle représente l'une des sept valeurs de la culture de la paix² élaborées par Diénéba Doumbia (2006, p. 225), tandis qu'Emmanuel Kant (1795) en a fait une philosophie de paix perpétuelle.

Au-delà de ce qu'Enoh Meyomesse considère comme « sous-développement politique au Cameroun » (2010), la culture politique (Pye, 1965, p. 3-26) de participation, c'est-à-dire la démocratie est, en dépit de ses insuffisances, une réalité sociale. À dire vrai, l'implémentation du modèle occidental de la démocratie en Afrique présente encore plusieurs lacunes et insuffisances. Il y a là une certaine perversion du processus de démocratisation à l'origine de laquelle se trouvent les acteurs nationaux (Ateba, 2016, p. 190). Samuel Huntington a relevé à ce sujet que « la plupart des pays africains, à cause de leur pauvreté et de la violence de leur politique, sont incapables d'avancer vers la démocratie » (*ibid.*, p. 183). Au lieu de rimer avec le développement, elle rime plutôt avec la corruption, le népotisme, le clanisme, l'ethnisme, les inégalités sociales, les guerres civiles, et autres fléaux contre-productifs à la paix sociale (*ibid.*, p. 191). Ce processus de démocratisation entaché d'irrégularités tend à rendre illusoire (*ibid.*, p. 190) le processus de construction de la paix. En effet, la paix tend ainsi à devenir une arlésienne dans le cadre de cette culture politique de participation en cours de construction. Mais alors, si la démocratie est un facteur de développement politique, l'on pourrait donc retenir que le Cameroun, comme tous les autres pays africains, a renoué avec la démocratie depuis les années 1990 et a entamé une nouvelle ère de son développement politique. Ainsi, le développement politique est abordé ici comme étant un processus, et non comme un état. Il s'agit d'un processus de construction de la paix dans le cadre d'un régime politique démocratisé. Parler donc de culture de la paix démocratique,

2. Ces sept valeurs de la culture de la paix citées ci-dessus sont regroupées en deux catégories. Il y a d'une part, les valeurs de la citoyenneté, constituées des valeurs juridiques (le respect des droits de l'Homme et le respect du Droit ou de la justice) et politique (la promotion de la démocratie); et d'autre part, les valeurs cordiales (la non-violence, la tolérance et la solidarité) et écologique (la protection de l'environnement). De manière linéaire, elles sont entre autres : le respect des droits de l'Homme, le respect du Droit ou de la justice, la promotion de la démocratie, la non-violence, la tolérance, la solidarité et la protection de l'environnement.

c'est parler de la culture politique de participation citoyenne qu'est la démocratie. La paix sociale est à la fois un facteur et un fruit de la vie démocratique (Sindjoun, 2000, p. 529). Les fondements de la démocratie au Cameroun ont donc été posés depuis la période de la décolonisation et se sont consolidés dans les années 1990 (*ibid.*, p. 523) à travers le retour (Nkainfon Pefura, 1996) à cette valeur politique, productrice des valeurs politiques connexes ou dérivées, un catalyseur de normes et d'institutions sociales de plus en plus rationnelles. En effet, dans les années 1990, un ensemble de facteurs à la fois internes et externes ont conduit le Cameroun à faire une revalorisation de la démocratie, considérée comme un fondement politique de la paix positive. La démocratie, qui a été au départ un objet de revendication politique, est finalement devenue un moyen d'apaisement efficace et durable, même si certains estiment qu'elle a été mal interprétée et mal intériorisée comme étant synonyme d'anarchie ou de libertinage (Kamga, 1985).

Pourtant, une analyse compréhensive permet de constater qu'il s'agissait d'une mise en crise de la culture autoritaire à travers la colère publique subversive (Sindjoun, 2000, p. 522-532; Monga, 1996) ou même un désordre inventif (Sindjoun, *ibid.*). La valeur téléologique de la démocratie comme fondement de la paix a longtemps été élucidée dans le cadre de la vie politique internationale. C'est le cas de Boutros Boutros Galli qui a fini par découvrir que la démocratie favorise deux choses importantes : le développement et la paix (Caillé, 2004, p. 11). L'amorce de la démocratie est donc à la fois un facteur et un processus d'émergence ou de développement qui implique tout aussi l'aspect politique, puisque « Démocratie, Paix et Développement » demeurent intimement liés dans cette trilogie. Ce sont des éléments qui « forment un triangle interactif. Chacun de ces trois éléments est tributaire des deux autres » (Mayor, 1997, p. 5). En tant que valeur politique favorisant la paix, la démocratie favorise *ipso facto* la libéralisation et l'implication fulgurante de la société dans le champ politique et dans le processus de construction de la paix positive. Elle favorise de ce fait la forclusion de la violence politique et par conséquent, la pacification de la vie politique (Sindjoun, 2000, p. 528). C'est cette vague de démocratisation des années 90 (Huntington,

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

1991), qui semblait transiter le Cameroun (Eboussi Boulaga, 1997), dont les organismes de la société civile ont profité avec opportunisme pour se déployer largement sur les chantiers de la construction de la paix. À cet effet, la démocratie est devenue un long processus d'apprentissage à travers l'éducation tant formelle qu'informelle, la transmission des pratiques, ainsi que l'institutionnalisation de certaines normes et structures sociales pouvant favoriser la paix. Au fond, « [la] priorité de l'Afrique n'est pas la démocratie, mais plutôt la paix sociale, sans laquelle aucun projet de développement ne peut se réaliser » (Ateba, 2016, p. 192). Au Cameroun, le concept de « démocratie apaisée » a donc été adopté par le politique comme étant la version camerounaise de la paix démocratique. Elle consiste à favoriser un dialogue social républicain et inclusif, la prise en compte des aspirations nationales, la fédération des opinions et avis divers, fondements de ce qui est dénommé démocratie apaisée, expérimentée au Cameroun avec un bonheur relativement évident. C'est une approche camerounaise de gestion voire de résolution des conflits sociaux, fondée sur des valeurs politiques, consubstantielles à la démocratie.

De façon incrémentale, la véritable paix démocratique s'accompagne sur le plan politique des valeurs telles que : la promotion du dialogue sociopolitique dit inclusif, et de la réconciliation nationale; l'institution des alliances et coalitions politiques; la promotion des minorités politiques; la bonne gouvernance; la promotion des droits de l'homme; etc. Ainsi, la paix démocratique constitue le point d'inspiration de l'approche polycentrée dans la dynamique de construction de la paix au Cameroun. De nature polycentrée, cette approche est focalisée à la fois sur l'institution et la mobilisation des dispositifs tant gouvernementaux que sociétaux. Elle associe, dans le processus de construction de la paix les mécanismes d'essence gouvernementale et sociétale. C'est pourquoi cette approche est qualifiée de stratosociale. Elle est inhérente à la démocratie. Par ailleurs, ces dispositifs de construction de la paix sont d'essence nationale et internationale. Ici, la paix est construite de façon associative (Galtung, 1976, p. 297-304; 1984, p. 26) pour donner sens à la conception positive de la paix au Cameroun.

En dépit de ses insuffisances, l'approche stratosociale de construction de la paix est une réalité sociale objectivable depuis trois décennies durant. Elle est la matérialisation de la philosophie de la paix démocratique et de la théorie de la paix positive, consubstantielle à l'approche associative de la paix. Depuis lors, le processus de construction de la paix au Cameroun met en rapport dialectique l'État et la société à travers la mobilisation des mécanismes qui leur sont inhérents. Il s'agit concrètement des dispositifs juridiques, technico-institutionnels, sociétaux, stratégiques, pragmatiques et systémiques. Dans la réalité, l'approche polycentrée ou stratosociale mobilise à la fois les institutions sociales et politiques, les organismes gouvernementaux, les Organisations intergouvernementales (OIG), les Organisations de la Société Civile (OSC) nationale et internationale, les autorités traditionnelles et religieuses, les cadres familiaux, les individus, etc. Qu'elle soit négative ou positive, la paix au Cameroun se construit donc de façon collective, c'est-à-dire dans une approche concourante, voire concurrentielle, entre l'État et la société tant nationale qu'internationale. Par exemple, la mobilisation collective dans la lutte contre les mouvements terroristes de *Boko Haram* depuis mai 2014 est illustrative à cet égard (Batchom, 2016). De même, les cadres non permanents de concertation nationale (Wangba Joseph, 2020, p. 279-282) tels que la Conférence tripartite de novembre 1991 et le Grand dialogue national de septembre 2019 en disent plus sur l'approche stratosociale de résolution des conflits et de construction de la paix au Cameroun dans le contexte de la paix démocratique.

Conclusion

À l'issue de cette analyse sur la dynamique de construction théorique et pratique de la paix au Cameroun, il est important de retenir que le processus de construction de la paix a subi des transformations du point de vue théorique et pratique. Depuis les Traités de Westphalie, il est

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

objectif d'admettre que le processus de construction de la paix a connu une forte territorialisation. Cette dynamique a également exercé une influence sur le territoire du Cameroun dès la signature du traité germano-douala du 12 juillet 1884 et la tenue de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Ainsi, la « clôture progressive du territoire » de la société politique camerounaise le 1er janvier 1960, puis le 1er octobre 1961, a permis à cette entité politique de circonscrire depuis lors le processus de sa pacification sociale. En dépit de l'influence de la mondialisation sur ce processus, il y subsiste toujours une forte territorialisation. L'État du Cameroun n'y a pas dérogé. La problématique centrale de cette analyse est celle d'objectiver la dynamique des conceptions théoriques et des approches pratiques de structuration de la paix au Cameroun depuis 1960, en dehors de son pur concept et de son idéal.

Dans l'objectivation du processus de construction de la paix au Cameroun comme partout ailleurs, l'on peut s'apercevoir qu'il existe des théories (*Peace Thinking*) qui permettent de concevoir l'idée de la paix et de décrire la dynamique de pacification sociale. Ces conceptions théoriques se trouvent résumées dans les concepts de paix négative et paix positive (Galtung, 1969, p. 183; 1967, p. 12 et 19). Dans le cadre de ce travail, nous les appréhendons comme étant respectivement, une conception classique et celle moderne de la paix. La première s'appréhende comme étant une absence de guerre et de conflits violents, tandis que la seconde se focalise sur le développement intégral de l'Homme. Consécutivement, la trajectoire de pacification du Cameroun a adopté un certain nombre d'approches pratiques dites *Peace Action* (*ibid.*). Il s'agit de l'approche stratocentrée, fondée sur la pratique de la paix romaine (*pax romana*), c'est-à-dire la construction de la paix par la force de l'État, et l'approche polycentrée ou stratosociale, fondée sur la pratique de la paix démocratique (*pax democratica*), une construction de la paix de façon concertée. Quoiqu'il y ait une certaine dynamique dans ce processus, la construction de la paix au Cameroun se fait en oscillation entre la conception négative dite classique et la conception positive dite

moderne. En même temps, il y a une oscillation entre l'approche stratocentrée et celle stratosociale, sans oublier la double dimension interne et externe d'un tel processus.

Références

- Aerts, Jean-Joel, Cogneau, Denis, Herrera, Javier, De Monchy, Guy et Roubaud, François. 2000. *L'économie camerounaise. Un espoir évanoui*. Paris : Karthala.
- Anafak Lemofak, Japhet Antoine. 2013. Coopération militaire belgo-camerounaise : une tentative de distanciation du Cameroun de la France? (1965-1970). *Habaru. Revue scientifique pluridisciplinaire du Département d'Histoire de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé 1*, 1(1), 157-175.
- Aron, Raymond. 2004. *Paix et guerre entre les nations*. Paris : Calmann-Lévy.
- Ateba, Bertrand. 2016. L'aide internationale à la démocratisation de l'Afrique subsaharienne : entre intentions vertueuses et rémanences néocolonialistes et autoritaristes. Dans Janvier Onana (dir.), *Leçon sur le changement politique en Afrique subsaharienne. Regards croisés sur le Cameroun* (p. 179-192). Paris : L'Harmattan.
- Badie, Bertrand. 1992. *L'État importé, essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique*. Paris : Fayard.
- Batchom, Paul Elvic. 2016. La guerre du peuple : de la popularisation de la guerre contre Boko Haram au Cameroun. *Revue Études internationales*, XLVII (2-3), 285-303.
- Bayart, Jean-François et al. 1996. *La greffe de l'État*. Paris : Karthala.
- Bayart, Jean-François. 1975. *Le régime politique camerounais*. Thèse de Doctorat de Science politique, Université de Paris.

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

- Bayart, Jean-François. 1984. *L'État au Cameroun*. Paris : Presse de la Fondation de Science politique.
- Bellon, André. 2009. Mouvements contestataires et suffrage universel. Pas de démocratie sans conflit. *Le Monde diplomatique*, 56 (663), 3 p.
- Bélo Esso Pélagie Chantal. 2007. *L'ordre et la sécurité publics dans la construction de l'État au Cameroun*. Thèse de Doctorat en Science politique, Université Montesquieu-Bordeaux IV et à l'Institut d'Études Politiques (IEP) de Bordeaux.
- Caillé, Alain. 2004. *Paix et Démocratie. Une prise de repères*. Unesco : Centre International des Sciences de l'Homme.
- Chevallier, Jacques. 1978. Le modèle centre-périphérie dans l'analyse politique. Dans Chevallier, Jacques (dir.). *Centre, périphérie, territoire*. Paris : PUF.
- Clausewitz, Karl Von. 1955. *De la guerre* (Denise Naville, trad.). Paris : Éditions de Minuit.
- David, Charles-Philippe et Roche, Jean-Jacques. 2002. *Théories de la sécurité*. Paris : Montchrestien.
- Diénéba, Doumbia. 2006. Éducation scolaire à la culture de la paix : valeurs et types d'éducation. *Revue du CAMES-Nouvelle Série B*, 7(1), 221-231.
- Eboussi Boulaga, Fabien. 1997. *La démocratie de transit au Cameroun*. Paris : L'Harmattan.
- Eteki Mboumoua, William Aurélien. 1998. Les États, l'UNESCO et son mandat. Dans UNESCO, *Rapport général des Assises sur "la Culture de la Paix et l'UNESCO"* (p. 24-28). Yaoundé, 24-26 Novembre 1998.
- Galtung, Johan. 1967. *Theories of Peace. A Synthetic Approach to Peace Thinking*, Oslo: International Peace Research Institute.
- Galtung, Johan. 1969. Violence, Peace, and Peace Research, *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.

- Galtung, Johan. 1976. *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding in Peace, War and Defense: Essays in Peace Research*. Copenhagen: Christian Ejlers.
- Galtung, Johan. 1984. *Twenty-Five Years of Peace Research. Ten Challenges, and some Responses*. Berlin : Berghof Stiftung winklerstr.
- Galtung, Johan. 1985. *Peace Education. From Peace Movement Ideals to Ministry of Education Realities, or How to succeed in peace education whitout really trying*. Paris: Université Nouvelle Transnationale.
- Géré, François. 1998. *La société sans la guerre*. Paris : Éditions Desclée de Brouwer.
- Grotius, Hugo. 1999 [1625]. *Le droit de la guerre et de la paix*. Paris : PUF.
- Hermet, Guy et al. 2005. *Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques*. 6ème édition. Paris : Armand Colin.
- Hobbes, Thomas. 2013 [1651, 2000]. *Le Léviathan*. Paris : Gallimard.
- Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Tweentieth Century*. Norman : University of Oklahoma Press.
- Kä Mana. 2011. Construire la paix au Cameroun : les exigences fondamentales. Propositions du Cercle International pour la promotion de la Création (CIPCRE). Dans Flaubert Djateng et al. *Construire la Paix. Travail de paix au Cameroun* (p. 22-28). Bafoussam. Berlin : AGEH-EED.
- Kamga, Victor. 1985. *Duel Camerounais : démocratie ou barbarie?* Paris : L'Harmattan.
- Kant, Emmanuel. 1991. *Vers la paix perpétuelle*. Paris : Flammarion.
- Kant, Emmanuel. 2001. *Projet de paix perpétuelle* (Karin Rizet, trad.). Paris : Mille et Une Nuits.
- Lacroix, Bernard. 1985. *Ordre politique et ordre social*. Dans Jean Leca et Madeleine Grawitz (dirs.), *Traité de science politique*, tome 1 (p. 475 et 476). Paris : PUF.

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

- Lawson Boêvi Denis. 2015. Gouvernance et paix au Bénin. Dans Ibrahim Mouiche et Samuel Kale Ewusi (dirs.), *Gouvernance et sécurité en Afrique subsaharienne francophone : Entre corruption politique et défis sécuritaires* (p. 95-112). Addis Abéba : UPEACE.
- Le Dictionnaire Universel*. 1998. Paris : Presses de Jouve.
- Machiavel, Nicolas. 2015 [1521]. *L'Art de la guerre* (Toussaint Guiraudet. Édition Harvey C. Mansfield, trad.). Paris : Flammarion.
- Mayor, Federico. 1997, *Le droit de l'être humain à la paix*. Paris : Unesco.
- Meyomesse Enoh. 2010. *Le sous-développement politique au Cameroun*. Yaoundé : Les éditions du Kameroun.
- Meyomesse, Enoh. 2010. *Guerre et Paix au Cameroun, le rôle de l'armée nationale en question*. Yaoundé : Les éditions du Kameroun.
- Monga, Célestin. 1996. *Anthropology of anger*. Boulder : Lynne Rienner.
- Montessori, Maria. 2004. Plaidoyer pour la paix. *Institut Supérieur Maria Montessori. Éducation et paix* (p. 35-42). Paris : Institut Supérieur Maria Montessori.
- N'Gayab, Pierre Flambeau. 1999. *L'opposition au Cameroun. Les années de braises. Villes mortes et Tripartite*. Paris. Montréal : L'Harmattan.
- Nassé Sangaré. 2007. Une vision Africaine de la paix sur le continent. CADE (Coordination pour l'Afrique de demain), Dakar : Éditorial octobre 2007 (Débat 103 : La paix). [En ligne] <http://www.afriquedemain.org/debat-103-la-paix> (consulté le 08/05/2018).
- Ndoumou, Sylvestre. 2015. La préservation de la paix au Cameroun doit-elle être la seule affaire de l'État? *L'Effort camerounais*. Publié le 27 janvier 2015. En ligne : <http://camer.be/39179/11:1/la-preservation-de-la-paix-au-cameroun-doit-elle-etre-la-seule-affaire-de-letat-g-cameroon.html>
- Ngandjeu, Jean. 1988. *Le Cameroun et la crise. Renaissance ou blocage?* Paris : L'Harmattan.

- Ngniman, Zacharie. 1993. *Cameroun. La démocratie emballée*. Yaoundé : CLE.
- Njoh Mouelle, Ebénézer et Owona, Joseph (dir.). 1989. *Encyclopédie de la République Unie du Cameroun*. Dakar : NEA. 4 tomes.
- Nkainfon Pefura, Samuel. 1996. *Le Cameroun. Du multipartisme au multipartisme*. Paris : L'Harmattan.
- Nkoa Atenga, Camille. 1996. *Les armées africaines à l'heure de la démocratie et des droits de l'homme*. Yaoundé : CLE.
- Polin, Raymond. 1954. Sur la signification de la paix d'après la philosophie de Hobbes. *Revue française de science politique*, 4(2), 252-277. Doi : <https://doi.org/10.3406/rfsp.1954.452647>.
- Pye, Lucian W. 1965. Introduction: political culture and political development. Dans Lucian W. Pye and Sidney Verba (dir.), *Political culture and Policical development* (p. 3-26). Princeton: Princeton University Press.
- Ruby, Christian. 2005. La paix à l'époque de la fin de l'histoire. *Revue Le Philosophoire*, 1(24), 19-30. Article disponible en ligne à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2005-1-page-19.htm>
- Shills, Edward. 1975. *Center and periphery*. Chicago: Chicago University Press.
- Sindjoun, Luc. 1996. *Le champ social camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité hégémonique de l'État*. GRAP. Yaoundé.
- Sindjoun, Luc. 2000. La culture démocratique en Afrique subsaharienne : comment rencontrer l'arlésienne de la légende africaniste. *Symposium international de Bamako* (p. 522-532).
- Tagou, Célestin. 2011. Lien entre l'université et le travail de paix : le cas de la Faculté des Sciences Sociales et des Relations Internationales à l'Université Protestante d'Afrique Centrale à Yaoundé. Dans Flaubert Djateng et al., *Construire la Paix. Travail de paix au Cameroun* (p. 37-47). Bafoussam : AGEH-EED.

La dynamique de construction de la paix au Cameroun :
conceptions théoriques et approches pratiques

- Touoyem, Pascal. 2014. *Dynamiques de l'ethnicité en Afrique. Éléments d'une théorie de l'État multinational*. Bamenda : Langaa.
- Tzu, Sun. 2008 [1772]. *L'art de la guerre*. Paris: Flammarion.
- Wangba Joseph, Joseph. 2019. La construction discursive d'un espace de paix au cœur de l'Afrique : les discours de la paix au Cameroun. *Note d'analyses sociopolitiques*, 16, 18 novembre 2019. Montréal : CARPADD.
- Wangba Joseph, Joseph. 2020. *État, société et problématique de la paix : essai d'analyse sociogénétique des fondements et mécanismes de construction de la paix au Cameroun*. Thèse de Doctorat/Ph.D en Science politique, Université de Ngaoundéré.
- Wiegandt, Frank. 2011. Paix juste et hexagone de civilisation. Dans Flaubert Djateng et al. *Construire la paix. Travail de paix au Cameroun* (p. 17-21). Bafoussam : AGEH-EED.

Joseph WANGBA JOSEPH

L'auteur est enseignant-chercheur de science politique à l'Université de Ngaoundéré.

Contact : wangbajoseph@yahoo.com

En ligne à :

<https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/wangba-joseph2022/>

Pour citer cet article : Wangba Joseph, Joseph. 2022. La dynamique de construction de la paix au Cameroun : conceptions théoriques et approches pratiques. ADILAaku. Droit, politique et société en Afrique, 2(2), 67-95. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.2.4

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

SYLVAIN BAIZOUMI WAMBAE

Résumé :

Les vols de bétail et les délits des destructions des biens pastoraux sont des phénomènes criminels inhérents à toutes les sociétés pastorales. Au Nord-Cameroun, la criminalité pastorale est devenue un phénomène très préoccupant pour les populations, si bien qu'elles ont mis en place des mécanismes juridiques pour juguler ces phénomènes afin d'en prévenir les récurrences. Quels sont donc les différents instruments juridiques dont disposent les sociétés pastorales peules et mbororo et comment s'en servent-ils pour se prémunir des crimes pastoraux et les réprimer? Le présent article explore l'univers judiciaire des Foulbés et des éleveurs nomades des mbororo aux prises avec la grande criminalité. Sur la base des pratiques juridiques endogènes en vigueur dans le septentrion camerounais, il présente comment les juridictions traditionnelles endogènes préviennent et luttent contre les prises d'otages et les vols de bétail. Tout en mettant l'emphase sur les limites de ces pratiques juridiques, ce travail souligne également les obstacles et les défis inhérents à l'application de cette justice au Nord-Cameroun.

Mots-clés : crime pastoral, Mbororo, Nord-Cameroun, Peul, société pastorale

Abstract :

Cattle rustling and the destruction of herders' property are criminal phenomena inherent to all pastoral societies. In the Northern part of Cameroon, the killing of herders and their cattle has become a very worrying phenomenon for the populations, so they have put legal mechanisms to curb these phenomena to prevent their recurrence. What are the different legal instruments available to the Fulani and the Mbororo's societies, and how do they use them to protect themselves from pastorals' crimes and repress them? This article explores the judicial universe of the Fulani and Mbororo nomadic pastoralists in the face of serious crime. Based on the endogenous legal practices in force in northern Cameroon, it presents how traditional endogenous jurisdictions prevent and combat the taking of hostages and cattle rustling. While emphasizing the limitations of these legal practices, this work also highlights the obstacles and challenges inherent in applying this justice in Northern Cameroon.

Keywords : Fulani, Mbororo, North Cameroon, pastoral crime, pastoral society

Historique de l'article

Date de réception : 23 août 2020

Date d'acceptation : 14 septembre 2021

Date de publication : 9 juin 2022

Type de texte : Note de recherche

Introduction

Les crimes sont des infractions pénales graves sanctionnées par la loi (Dufour-Gompers, 1992). Les meurtres, les assassinats, les tentatives d'homicide, les braquages et les viols sont des cas de crimes les plus connus et les plus récurrents au sein des sociétés humaines. Bien que cette définition soit concise, elle demeure néanmoins partielle et ne permet pas d'appréhender le phénomène criminel dans sa globalité. Selon qu'il soit suivi d'une épithète ou d'un participe passé, le concept de crime peut prendre d'autres connotations dont les usages varient selon les domaines, les acteurs et les phénomènes étudiés ou décrits. Suivant ce schéma usuel, les anthropologues parleront de crimes rituels, les géographes et les policier-e-s de crimes urbains et ruraux, les juristes de crimes prémédités et mêmes passionnels. Dans cette dynamique conceptuelle attisée par le souci des chercheur-e-s de mieux s'approprier le concept de crime afin de mieux l'intégrer dans leurs travaux, les zootechnicien-ne-s, les vétérinaires et les historien-ne-s ne sont pas resté-e-s en marge. Des confins du Lac Tchad au plateau de l'Adamaoua camerounais, il n'est pas rare d'entendre les chercheur-e-s, les législateurs et les législatrices ainsi que les différents acteurs et actrices du pastoralisme et de l'économie pastorale parler de « criminalité pastorale » lors des procès, des débats ou tout simplement lors des assises publiques. De plus en plus présent dans les discours, les plaintes et les débats au sujet des sociétés pastorales établies dans le septentrion camerounais et des problèmes auxquels ils font régulièrement face eux et leurs troupeaux dans cette aire agroécologique, ce concept encore embryonnaire dans le champ lexical des crimes et de la criminalité peut prêter à confusion s'il est isolé du contexte dans lequel il est employé.

En effet, le Nord-Cameroun est une zone agroécologique qui regroupe une très forte concentration des sociétés pastorales arabes choa, peules et mbororo dont les moyens de subsistance et la culture traditionnelle dépendent de l'élevage du gros bétail, des petits ruminants, des équidés et, pour d'autres, des camélidés. Foncièrement dépendantes

du pastoralisme, ces pasteurs sont contraints à des modes de vie nomades et semi-nomades pour assurer la nutrition de leurs cheptels et, par extension, pour pérenniser leurs activités pastorales. Au gré des saisons et soucieux d'assurer l'alimentation de leurs cheptels, ces différentes communautés pastorales sont contraintes de conduire leurs animaux dans des pâturages afin qu'ils puissent s'alimenter et s'abreuver. Ces mouvements quotidiens ou saisonniers regroupés sous le vocable de transhumances constituent en réalité des facteurs de risque pour ces communautés dans la mesure où ils les exposent à de nombreux crimes et délits qui sévissent de plus en plus dans les différentes aires pastorales où ils ont pris l'habitude de conduire leurs bétails. Il en est ainsi des transhumances nocturnes (Baizoumi, 2016, p. 202), des stationnements prolongés des troupeaux dans des campements isolés et des migrations individuelles de nombreux éleveurs et autres bergers dans les pâturages qui favorisent les enlèvements de ces pasteurs, les prises d'otage des membres de leurs familles ou tout simplement les vols de leurs troupeaux par des brigands embusqués.

Cette situation est d'autant plus complexe aujourd'hui que l'insécurité en Afrique centrale couronnée par la circulation des armes légères, la porosité des frontières ainsi que la montée du terrorisme en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du Lac Tchad accentuent ces risques. Dans les régions de l'Adamaoua et du Nord, les bandes armées, devenues légions en République Centrafricaine et au Tchad voisins, sont de plus en plus incriminées dans des cas de vols de bétails (Musila, 2012), d'assassinats de bergers et des éleveurs ainsi que dans de nombreux cas de prises avec demande de rançons recensés sur le terrain. Fort de sa position et de l'émergence des groupes terroristes affiliés à Boko Haram et ISWAP, la situation sécuritaire des bouviers et des éleveurs installés dans la région de l'Extrême-Nord s'est davantage dégradée. En effet, pour financer ses activités terroristes et soucieux de nourrir ses troupes, Boko Haram s'est reconverti dans le vol (Bangda, 2022) et le trafic transfrontalier de bétails (AFP, 2017). Au gré de centaines d'embuscades tendues dans les pâturages et le long des pistes de transhumances, et à la faveur des rezzous perpétrés dans de nombreux villages des départements du Mayo Tsanaga,

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

du Mayo Sava, du Logone et Chari particulièrement exposés aux exactions de ce groupe terroriste, Boko Haram a dépossédé des milliers de pasteurs de leurs troupeaux pour se constituer un important cheptel.

Contrairement à ces déterminants sociopolitiques et culturels qui (ont constitué et) constituent des facteurs d'expositions des sociétés pastorales aux crimes et délits pastoraux, la situation zoosanitaire du Nord-Cameroun et les éclosions itératives de nombreux foyers de peste, de trypanosomose bovine, de charbon bactérien, de fièvre aphteuse et de péripneumonie de bovin et leurs ravages depuis le début du XIXe siècle vont également inciter les communautés d'éleveurs aux crimes. Dans les faits, les épizooties et les enzooties qui ont sévi dans les régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord vont décimer des millions des bêtes durant les XIXe et XXe siècles. La précarité généralisée et la pauvreté pastorale (Boutrais, 1991, p. 105) qui s'emparent des éleveurs et des bergers dont les troupeaux ont été décimés bouleversent les sociétés pastorales. Départagés entre l'option d'une reconversion professionnelle rapide vers l'agriculture et le commerce ou alors la pérennisation de leurs activités pastorales d'antan à travers une reconstitution très lente et incertaine de leurs troupeaux décimés par les épizooties, de nombreux anciens bergers et éleveurs optent plutôt pour la seconde alternative c'est-à-dire celle qui consiste à pérenniser le pastoralisme en reconstituant leurs cheptels. Cependant les difficultés liées aux cycles de reproductions des bovins qui est d'un veau par an, les différentes pressions sous-jacentes aux perceptions et aux représentations sociales des grands propriétaires de bétails et de leurs places au sein de leurs communautés respectives contraignent de nombreux éleveurs à se détourner de la production de bêtes pour se livrer aux extorsions et aux appropriations furtives des troupeaux de leurs compères. Les troupeaux ayant survécu aux ravages des épizooties et leurs différentes propriétaires deviennent ainsi la cible de nombreux anciens éleveurs et autres bergers enclins à la pauvreté pastorale qui n'hésitent pas à dérober leurs troupeaux pour reconstituer leurs cheptels décimés. Ainsi se développèrent les stratégies de compensation des pertes post-épizootiques (Baizoumi, 2016, p. 204) qui, en réalité, n'étaient que des

vols de bétails orchestrés par les éleveurs et les bergers victimes des épizooties et dont les objectifs étaient de leur permettre de reconstituer facilement et rapidement leurs cheptels décimés.

Au juste mot, la myriade des faits ci-dessus présentés pousse à tirer la conclusion selon laquelle le Nord-Cameroun est une région criminogène a plus d'un titre. Autant les conditions sociales, politiques, économiques et culturelles qui y règnent génèrent et exposent régulièrement les sociétés pastorales arabes choa, peules et mbororo aux vols, aux assassinats et aux prises d'otages avec demande de rançons, autant les détournements des bergers et leurs troupeaux par les terroristes et les rebelles embusqués ainsi que les razzias d'otages et les pertes de leurs cheptels dus aux ravages des épizooties vont inciter de nombreux éleveurs et bergers à s'investir également dans la criminalité pastorale. C'est à dire leur forte propension à commettre des crimes qui s'inscrivent, non seulement à l'intérieur de leurs propres aires pastorales de résidence, mais aussi et surtout cette nouvelle tendance pour de nombreuses communautés d'éleveurs et de berger à perpétrer des actes délictueux qui ciblent principalement les civilisations avec qui elles partagent les mêmes codes éthiques et pastoraux.

De ce qui précède, les crimes pastoraux pourraient se définir comme l'ensemble des infractions liées aux activités pastorales, c'est-à-dire la somme des comportements infractionnels, criminels qui portent atteinte à l'activité pastorale et au pastoralisme dans son ensemble. La criminalité pastorale quant à elle renvoie à l'ensemble des actes illégaux, délictueux et/ou criminels commis par et contre les éleveurs de bétail et les bergers dans un milieu donné, à une époque donnée. Elle désigne également toutes les transgressions des normes sociojuridiques des pratiques pastorales élaborées par et/ou contre les sociétés pastorales elles-mêmes. Au Nord-Cameroun, cette forme particulière de la criminalité a pris de l'ampleur à la suite de nombreuses calamités qui ont sévi dans cette région. Il en est ainsi des épizooties, des disettes et des famines qui ont pastoralement appauvri des milliers d'éleveurs. Croulant sous le poids de la pauvreté pastorale combinée à l'insécurité généralisée, de

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

nombreux éleveurs et agroéleveurs ont été contraints de se reconverter en des délinquants ruraux afin d'assurer leur survie pastorale et subvenir à leurs besoins quotidiens. Afin de s'en prémunir et de préserver leurs économies pastorales locales, les populations ont élaboré des institutions et érigé des tribunaux coutumiers à même de résorber ces problèmes. Ainsi, quels sont les mécanismes de répression des crimes pastoraux érigés par les éleveurs au Nord-Cameroun? Quelles sont les différentes institutions juridiques endogènes y afférentes, leurs difficultés majeures et leurs défis opérationnels? Le présent article explore l'univers judiciaire du septentrion camerounais avec une emphase particulière sur les pratiques juridiques spécifiques aux pasteurs sédentaires peules et leurs compères nomades Mbororo, tous aux prises avec la grande criminalité pastorale.

D'après l'état de la question de recherche et le bilan de la littérature qui en découle, de nombreux travaux ont été consacrés aux sociétés pastorales et au grand banditisme au Nord-Cameroun. Faisant figure de pionniers, Christian Seignobos (2011), Saïbou Issa et Hamadou Adama (2002) ont particulièrement abordé les questions de vols, d'enlèvements des bergers ainsi que les mécanismes nationaux et internationaux destinés à endiguer leurs avancées. En dépit de cette prolifération des travaux plus généraux que parcellaires sur les questions de crimes et délits pastoraux, aucune étude assez profonde et suffisamment documentée n'a été faite sur les politiques criminelles locales et les stratégies endogènes visant à les prévenir et à les réprimer dans le septentrion camerounais.

La matière d'œuvre de ce travail provient essentiellement des données primaires recueillies sur le terrain. La collecte d'informations y afférentes s'est faite sur la base des observations non participantes et des entretiens individuels effectués dans les localités de Fotokol, Waza, Kousseri, Bogo, Kaélé, Pitoa, Bibémie, Demsa, Maroua, Garoua et Ngaoundéré. Le choix de ces villes s'explique tout d'abord par la forte présence des communautés concernées par cette étude dans les différentes aires pastorales qu'elles recèlent. Il se justifie ensuite par

les nombreux marchés de bétail qui y sont implantés, et enfin par leur omniprésence dans les médias et les débats au sujet des vols de bétail et des enlèvements des bergers qui y ont fait leurs nids depuis plusieurs années.

La population mère de ce travail étant essentiellement constituée des éleveurs, il n'était pas possible de déterminer sa taille à l'avance eu égard aux mobilités qui caractérisent ces sociétés et à l'extrême variabilité de leur degré d'exposition aux vols et aux enlèvements des bergers et de leurs familles sur le terrain. Compte tenu de la divergence de statut et de niveau scolaire de nos différents enquêtés, les questions ouvertes ont été privilégiées pour ce travail. Elles ont été administrées selon un degré de souplesse élevé afin de permettre à nos différents interviewés de répondre librement aux questions, sans être interrompus. Les informations ainsi recueillies ont été enregistrées et stockées sur bande sonore. Afin de mieux étayer nos propos, de nombreuses prises de vue ont été réalisées. Les images d'illustration utilisées ici ont reçu l'assentiment des leurs différents auteurs. Eu égard au caractère personnel de certaines données et soucieux de garantir l'anonymat de nos informateurs, les informations collectées ont été encodées. Le canal ou modèle de codage choisi est le canal binaire avec des entrées en lettres et des sorties en chiffres. De manière explicite, les lettres F, W, K, B, M, K, P, B, D, G et N correspondant aux initiales des villes et localités dans lesquelles nos différents répondants ont été interviewés ont été retenues. Elles ont, en guise de canal de sortie, été associées à des chiffres romains placés en indice. Ces indications étaient constituées des chiffres variant de 1 à n reportés graduellement, tout en respectant les ordres et les nombres de personnes interrogées dans chaque terroir. Ainsi formalisées, les informations récoltées peuvent être décryptées suivant les codes F1, F2, F3, W1, W2, W3, etc. nécessaires pour la structuration et la compréhension de cette étude.

Typologie et acteurs des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

Le pastoralisme et la gestion des parcours se réfèrent à la production extensive de bétail utilisant des pâturages et des parcours localisés principalement dans les zones arides et semi-arides. Le pastoralisme joue un rôle indéniable dans l'économie des exploitations agricoles tout en favorisant l'autonomie alimentaire de ceux qui le pratiquent. Tout en valorisant les pâturages et autres ressources en herbe selon les saisons, le pastoralisme favorise également la stabilisation des sols, la préservation de la biodiversité. Forme d'organisation humaine et technique, de savoir-faire (déplacements des troupeaux, gestion des milieux, soins des animaux...), cette activité est menacée, y compris les nombreuses communautés pastorales qui la pratiquent. Les différentes tentatives de catégorisation des différentes menaces qui pèsent sur le pastoralisme au Nord-Cameroun permettent de distinguer et d'énumérer sept principaux crimes et délits opérationnels sur le terrain.

Les vols de bétail

Inhérents au pastoralisme, les vols de bétail sont de plus en plus nombreux dans le septentrion camerounais. Selon leur typologie, les cas de vols fréquemment décriés dans les pâturages, les villages et les prairies sont :

- les vols par la ruse;
- les vols par interception des bovins;
- les soustractions frauduleuses des bovins dans les enclos.

Depuis le début des années 1980, le phénomène prend de l'ampleur et ses effets sur les économies pastorales locales sont sans précédent. En plus de réduire considérablement les effectifs des troupeaux, les vols de bétail suscitent les migrations des éleveurs et attisent les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs dans les différentes aires pastorales exposées.

Figure 1. Bovins et petits ruminants volés par Boko Haram dans l'arrondissement de Fotokol en 2017

Sources : Graphique élaboré sur la base des données recueillies aux archives du Centre Zootechnique et Vétérinaire (C. Z. V.) de Fotokol.

Des prises d'otages avec demande de rançon

Les prises d'otages avec demande de rançon constituent la deuxième plaie du pastoralisme au Cameroun. Perpétrées aussi bien par les bandes armées, les rebelles et les sociétés pastorales (Saïbou Issa, 2006) elles-mêmes, elles sont une résultante du phénomène de coupeurs de route anciennement pratiqué dans cette région. Elles dérivent également des mutations de la grande criminalité et du banditisme rural vis-à-vis des

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

appareils répressifs déployés aussi bien par les populations locales que par les pouvoirs publics et la communauté internationale pour endiguer son avancée.

Au même titre que les vols de bétail, les prises d'otages avec demande de rançon mettent à mal le pastoralisme au Nord-Cameroun. Elles sont la cause des fluctuations désordonnées des prix du bétail sur pieds et de la viande dans les marchés (Kouagheu, 2021). En plus d'accroître la paupérisation des éleveurs, les prises d'otages sont à l'origine des migrations et des dépeuplements de nombreuses aires pastorales.

Figure 2. Récapitulatif des rançons payées aux preneurs d'otages dans le Mbéré en 2016 et 2017

Source : Graphique élaboré sur la base des rapports de l'APESS pour l'année 2018.

Tel que le démontre ce graphique, les incidences des prises d'otages sur le pastoralisme, et de manière spécifique sur les économies pastorales locales, sont énormes. En plus des pertes financières, elles sont à l'origine de grosses ponctions démographiques dans les régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord du Cameroun.

Les assassinats des éleveurs et des bergers

Depuis plusieurs décennies, les éleveurs et les bergers sont la cible des groupes rebelles, des bandes armées et même des groupes terroristes disséminés entre les frontières du Tchad, du Nigeria, de la RCA et celles du Nord-Cameroun. Accusés de trahison et de connivence avec les forces de défense camerounaises, de nombreux éleveurs sont assassinés par les terroristes de Boko Haram. Il en est de même pour les voleurs de bétail qui en ont fait leurs cibles privilégiées. Dans les villages et les pâturages, les exécutions d'éleveurs sont de plus en plus récurrentes et leurs conséquences sur les économies pastorales locales sont sans précédent.

Figure 3. Nombre de bergers et éleveurs blessés, tués et portés disparus dans les Centres Zootechniques et Vétérinaires de Waza, Kousseri et Fotokol entre 2014 et 2016

Source : Graphique élaboré sur la base des données recueillies aux archives du Centre Zootechnique et Vétérinaire (C.Z.V) de Waza, Kousseri et Fotokol.

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

Loin d'être les seuls crimes et délits qui mettent à mal le pastoralisme au Nord-Cameroun, les vols de bétail et les enlèvements des bergers avec demande de rançon sont associés et relayés sur le terrain par d'autres modes de criminalité dont les effets sont tout aussi nocifs. Il s'agit de :

- la commercialisation des animaux malades;
- des placements et de la vente des produits carnés et laitiers frelatés et/ou contaminés;
- des contaminations express des animaux.
- des abattages express et prémédités des animaux dans les villages et les prairies.

Aussi diversifiés que complémentaires sur le terrain, ces crimes et délits pastoraux résultent de la conjugaison de plusieurs facteurs naturels, économiques et socioculturels propices à leur émergence et leurs proliférations. Aux conséquences plus ou moins graves, ces différents crimes et délits mettent à contribution plusieurs acteurs qui, chacun en ce qui le concerne, œuvrent à sa pratique sur le terrain.

Sont impliqués dans ces activités criminelles :

- les sociétés pastorales mbororo, peules et arabes choa;
- les agroéleveurs Mundang, Massa, Musey, Toupouri, Guiziga pour s'en tenir à l'essentiel;
- les bandes armées et les rebelles telles que les rebelles du Mouvement pour la Libération du Cameroun (MLC), groupe émergent dans le Mayo-Banyo sis à Laro à la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du côté de l'Adamaoua.

Vu la pluralité des crimes et délits pastoraux recensés sur le terrain et la diversité des acteurs impliqués dans son déploiement, le pastoralisme nord-camerounais n'est pas à l'abri des menaces susceptibles d'affecter son bon fonctionnement. Toute chose qui ne laisse pas indifférentes les populations directement touchées par ces fléaux. Faire un tour d'horizon

des réponses sociales afin de déterminer les différents mécanismes de prévention et de répression de ces crimes au Nord-Cameroun s'avère par conséquent important.

La prévention des crimes pastoraux

Telle que détaillé précédemment, l'univers pastoral nord-camerounais couve une kyrielle de crimes aux acteurs et aux conséquences variés. Loin de les étudier tous, la présente section s'intéresse à une seule variante de cette criminalité : le vol de bétail.

Les mécanismes de prévention des vols de bétail

Vu l'ampleur des crimes pastoraux dans leurs villages, prairies et marchés, les communautés pastorales des abords sud du Lac Tchad n'ont pas lésiné sur les moyens pour s'en prémunir de manière efficace.

Stratégies endogènes et rôles des autorités traditionnelles dans la prévention des prises d'otages

Malgré la prolifération des outils de répression des crimes, la criminalité pastorale a évolué de manière exponentielle dans les abords sud du Lac Tchad et dans le plateau de l'Adamaoua. L'interrogation qui s'impose à l'observateur est celle de savoir comment les populations de cette région ont pu réprimer ces crimes. La réponse à cette question nous amène à scruter les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux. Il s'agit ici de présenter les différentes méthodes préventives et les stratégies répressives développées pour la lutter contre les vols de bétail, les prises d'otages et la commercialisation des produits carnés et laitiers infestés et/ou frelatés par les sociétés pastorales. Cette partie explore donc les savoirs ou les patrimoines

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

juridiques locaux et analyse la rencontre entre la justice traditionnelle et la jurisprudence moderne en matière de répression de la grande criminalité pastorale.

a) La création des comités de vigilance

L'une des toutes premières initiatives entreprises par les autorités traditionnelles afin de prévenir la grande criminalité dans leurs régions fut la création des comités de vigilance. Calqués sur le modèle des guerriers traditionnels présents dans les chefferies traditionnelles, les comités de vigilance émergent à la suite du désir des chefs locaux de se doter des nouveaux outils de répression de la criminalité à même de les aider à lutter efficacement contre les crimes pastoraux dans leurs territoires de commandement. Ainsi, vont émerger les comités de vigilance au Nord-Cameroun.

Les missions confiées aux comités de vigilance peuvent être regroupées en deux grandes catégories. Elles consistent en premier lieu à renforcer la sécurité des villages. Ils assurent également la protection des personnes et des biens. Bien que ces comités soient parfois matériellement et logistiquement appuyés par l'État, ils participent à la limite de leurs moyens, à la protection des pasteurs et de leurs biens contre les brigands.

b) L'Organisation des campagnes de sensibilisation des populations sur la criminalité pastorale et la sécurité dans les villages

Fort de leur statut de guide spirituel, des nombreux lamibé ont mis la religion au service de la lutte contre la grande criminalité pastorale dans leurs localités. À Banyo par exemple, le Lamido, Mohaman Gabdo Yaya, n'a pas lésiné sur les moyens pour éveiller l'attention et susciter l'intérêt des populations sur la légitimité d'une action concertée contre le grand banditisme dans le Mayo-Banyo. Il a à cet effet engagé de nombreuses initiatives religieuses afin de changer la mentalité des populations de son territoire de commandement et de capitaliser leur apport en matière de collecte et de transmission des renseignements. Les principales réformes initiées à cet effet furent :

- la thématisation des prédications dans les mosquées;
- la sélection et la nomination des juges (*qadis*) chargés de juger et de réprimer les crimes pastoraux dans le Mayo Banyo¹;
- la légalisation de décisions de jurisprudence (*ijtihad*) rendues par les juges (*qadis*);
- l'organisation des prières au cours desquelles des déclarations juridiques *fatwas* et/ou des condamnations étaient faites à l'encontre des voleurs de bétail et des preneurs d'otages, ainsi que contre tout autre criminel;
- l'organisation des débats religieux autour de la citoyenneté avec les Oulémas issus des pays voisins régulièrement invités pour la circonstance;
- l'ordonnancement des serments sur le Coran au nom d'Allah ou « *Shirk asghar* ».
- Témoins des résultats produits par ces réformes entreprises dans le Mayo Banyo, de nombreux autres chefs traditionnels de l'Adamaoua vont s'en inspirer et les imposer dans leurs localités. Dans l'arrondissement de Belel, le Djaoro, pour lutter contre le phénomène des prises d'otage, et afin de contraindre les *Djaoro'en*, *Alacali'en* et *lawan'en* placés sous son autorité à s'engager fermement dans la lutte contre la criminalité pastorale, a invité tous ses administrés à s'engager solennellement devant Dieu et les hommes contre les prises d'otage. Tous les chefs traditionnels, les mototaximans, les boutiquiers, ainsi que les restaurateurs de l'arrondissement de Belel furent condamnés à prêter serment sur le Coran.

1. B7, B1, entretiens des 5 et 6 septembre 2019, Banyo.

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

Faite en présence des autorités administratives, notamment le sous-préfet de Belel, cette pratique consistait en fait à jurer, en posant la main sur le coran en signe de clarté, au nom d'Allah, de dénoncer toute personne impliquée dans la prise d'otage dans l'arrondissement de Belel et de contribuer activement à la lutte contre ces phénomènes.

Il en est de même de la ville de Tignère dans le Faro et Déo où les chefs traditionnels furent également contraints de prêter serment sur le coran en prenant l'engagement ferme de dénoncer toute personne de connivence avec les preneurs d'otages et les voleurs de bovins dans leurs localités.

Photo 1. Engagement sur le coran des chefs traditionnels contre les prises d'otages dans l'Adamaoua

Source : <https://adamaoua24.com/lengagement-sur-le-coran-divise-lopinion/>

Les mécanismes de prévention des crimes pastoraux chez les Mbororo²

2. Mbororo : Peul nomade, éleveur de gros bétail. Ce mot est souvent employé par les auteurs spécialisés en opposition à "Mbororo", relatif aux Peuhl sédentaires.

Avec la circulation non contrôlée des armes et la prolifération des bandes armées dans la région de l'Adamaoua et aux abords sud du Lac Tchad, les vols des bovins se sont multipliés dans les prairies et les villages. Le vol des bovins est devenu un risque grandissant pour les éleveurs et les communautés d'éleveurs installées dans ces zones d'élevage. Il convient donc d'explorer les différentes mesures prises par les sociétés pastorales en proie à ces fléaux pour se protéger.

a) Les répartitions et les séparations des animaux d'un même propriétaire en plusieurs cheptels

Les voleurs de bétail, dans leur besoin, avaient coutume d'emporter des troupeaux entiers, à défaut d'en choisir quelques têtes. Ces razzias pastorales avaient des conséquences très néfastes pour leurs victimes qui, en une seule nuit, se voyaient déposséder de tous leurs animaux emportés de force par des malfrats. Afin de se préserver de ces actes criminels et d'éviter d'être dépossédés de tous leurs cheptels, les éleveurs ont développé une astuce qui consistait à diviser leur cohorte d'animaux appelée *Tokkal*³ qui pouvait être constituée d'une centaine de têtes de bœufs en plusieurs troupeaux réduits en une vingtaine voire une dizaine d'animaux seulement.

Ainsi fractionnés, les troupeaux étaient confiés à des bergers disséminés dans des unités de résidence ou pâturages localisées dans des aires pastorales plus ou moins éloignées de Kaélé. Il n'était donc pas rare de voir des bouviers camerounais installés dans l'Extrême-Nord être interpellés par les services vétérinaires et/ou de sécurité du Nigéria, du Tchad ou du Niger au sujet de leurs animaux volés ou atteints de maladies.

Quoique ne mettant pas totalement les animaux et leurs propriétaires à l'abri des voleurs de bétail, cette stratégie de fragmentation des troupeaux en plusieurs sous-troupeaux permettait de réduire de façon drastique les conséquences socio-économiques des vols de bétail sur la dynamique individuelle des éleveurs et celle de leurs cheptels.

b) Les marquages des animaux

3. *Tokkal* : nom. var. *fulfulde* : le troupeau.

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

La recherche des mécanismes de lutte contre les vols d'animaux et surtout la généralisation de la pratique de dispersion des troupeaux ont contraint les éleveurs à trouver des astuces à même de leur permettre d'identifier leurs animaux confiés à des bergers chargés de leur garde (Baizoumi, 2016 : 332). Sur le terrain, l'identification des bovins se faisait par marquage. Le type de marquage le plus ancien et traditionnellement pratiqué était le marquage au fer rouge.

Autrefois, des symboles astraux étaient appliqués au fer rouge au niveau de la cuisse ou du dos de chaque animal pour afficher leur propriété. Avec l'alphabétisation de nombreux éleveurs et l'avènement des services vétérinaires⁴, les marquages se font toujours au fer rouge, mais avec les initiaux des noms des différents propriétaires des animaux marqués. En plus d'assurer une régie efficace des troupeaux, les marquages permettent, en cas de vol, aux propriétaires des animaux perdus, de les identifier facilement dans les villages, les marchés et les abattoirs où s'effectuent généralement les recels des bovins volés.

c) Les expositions des abats blancs des animaux abattus à des fins de contrôle et d'inspection de vols dans les marchés

Dans les marchés, les bouchers et les commerçants de viandes grillées sont contraints d'exposer devant leurs étalages les abats des animaux qu'ils ont égorgés pour la vente. Séparés des carcasses des animaux dans les abattoirs traditionnels ou modernes, les abats servent de preuves et assurent la traçabilité des animaux abattus sur tout le circuit commercial des bovins dans les marchés. Les abats blancs, notamment les peaux, les têtes et les pattes des animaux égorgés doivent donc être exposées afin que toutes les personnes qui auraient perdu un bovin ou une chèvre puissent voir les différentes bêtes immolées pour pouvoir identifier et déterminer si oui ou non leurs bêtes volées faisaient partie des effectifs des animaux égorgés dans les abattoirs.

4. N4 N1, entretiens du 3 septembre 2020, Ngaoundéré.

Inspirée des traditions pastorales mbororo et arabes choa, l'imposition de l'exposition des abats d'animaux dans les boucheries est coordonnée par le Sarki Pawa⁵. Subordonné au Sarkin Sanou⁶ qui est chargé de l'administration des troupeaux, le Sarki pawa est en réalité le chef des bouchers. Il est chargé du contrôle et de la coordination des abattages dans les abattoirs et autres sites d'abattage des animaux à des fins commerciales en pays peul. . Avec la recrudescence des vols de bétails, ces méthodes sont des plus en plus admises par les juridictions et les forces de défense et de sécurité camerounaises qui s'en inspirent pour lutter contre les crimes pastoraux et aider les éleveurs, les bergers et les commerçants de bétails à retrouver les traces de leurs animaux perdus.

5. Chef des bouchers chargé de la collecte des taxes sur les abattages.

6. *Sarkin saanu* : De l'haoussa *sarkin shanu*, "chef des bovins". C'est le responsable des troupeaux du lamido et le représentant de ce dernier auprès des éleveurs. André Dazats, chef des services vétérinaires à Maroua, au début des années 1930, entreprit, le premier, de mettre à profit les compétences des "*sarki-sanou*". Il en fera les auxiliaires très efficaces des services vétérinaires. Dans le début des années 1970, sous le titre de "surveillants d'épizootie", ils bénéficiaient d'une sorte de salaire, mais, depuis 1987, leur recrutement est arrêté. Les chefs de secteur de l'Élevage ont suscité leurs propres "*sarki sanou*", qui concurrencent ceux nommés par les *lamibé*. Les vaccinateurs ou les surveillants d'épizootie (*sarki-sanou*) sont en voie de disparition des effectifs du Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales du Cameroun.

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

Photo 2. Exposition des abats blancs des bovins volés et abattus clandestinement par les voleurs de bétails à l'aéroport de Ngaoundéré le 23 mai 2022

Anonyme, image transférée par Abdouraman Halirou dans I LOVE SEPTENTRION, plateforme WhatsApp d'échanges et de partage d'informations entre les fils et filles du Nord-Cameroun, 23 mai 2022.

d) Les regroupements des éleveurs en communautés et par campements

Les crises de jalousie de certains éleveurs locaux à l'endroit de leurs voisins eu égard à la qualité et à la quantité de leurs troupeaux alimentent également la criminalité zoo sanitaire dans l'Extrême-Nord (Baizoumi, 2016 : 98). Pour y remédier, les éleveurs vivaient groupés et n'hésitaient pas à déclarer tout nouveau cas de maladie constaté dans les pâturages sous peine d'être infestés. Ce qui n'altère cependant pas les velléités criminelles des délinquants sanitaires qui propagent délibérément les pathologies bovines. Par désir de vengeance et de crise de jalousie, le propriétaire d'un troupeau atteint de peste bovine refuse d'en faire la déclaration aux vétérinaires. S'opposant aux mesures prophylactiques usuelles, il scinde son troupeau contaminé en deux et en confie une partie à ses bergers qui charrient la peste dans les pâturages des localités de Ndamardi et Gassamala (Baizoumi, *ibid.*).

d) Le nomadisme de déprédation des éleveurs comme mode de prévention des crimes pastoraux par la mobilité

Conscients de leur vulnérabilité eu égard à leurs fortunes pastorales, de nombreux éleveurs ont été contraints d'abandonner leurs familles afin de se prémunir des preneurs d'otages. Traqués par des hors-la-loi, plusieurs grands éleveurs ont adopté le nomadisme de déprédation afin d'éviter d'être kidnappés. Cette stratégie consiste, pour ces pasteurs traqués, à changer permanemment de villes, de domiciles et par conséquent d'abandonner leurs familles et leurs patrimoines dans leurs lieux de résidences habituelles⁷. Ils migrent ainsi permanemment sous le couvert de l'anonymat et ne font que des apparitions sporadiques et inopinées chez eux. Au-delà du nomadisme, les différentes victimes des menaces sous conditions et des menaces de kidnapping proférés à leur endroit via les messages téléphoniques ont été contraints à changer d'identité téléphonique. Ce, à travers les achats des nouveaux numéros de téléphone et l'abandon de leurs anciens contacts téléphoniques.

Cela dit, le nomadisme de déprédation est de plus en plus usé par les bergers pour se prémunir des enlèvements du 28 décembre 2019 à Garoua⁸. Si cette mesure participe à la sauvegarde de nombreux grands bergers, elle ne constitue cependant pas la solution la plus adaptée pour lutter contre le phénomène de prise d'otages puisqu'en partant, les bergers abandonnent leurs familles sur place et les exposent davantage aux bandes armées qui n'hésitent pas à les enlever en lieu et place du chef famille⁹.

7. N1, entretien du 3 septembre 2020, Ngaoundéré.

8. G2, G5, entretiens du 28 décembre 2019, Garoua.

9. D4, D7, entretiens du 12 avril 2021, Demsa.

La répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

En dépit des mesures préventives prises par les populations, des milliers de bovins sont frauduleusement soutirés à leurs propriétaires dans les prairies et les villages. Portés à l'attention des autorités traditionnelles compétentes qui ont la responsabilité de gérer tous les litiges enregistrés dans leurs zones d'influence, les crimes pastoraux sont réprimés par deux institutions endogènes compétentes en la matière, à savoir : les tribunaux coutumiers et la Hunguiya. Comment s'organisent donc les répressions des crimes pastoraux au sein de ces institutions endogènes?

La répression des crimes pastoraux par les tribunaux coutumiers

Les tribunaux coutumiers sont les plus anciennes juridictions endogènes connues du Nord-Cameroun. Communs à presque toutes les chefferies de cette région, ils revêtent de plus en plus une connotation musulmane eu égard à leur dissémination et à l'implantation de leurs différents sièges au sein des lamidats. En dépit de cet ancrage islamique très marqué, les tribunaux coutumiers laissent transparaître en filigrane quelques vestiges ou résidus juridiques antérieurs à l'islamisation du Nord-Cameroun. Pour les communautés pastorales peules et arabes choa, les seules institutions compétentes en matière de répression des crimes pastoraux à même de leur rendre justice sont les tribunaux coutumiers.

La plainte pour vol

En cas de vol de bétail, les victimes vont porter plainte auprès du Lamido. Une fois les faits portés à l'attention du Lamido, celui-ci convoque le *Sarki Sanou* qui se saisit de l'affaire et la transmet à l'*Alkali*¹⁰ qui organise la gestion du contentieux.

L'enregistrement de la déposition et l'enquête

Afin de gérer le problème soumis à leur appréciation et suivant leur champ de responsabilité au sein du lamidat, le *Sarki Sanou* fait à son tour appel à l'*Alkali* qui est en réalité le juge au sein du tribunal coutumier. Ce dernier engage les procédures judiciaires afin que le plaignant rentre dans ses droits. Après avoir enregistré les dépositions des plaignants, l'*Alkali* ouvre une enquête afin de dégager les responsabilités des uns et des autres dans les faits décriés. Ces enquêtes sont menées suivant un protocole non linéaire et non défini au préalable. Une fois les faits établis et les preuves accumulées, les différents suspects et leurs comparses identifiés sont convoqués à la chefferie pour les plaidoiries.

Les plaidoiries ont lieu au siège du tribunal coutumier ou dans la cour de la chefferie. Dans la foulée, les preuves récoltées sur le terrain sont présentées à la cour et les prévenus conviés à s'expliquer. Ces preuves regroupent très souvent les peaux, les carcasses des animaux volés, les traces relevées le long des pistes, les restes des abats et les têtes des animaux volés¹¹. Sitôt les responsabilités des uns et des autres établies, l'*Alkali* rend son verdict.

10. Les *Alkali* sont des Juges coutumiers peuls. Présents dans les lamidats, ils jugent en première instance les problèmes liés aux héritages, aux vols et aux affaires foncières.

11. G2, G5, entretiens du 28 décembre 2019, Garoua.

Photo 3. Siège du tribunal coutumier à Bogo dans Extrême-Nord du Cameroun

Source : Baizoumi, Bogo, 16 novembre 2019.

Le verdict

Après analyse des faits et comparutions des différentes parties prenantes, le tribunal coutumier indique la solution du procès, portant aussi bien sur la culpabilité que sur la peine à prononcer. Après son verdict, l'*Alkali* dispose de trois types de peines qu'il peut imposer au coupable d'un crime après un verdict. Les peines qui répriment les commissions des crimes pastoraux au Nord-Cameroun sont :

- la restitution des animaux volés;
- la réparation;
- les amendes¹² ;
- les arrestations et mises à la disposition de la gendarmerie.

Il convient cependant de préciser que les tribunaux coutumiers n'étant pas, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, des juridictions répressives, mais plutôt civiles, ils ne sauraient prononcer des peines, mais des sanctions de nature civile telles que la réparation, la restitution. Les peines d'amendes infligées aux présumés criminels jugés au sein des tribunaux coutumiers et de la « *Hunguiya* » restent, au sens juridique du terme, l'apanage des autorités publiques.¹³ Avec la « disparition » des « prisons royales », les emprisonnements dans les

12. G7 entretien du 28 décembre 2019, Bogo.

13. G4, entretien du 28 décembre 2019, Garoua.

lamidats se font de plus en plus rares, d'où l'adoption et le respect des mesures conservatoires qui consistent à mettre certaines personnes coupables d'assassinat ou de prise d'otages à la disposition des forces de sécurité. Cette procédure est la même en ce qui concerne les différents autres litiges pastoraux jugés localement, mais dont les tentatives de conciliation et/ou de jugement à l'amiable auraient échoué.

Tableau 1. Verdicts rendus par les tribunaux coutumiers de Garoua, Maroua et Ngaoundéré en 2019

Verdicts	TC Ngaoundéré	TC Garoua	TC Maroua
Restitutions	13	16	11
Réparations	23	04	17
Amendes	41	33	13
Transferts à la gendarmerie	17	07	11

Source : Archives tribunaux coutumiers de Garoua, Maroua et Ngaoundéré, compilées et traitées par Baizoumi.

La répression par la Hunguiya

La Hunguiya est la deuxième institution juridique endogène qu'utilisent aujourd'hui certaines franges de la population du septentrion camerounais pour réprimer les différents crimes et délits pastoraux auxquels elles sont confrontées. La Hunguiya est une assemblée de repentance au cours de laquelle les différents coupables de crimes confessent leurs fautes et déclarent devant tous renoncer à leur passé de malfrat (Seignobos, 2011, p. 14). Forme de thérapie de groupes dédiée aux sociétés pastorales nomades mbororo, elle a émergé au Nigeria en 2003 et s'est progressivement répandue au Nord-Cameroun grâce aux échos de ses succès dans la gestion des crimes pastoraux dans la région de Kano au Nigeria et ses environs. Faisant figure de pionnier, Ardo Aliou va l'implanter dans l'arrondissement de Demsa sis dans le département de la Bénoué.

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

Avec le Coran et le *pulaaku*¹⁴ comme principaux instruments juridiques, le rôle de la Hunguiya dans la lutte contre les vols de bétail, les prises d'otages et les tueries des bergers et des éleveurs reste mitigé et ses résultats peu convaincants. Depuis ses premières audiences effectuées en juin et décembre 2003¹⁵, les résultats sont peu visibles. Les germes de ces succès relatifs de la Hunguiya résident dans ses nombreuses difficultés structurelles et opérationnelles. De fait, de par ses origines, la Hunguiya est une institution juridique dédiée aux Mbororos. Cette spécification demeure problématique puisqu'elle fait fi des autres acteurs de la criminalité pastorale au Nord-Cameroun. Avec la prolifération des bandes armées et l'entrée en jeu de nouveaux acteurs de la criminalité pastorale, les actions de la Hunguiya restent donc très limitées sur le terrain.

Bien plus, la fréquence des mobilités des éleveurs au Nord-Cameroun ainsi que les migrations de la honte¹⁶ dues aux expositions au grand public des présumés coupables de vols avec aggravation et prise d'otages et de bergers ne permet pas d'évaluer les résultats des actions répressives menées sur le terrain. En se basant simplement sur les chiffres fournis par les services zootechniques et vétérinaires des arrondissements de Demsa et Pitoa, plus de 6 200 bovins ont été détournés et arrachés aux bergers entre 2007 et 2018. 312 têtes ont été récupérées des mains des brigands au premier semestre 2020. Ce qui prouve à suffisance que le phénomène perdure, loin de régresser.

Problèmes et défis opérationnels des juridictions endogènes en matière de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

Depuis plusieurs années, les populations, les juristes et les forces de sécurité et de maintien de l'ordre débattent de l'efficacité des juridictions traditionnelles compétentes en matière criminelle et de la nécessité d'assurer leurs promotions dans les aires pastorales du Nord-Cameroun. Au-delà des controverses juridiques, les divergences d'interprétation des

14. Le *pulaaku* est un code de conduite spécifique aux Foulbés et aux Mbororos.

15. D2, entretien 9 avril 2021, Demsa.

16. D1 entretien 12 avril 2021, Demsa.

textes coraniques qui structurent cette justice et leur application sur le terrain révèlent de nombreuses diversités juridiques et spatiales. La question des mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux et de leurs limites est donc d'actualité au Nord-Cameroun.

La répression des crimes pastoraux par les tribunaux coutumiers : un vice de forme

Les tribunaux coutumiers n'ont pas compétence en matière de répression des crimes. Leur immixtion dans les jugements des crimes pastoraux constitue en soi un vice de procédure et de forme orchestré par la mauvaise interprétation des textes en vigueur sur le terrain. Car, dans ses articles 3 et 4, le décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles au Cameroun, les tribunaux coutumiers ne peuvent statuer en matière criminelle. Ils connaissent les différends d'ordre patrimonial (Bokalli, 1997). Ils peuvent également statuer pour les différends relatifs à la succession, au mariage, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le terrain, car de nombreux cas de vols aggravés de bétail y sont référés et jugés illégalement.

Bien plus, certaines autorités administratives, notamment les préfets, les sous-préfets et les magistrats sont régulièrement conviés à des séances de prestations de serment des présumés brigands ou preneurs d'otages, comme c'est d'ailleurs le cas dans les lamidats de Tibati et de Banyo. Loin de recadrer ces pratiques dans les villages, la présence de ces différentes autorités, régulièrement compétentes en matière criminelle, reconforte davantage les Lamibé et les Alkali dans leurs positions. Les populations y trouvent donc une preuve de crédibilité et de légalité qui renforcent leurs adhésions massives à ces juridictions.

Les limites de la justice traditionnelle en matière de prévention et de lutte contre les crimes pastoraux

Les juridictions traditionnelles souffrent de nombreux problèmes qui entravent la résolution et les jugements des litiges, crimes et délits pastoraux au Nord-Cameroun. Les entraves auxquelles font face ces institutions sur le terrain sont les limites institutionnelles et opérationnelles et les limites sociologiques et culturelles.

Les juridictions traditionnelles sont subordonnées aux juridictions de droit écrit. Ce qui favorise leur décrédibilisation par les populations qui les jugent secondaires et n'accordent aucun crédit aux sentences rendues. Il en résulte une réduction des compétences des tribunaux coutumiers au profit de celles de droit écrit qui, elles-mêmes, peinent à être acceptées par les communautés pastorales.

Sur le plan pratique et opérationnel, les tribunaux coutumiers sont entièrement indépendants les uns des autres. D'un village à l'autre, les décisions rendues sur les cas de vols de bétail similaires varient et ne sont objectives. Ce manque d'équité et d'égalité dans les juridictions traditionnelles au Nord-Cameroun transparaît clairement dans les procédures de repentance de la *Hunguiya*.

En effet, lors des jugements de repentance, certains présumés voleurs ou preneurs d'otages sont déshabillés avant d'être flagellés, tandis que d'autres ne le sont pas du tout. Le déshabillage est par conséquent imposé aux pasteurs Mbororo à qui les jurés ôtent obligatoirement les vêtements avant tout procès, contrairement aux agriculteurs, aux artisans qui, quoique coupables de crimes pastoraux, sont exemptés de cette mesure (Seignobos, 2005). Les aires pastorales du Nord-Cameroun peinent à l'adopter et son implémentation au Nord et à l'Extrême-Nord demeure très mitigée. Car, selon les autorités locales, elle ne saurait

résoudre les problèmes de la criminalité pastorale dans cette région eu égard¹⁷ à la complexité du problème et les possibilités de conflits d'intérêts qu'elle pourrait générer.

Le Nord-Cameroun est une zone multiculturelle. Elle jouit d'une très grande diversité ethnoculturelle et regroupe environ 48 groupes ethniques (Seignobos, 2005) religieusement segmentés et trois grandes factions religieuses que sont :

- les chrétien-ne-s;
- les musulman-e-s;
- les adeptes des religions traditionnelles.

Au bout de cette diversité religieuse et culturelle du Nord-Cameroun, surgissent les questions de l'interculturalité de ces juridictions et des conflits inter-coutumiers qui émaillent leur application sur le terrain. Bien plus, certains pasteurs, notamment les Mbororo, sont essentiellement des nomades. Le manque d'harmonisation des procédures pénales au sein des tribunaux endogènes crée des remous entre les autorités traditionnelles et les éleveurs victimes des crimes pastoraux durant leurs différentes migrations pastorales. Le cas de la *Hunguiya* est à cet égard parfaitement illustratif.

Les défis opérationnels de la justice traditionnelle peule et mbororo en matière de récriminations criminelles

La justice traditionnelle est sujette à de nombreuses imperfections qui lui valent de nombreuses critiques au sein des communautés pastorales peule et mbororo. Les différents itinéraires juridiques, au sein des tribunaux coutumiers ou de la *Hunguiya*, visant à établir les

17. M1 entretien du 8 avril 2020, Maroua.

Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun

responsabilités des uns et des autres et à permettre aux victimes de ces actes délictueux de rentrer en possession de leurs droits, sont entachés de nombreuses irrégularités. L'une des premières limites reconnues aux juridictions endogènes en matière de répression des crimes pastoraux est le non-respect des droits de l'homme. En effet, durant leurs interpellations, les auteurs suspectés d'avoir commis des crimes pastoraux sont sauvagement frappés à défaut d'être livrés à la vindicte populaire.

Très souvent Ligotés même quand il s'agit des arrestations effectuées par les forces de sécurité, de nombreux présumés voleurs, receleurs et leurs complices sont exposés aux publics. Ainsi mis à nus, ils n'échappent pas à la colère des différentes victimes de vols de bétail qui n'hésitent pas à les battre à l'aide de gourdins, de fouets de tout genre portant ainsi atteinte à leur intégrité physique. Au-delà des blessures corporelles, de nombreux présumés voleurs gardent souvent à vie les séquelles de leurs interpellations. Très souvent déshabillés et contraints de porter les bêtes ou les restes des carcasses d'animaux retrouvées chez eux lors des investigations, surtout quand il s'agit des petits ruminants, les présumés voleurs doivent également faire le tour des quartiers accompagnés¹⁸ d'une foule de jeunes furieux et railleurs qui, tout en répétant en cœur « *Goudjo! Goudjo Mbehwa!* », « *Be Nangui Goudjo!*¹⁹ » ne manquent pas l'occasion de leur rappeler leurs origines familiales et leurs appartenances socioreligieuses. Y étant, ceux-ci sont, avec le développement de la téléphonie mobile, des réseaux sociaux et la démocratisation d'internet, filmer et leurs images et vidéos diffusées sur la toile. Ce qui, en sus de porter atteinte à l'image et à la personne de ces présumés voleurs de bétails, causent très souvent de graves blessures psychologiques aux victimes qui sont contraintes, dans la plupart des cas, de migrer et de se réfugier dans des contrées éloignées où ils vivent dans l'anonymat total dans la mesure où les mobiles de leur exil sont généralement ignorés par les populations de leurs différents villes et villages de refuge.

18. B2, 27 décembre 2019, Bibémie.

19. *Voleur! Voleur de chèvre! On a arrêté un voleur!*

Conclusion

Les crimes pastoraux sont réprimés aussi bien par les tribunaux coutumiers que la *Hunguiya*. Si les tribunaux coutumiers sont nés du pluralisme juridique du Cameroun et de la volonté des pouvoirs publics de pourvoir toutes les aires pastorales du Nord-Cameroun en juridictions, la *Hunguiya* a, quant à elle, émergé à la suite des entraves juridiques auxquelles étaient régulièrement confrontés les éleveurs au sein des tribunaux de première instance. Ces juridictions traditionnelles se présentent par conséquent comme une alternative juridique indispensable pour la gestion et la régulation des questions pastorales au Nord-Cameroun. Si la corruption au sein des juridictions jacobines compétentes en matière de répressions criminelles semble avoir facilité leur expansion, le pluralisme juridique du Cameroun, ainsi que le désir des sociétés pastorales de jouir d'une justice de proximité, a favorablement milité en faveur de leur légitimation au Nord-Cameroun. Impulsés par la corruption, les jugements des crimes pastoraux se multiplient davantage au sein de ces juridictions traditionnelles. Incompétents en matière de répressions des crimes au Cameroun, les tribunaux coutumiers et la *Hunguiya* sont au cœur de nombreuses dérives. Leurs manquements criards en matière de respect de droit de l'homme et de la personne soulignent l'impérieuse nécessité pour les pouvoirs publics camerounais de procéder au recadrage institutionnel, suivi d'une formation appuyée des acteurs de ces juridictions afin d'en faire des piliers essentiels en matière de justice et de respect des droits de l'Homme au Cameroun.

Références

- AFP. 2017. Cameroun : Boko Haram, fléau pour l'élevage et l'agriculture. *La-croix.com*. En ligne, disponible sur : <https://www.la-croix.com/Monde/Cameroun-Boko-Haram-fleau-pour-elevage-agriculture-2017-03-03-1300829176>
- Baizoumi Wambae, Sylvain. 2016. *Epizooties et migrations des sociétés pastorales mbororo dans les abords sud du Lac Tchad et vers le plateau de l'Adamaoua camerounais : XXe – début XXIe siècle*. Thèse de doctorat Ph.D., Université de Maroua.
- Bangda, Bernard. 2022. En 6 ans, Boko Haram a volé pour près de 60 milliards de Fcfa de bétail à l'Extrême-Nord. En ligne, disponible sur : <https://ecomatin.net/en-6-ans-boko-haram-a-vole-pour-pres-de-60-milliards-de-fcfa-de-betail-a-lextreme-nord/>, consulté le 15 mai 2022.
- Bokalli, Vicor Emmanuel. 1997. La coutume, source de droit au Cameroun. *Revue générale de droit*, 28(1), 37-69.
- Boutrais, Jean. 1991. Pauvreté et migrations pastorales du Diamaré vers l'Adamaoua (1920-1970). Dans Jean Boutrais (éd.), *Actes du quatrième colloque Méga-Tchad. Du politique à l'économique : études historiques dans le bassin du lac Tchad* (p. 65-106). Paris, ORSTOM.
- Dufour-Gompers, Roger. 1992. *Dictionnaire de la violence et du crime*. Toulouse : Érès.
- Kouagheu, Josiane. 2021. Au Cameroun, les kidnappings d'éleveurs sèment la désolation dans l'Adamaoua. *Le Monde Afrique* [En ligne], disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/07/au-cameroun-les-kidnappings-d-eleveurs-sement-la-desolation-dans-l-adamaoua_6072248_3212.htm, consulté le 16 mai 2022.

Musila, Cyril. Le braconnage transfrontalier et le trafic de bétail : un phénomène à l'origine d'une immense insécurité et d'un sentiment de terreur dans les campagnes et sur les routes. En ligne : http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-782_fr.html

Saïbou Issa et Hamadou Adama. 2002. Vol et relations entre Peuls et Guiziga dans la plaine du Diamaré (Nord-Cameroun). *Cahiers d'études africaines*, 2(166), 359-372.

Seignobos, Christian. 2000. Élevage I : La densité du bétail. Dans Christian Seignobos et al., *Atlas de la province Extrême-Nord Cameroun* (p. 115-119). Paris : IRD Éditions.

Seignobos, Christian. 2011. Le Pulaaku, ultime recours contre les coupeurs de route Province du Nord au Cameroun. *Afrique contemporaine*, 4(240), 11-23.

Sylvain BAIZOUMI WAMBAE

L'auteur est enseignant-chercheur au département d'Histoire de l'École normale supérieure de Maroua. Ancien élève de l'ENS de Maroua, il a d'abord exercé comme professeur des lycées au ministère des enseignements secondaires avant d'être recruté comme enseignant à l'Université de Maroua. Ses travaux de recherche portent sur les questions des migrations, des épizooties, de la santé mentale et de l'insécurité dans le plateau de l'Adamaoua camerounais et les abords sud du Lac Tchad.

En ligne à :

<https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/baizoumi2022/>

Pour citer cet article : Baizoumi Wambae, Sylvain. 2022. Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun. *ADILAaku. Droit, politique et société en Afrique*, 2(2), 97-130. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.2.5

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

FIRMIN NGOUNMEDJE

Résumé :

Cette étude propose un questionnement sur l'effectivité de la responsabilité des organismes de maintien de la paix (OMP) en droit international considérant l'actualité du droit international humanitaire. Celui-ci se trouve dans sa mise en œuvre opérationnelle à l'épreuve de violations flagrantes des droits de l'homme au cours des OMP sous mandat du Conseil de sécurité des Nations unies. Ainsi, face à la déshumanisation progressive des opérations visant prioritairement la protection, le constat qui se dégage révèle que les actes suscités lors du déroulement des OMP, notamment les exploitations et abus sexuels, ainsi que les responsables font rarement face à la justice répressive. Certes, la responsabilité des sujets de droit international rattachés directement ou indirectement aux OMP en droit international est consacrée. Cependant, cette responsabilité s'avère être en construction. C'est la raison pour laquelle il convient d'affirmer que le régime de la responsabilité des infractions commises à l'occasion des OMP, loin d'être situé, se trouve en situation.

Mots-clés : droit international, État hôte, imputabilité, organisme de maintien de la paix, responsabilité

Abstract :

This study questions the effectiveness of the responsibility of peacekeeping organisations (PKOs) under international law, taking into account the current state of international humanitarian law. The operational implementation of international humanitarian law is tested by flagrant violations of human rights during PKOs under the mandate of the United Nations Security Council. Thus, in the face of the progressive dehumanisation of operations aimed primarily at protection, the observation that emerges is that the acts that occur during the course of PKOs, in particular sexual exploitation and abuse, as well as those responsible, rarely face repressive justice. It is true that the responsibility of subjects of international law directly or indirectly linked to PKOs is enshrined in international law. However, this responsibility is still under construction. For this reason, it should be stated that the regime of responsibility for offences committed during PKOs, far from being situated, is in a state of flux.

Keywords : accountability, host state, international law, peacekeeping agency, responsibility

Historique de l'article

Date de réception : 1 décembre 2020

Date d'acceptation : 17 mai 2021

Date de publication : 9 juin 2022

Type de texte : Article

Introduction

Au cours des soixante dernières années, le maintien de la paix est devenu une activité complexe qui s'étend sur tous les continents (Nations unies, 2018, p. 6). Les opérations de maintien de la paix ont pris une place de premier plan parmi les nouvelles missions des organismes qui en ont la charge après la fin de la guerre froide (Bambara, 2016, p. 2). Les interventions des organismes de maintien de la paix sont encadrées par certains principes de droit international (Annan, 1999, p. 105). L'inobservation de ces principes entraîne *de facto* la responsabilité des organismes engagés sur le terrain. De nos jours, la crédibilité et la légitimité dont jouissent les opérations de maintien de la paix (OMP) ont été entachées par les infractions de ses agent-e-s, qui au regard de la pratique sont devenues des bourreaux des populations qu'ils sont censés protéger. Cependant, faut-il le rappeler, c'est dans le contexte de « surchauffe du système de sécurité collective » (Dupuy, 1993, p. 617) que seront institutionnalisés les opérations de maintien de la paix (Bambara, 2016, p. 2), comme des activités fondamentales de sécurité internationale (Michel et Del mar, 2013, p. 185) et parties intégrantes des mécanismes institutionnels de sécurité collective (Bambara, 2016). De l'institutionnalisation des personnes incarnant lesdites opérations découlera l'instauration de leur responsabilité.

Dérivé de l'adjectif « responsable », le substantif « responsabilité » est issu du germanique *responsabiliteit* qui signifie « obligation de répondre de ses actes » (TLFi, 2021, en ligne). La responsabilité traduit ainsi l'obligation de « faire face à un devoir, à une charge », c'est-à-dire « être obligé de remplir une obligation » (Villey, 1977, p. 46). La responsabilité peut s'entendre, comme la violation d'une obligation juridique dont la conséquence est le devoir de réparer (Dupuy et Kerbrat, 2010 p. 507). En droit international, la responsabilité n'est pas étendue, mais ciblée. C'est ainsi que Ruzie définit la responsabilité comme « l'institution selon laquelle un sujet de droit international auquel est imputable un acte ou une omission contraire à ses obligations juridiques est tenue d'en fournir

réparation au sujet de droit qui en a été victime » (1989, p. 72). D'entrée de jeu, la responsabilité internationale trouve son origine dans un fait internationalement illicite. Celui-ci est le fondement de la responsabilité, celui auquel se rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice, réparation et sanction dans une certaine mesure (Ruramira Bizimana, 2005, p. 3). À la suite de ces indications définitionnelles, il en découle que la responsabilité ne peut être évoquée et engagée que si le manquement à un engagement international est établi. C'est à cet égard qu'il est d'une importance fondamentale que la notion de responsabilité soit intégrée dans tout ordre juridique (Dallier, Forteau et Pellet, 2009, p. 847) pour réguler et atténuer des comportements illicites. Autrement dit, durant les OMP, lorsqu'une infraction est établie, les auteurs ou autrices doivent se soumettre à l'exigence de réparation. Dans ce contexte justement, il est une règle générale selon laquelle les sujets de droit international doivent assumer la responsabilité des comportements infractionnels de leurs agent-e-s ou de leurs organes.

Il sied de rappeler qu'en droit international, il n'est pas consacré de manière explicite une responsabilité des organismes de maintien de la paix. Il existe une certaine opacité dans les possibilités de mise en jeu des responsabilités des forces de paix. La responsabilité consacrée en droit international est celle des sujets de droit international parmi lesquels les Organisations internationales (Besson, 2016, p. 1). Comme l'a écrit Dupuy, « la violation du droit international ne sera établie que si elle peut être considérée comme ayant été commise par un sujet relevant de cet ordre et agissant en tant que tel » (Dupuy, cité par Finck, 2011, p. 20). Le terme « organisme » fait allusion à une institution formée d'un ensemble de services coordonnés et remplissant des fonctions déterminées. Il s'agit « d'un ensemble de postes et de services articulés entre eux de façon à concourir à remplir une fonction » (Cornu, 2014, p. 721).

Les opérations de paix désignent, selon Joachim Koops, Norrie Macqueen, Thierry Tardy et Paul Williams,

l'usage expéditionnaire de personnel portant un uniforme (troupes, observateurs et militaires, police), muni ou non d'un mandat des Nations unies, mais disposant d'un mandat explicite pour : assister

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

dans la prévention de conflits armés en soutenant un processus de paix; servir d'instrument pour observer ou assister dans la mise en œuvre d'un cessez-le-feu ou d'accords de paix; ou pour imposer un cessez-le-feu, des accords de paix, ou la volonté du Conseil de sécurité afin de construire une paix stable (Koops Joachim, Macqueen, Tardy, Williams, 2015, p. 13).

Virally pense que les contraintes institutionnelles leur donnent un tout autre sens. Selon lui, « ce sont des opérations conservatoires et non coercitives menées par l'ONU sous une base consensuelle » (Lagrange, 1999, p. 3). Par ailleurs, la doctrine n'hésite pas à leur donner une définition négative en fonction des circonstances. Selon elle, « les OMP sont toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité » (Flory, 2000, p. 40). Les OMP, et surtout celles de l'Organisation des Nations unies en particulier, sont régulièrement médiatisées, mais elles ne faisant toujours pas l'objet d'une publicité positive. Le nombre croissant d'OMP déployés par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies a également vu augmenter le nombre d'infractions et surtout des infractions sexuelles dans les pays hôtes (Mompontet, 2017, p. 41) : « Selon un rapport du nouveau Secrétaire général de l'Assemblée des Nations unies, António Guterres, paru le 28 février 2017, rien que pour l'année 2016, 65 allégations d'exploitation et violences sexuelles ont été proférées à l'encontre du personnel civil, contre 80 allégations pour le personnel en uniforme. Au total, 311 victimes étaient concernées » (Mompontet, 2017, p. 41).

La justification du choix d'un tel sujet découle du fait que, si la question de la responsabilité pénale individuelle des agent-e-s chargé-e-s du maintien de la paix et le cadre juridique de leur action a fait couler de l'encre, peu a été dit sur la part de responsabilité des Organisations internationales (OI) ayant mandaté ces OMP, et surtout des organismes en question dans la commission des infractions en violation du droit international. Par ailleurs, dans sa thèse consacrée au cadre juridique de l'action des Casques bleus, Svetlana Zasova note que le « droit du maintien de la paix onusien est d'autant plus complexe qu'il s'est constitué en dehors du cadre constitutionnel de la Charte des Nations Unies » (Zasova, 2014, p. 26). En effet, la réalité du maintien de la paix a souvent été décrite

comme « fragmentée, composite et évolutive » (Manacorda, 2003, p. 18). Pourtant, des efforts allant dans le sens d'un plus grand encadrement juridique, et surtout, d'un régime plus clairement défini ont été menés (Drif, 2018, p. 13). Ce sujet est digne d'un intérêt à la fois d'un point de vue théorique et pratique. Sur le plan théorique, il est une contribution à l'étude de l'encadrement juridique des OMP vu leur multiplicité, leur complexité, ainsi que les différents problèmes qu'elles suscitent surtout dès lors que les forces de maintien de la paix commencent à commettre des exactions durant le déroulement des opérations, qui causent des dommages aux personnes qu'ils sont censés protéger. Sur le plan pratique, cette étude nous permettra de voir si la responsabilité des OMP est effective en droit international, au regard de leur statut juridique spécial qualifié *sui generis* (Bambara, 2016, p. 6). Ce statut est d'ailleurs double, ce qui la complexifie davantage. Ainsi, la présente étude est une modeste contribution à la construction progressive de l'édifice du droit international, dans la mise en œuvre opérationnelle d'une responsabilité des OMP, à travers le regard scientifique porté sur les agents qui causent des dommages à des populations civiles dans le cadre d'une opération de maintien de la paix, au cours de laquelle il ne devrait être observé aucun manquement.

En outre, les OMP se caractérisent d'une part, par une actualité d'impunité en matière de crimes et d'abus sexuels commis par le personnel en charge du maintien de la paix, et d'autre part par une absence de recours en faveur de la victime devant les juridictions nationales et internationales. Cette situation est renforcée par le système de privilèges et immunités créé par les Nations unies concernant le statut des forces de maintien de la paix. Ce statut constitue l'embûche principale à l'affirmation d'une responsabilité des OMP. En ce qui concerne la responsabilité des OMP, Bambara relève la difficulté relative aux mécanismes et aux dispositifs permettent de les engager : « La difficulté est grande, car, même si les différents textes s'accordent en apparence sur quelques considérations relatives à l'attribution et l'articulation des responsabilités, à l'épreuve de la réalité, des principes et théories divergent » (Bambara, 2016 p. 3). Cette responsabilité tantôt incombe aux

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

Nations unies (Tribunal de grande instance de La Haye, 2008), tantôt à l'État contributeur (Cour d'appel de La Haye, 2012), ou aux deux; elle peut relever aussi de la seule responsabilité de l'agent-e; ce qui interroge sur la nature de la responsabilité et sur celle de l'action à engager (Bambara, 2016, p. 4). Face à cette situation, il s'avère pertinent de questionner le régime juridique de la responsabilité des OMP. En d'autres termes, peut-on parler de l'effectivité de la responsabilité des OMP au regard de l'évolution normative et compte tenu de la pratique internationale?

À l'analyse du système normatif international et de la pratique, l'on peut constater que la responsabilité des OMP est dans une logique ambivalente en droit international. Toutefois, en dépit de l'apport normatif et théorique de systématisation de cette responsabilité, elle demeure en situation, c'est-à-dire qu'elle fait l'objet de questionnements et de controverses. C'est ainsi que les OMP sont assujetties à une responsabilité en construction qui, au regard de son régime d'application complexe, n'est qu'une responsabilité en situation.

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international, une responsabilité en construction

La responsabilité des OMP est construite autour d'un arsenal normatif et institutionnel soutenu par la doctrine et la pratique internationale. La jurisprudence internationale n'est pas en reste. La responsabilité des OMP n'étant pas explicitement formulée, elle découle des fondements juridiques des opérations de maintien de la paix qui ne dispose également pas d'un fondement juridique explicite dans la Charte (Seyersted, 1966, p. 127). Toutefois, elles n'en sont pas formellement exclues non plus (Kamto, 2001, p. 99). Ainsi, la pratique en la matière s'est développée, estime-t-on, en marge de la Charte (Voelckel, 1993, p. 66). De ce qui

précède, nous pouvons dire que la responsabilité des OMP, théoriquement affirmée, est en réalité à connotation individuelle et collective.

L'affirmation normative de la responsabilité des OMP

Une opération de maintien de la paix peut engendrer des actes contraires au droit qui prévaut dans le cadre des conflits armés – qualifiés avant de « droit de la guerre » (De Visscher, 1971, p. 50). Ces actes engagent en principe la responsabilité de l'Organisation internationale reconnue comme sujet de droit international. Par conséquent, il convient de relever que le régime de la responsabilité des OMP n'est établi qu'implicitement. À cet effet, les normes juridiques spécifiques posent le régime de la responsabilité des OMP de manière implicite, sur le plan normatif et relayé par la jurisprudence.

L'affirmation textuelle implicite de la responsabilité des OMP

La responsabilité des OMP est consacrée par de nombreux textes juridiques. De manière tacite, la responsabilité des OMP peut être déduite dans la Charte des Nations unies. À la lecture de l'article 24 alinéa 1, le Conseil de sécurité, à qui les États ont confié la charge de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationale, est responsable de l'ensemble des actes contraires au droit des conflits, commis par les forces de maintien de la paix durant l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité est déduite de celle du Conseil de sécurité qui a autorisé le recours à la force.

Dans le même sillage, nous avons le modèle d'accord sur le statut des forces des OMP de 1990. Ce document sert de base aux accords avec les États hôtes des opérations de maintien de la paix. Il donne compétence à la juridiction pénale lorsqu'un membre du personnel des OMP commet un acte criminel. Toutefois, cette compétence fera face aux immunités juridictionnelles dont bénéficie l'ONU. La circulaire du Secrétaire général

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

des Nations unies quant à elle exige le respect du droit international humanitaire (DIH), en fixant la responsabilité des organismes de maintien de la paix pour non-respect du DIH (ONU, 1999). Il est certes indiscutable que l'ONU n'est pas liée par les conventions relatives au droit humanitaire, mais la reconnaissance de sa personnalité juridique internationale (d'Aspremont, 2012, p.156), la soumet automatiquement au droit international humanitaire coutumier, y compris son personnel, ses forces opérationnelles et missions. L'on peut comprendre avec aisance la préoccupation du Secrétaire général des Nations unies (SGNU), fondée sur l'idée d'humaniser les missions et actions du personnel onusien particulièrement diversifié.

Le DIH, comme circonscrit dans les conventions de Genève de 1949, ainsi que dans leurs protocoles additionnels de 1977, est applicable en toute circonstance. Ainsi, l'article 2 de la première Convention de Genève 1949 dispose que : « la présente convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes » (Comité international de la Croix Rouge, 1949, p. 37). Pour faire un parallèle avec la responsabilité des OMP, Thouvenin a écrit :

Pour mener à bien ses missions, l'ONU, bien qu'étant avant tout une association d'États, doit pouvoir compter sur la motivation, la rigueur et l'efficacité des personnels dont elle dispose. C'est tout particulièrement vrai s'agissant des OMP, dont l'expérience montre à quel point elles sont difficiles à réaliser sur le terrain. [...] Elle s'est donc depuis longtemps préoccupée de prévoir un statut spécifique à ces personnels, puisque, bien qu'ayant toujours été considérés comme des agents internationaux, ils ne bénéficient pas du statut des fonctionnaires internationaux (Thouvenin, 2001, p. 44-45).

Il poursuit sa réflexion en affirmant que :

L'AG des N.U. à voter la résolution 45/59 du 17 février 1995, adoptant la résolution sur la sécurité du personnel des N.U. et du personnel associé du 9 décembre 1994. La convention s'applique sans contexte aux OMP menées par les N.U., et bénéficient notamment au personnel militaire déployé par le Secrétaire Général [...] la convention apparaît moins orientée autour de la protection qu'autour de la pénalisation de certaines infractions commises contre les forces onusiennes. [...] Le DIH est invoqué à l'article

20, alinéa a, de la convention, lequel dispose que rien dans celle-ci n'affecte l'applicabilité du DIH et des normes universellement reconnues en matière des droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des N.U. ainsi que du personnel des N.U. et du personnel associé ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes (Thouvenin, 2001, p. 50).

Par ailleurs, la responsabilité des OMP peut être également déduite du projet d'articles sur la responsabilité des Organisations internationales adopté par la commission du droit international (CDI) en 2011. En effet, une OI peut engager sa responsabilité dans les cas où un acte constitutif de violation du droit international lui est directement imputable. Mais il peut également arriver que la responsabilité de ces OI soit engagée pour un fait qui ne leur est pas directement imputable, mais étant donné que le fait est directement imputable à l'un de leurs États membres participant à une opération de maintien de la paix, celles-ci se voient imputer le fait desdits États : c'est le cas des OMP qui sont en réalité des organes subsidiaires du Conseil de sécurité. À la responsabilité des OI, se greffe le fait internationalement illicite des OMP. En effet, selon l'article 3 du Projet d'Articles sur la Responsabilité des Organisations internationales : « Tout fait internationalement illicite d'une organisation internationale engage sa responsabilité internationale » (ONU, 2011, p. 2). En outre, son article 4 stipule qu'« il y a fait internationalement illicite lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission : a) Est attribuable à cette organisation en vertu du droit international; et b) Constitue une violation d'une obligation internationale de cette organisation » (ONU, 2011, p. 3). Ce projet d'article constitue le fondement normatif futur sur lequel devront se pencher les instances administratives et juridictionnelles internationales pour établir la responsabilité des OMP. Dans la construction de cette responsabilité des OMP, la jurisprudence joue également sa partition au travers des décisions des instances juridictionnelles.

L'affirmation jurisprudentielle explicite de la responsabilité des OMP

La jurisprudence, en établissant de manière explicite la responsabilité des États et des OI, reconnaît indirectement celle des OMP. La raison en est que, ces différents sujets du droit international, bien qu'ayant autorisé les opérations, ne peuvent pas pallier à toute éventualité en ce qui concerne les actes de son personnel sur le terrain du conflit. C'est ainsi que nous pouvons parler d'une responsabilité intermédiaire des OMP puisque la principale étant celle des États et des OI.

D'abord, l'usage du droit coutumier pour engager la responsabilité de l'ONU est fait par le tribunal de première instance de La Haye. Il emploiera dans sa décision le principe de la responsabilité des États au lieu du critère de contrôle effectif. Cela peut s'expliquer dans la mesure où en 2009, la CDI n'avait pas évoqué ce critère dans son projet d'articles sur la responsabilité des OI. Ensuite, contrairement au juge de La Haye, le juge dans l'affaire Nuhanovic, prendra en compte à la fois des éléments juridiques et factuels (Klein, 2012, p. 1-27) pour dire le droit. En le faisant, la Cour a établi la responsabilité de l'État en tant que titulaire du pouvoir de contrôle et de discipline, car les contingents nationaux affectés à l'ONU demeurent soumis au pouvoir de contrôle de l'État. Ladite juridiction dans la même affaire a engagé la responsabilité de l'État néerlandais pour des conséquences dommageables issues de l'activité de ses troupes. Le juge a estimé que lors du retrait des troupes de Srebrenica les actes incriminés ont été commis (Cour d'appel de La Haye, 2011). Enfin, dans l'affaire Mukeshimana-Nigulinzera, le tribunal de première instance de Bruxelles a engagé la responsabilité de la Belgique suite au retrait de ses troupes dans la mesure où les actes incriminés posés ont été commis avant leur départ et l'attribution de cette responsabilité est fondée sur son pouvoir de contrôle effectif (Cour de première instance de Bruxelles, 2010). Cette juridiction corrobore les justifications de la première.

D'autres juridictions ont aussi fait de la lutte contre les violations des droits humains et du droit humanitaire leur priorité. C'est le cas dans l'affaire Béhrami contre la France, la Cour européenne a condamné

la mort d'un enfant par les mines en se référant au statut de la Minuk (Kosovo). Il s'agit pour la Cour d'appliquer simplement un principe opérationnel qui consiste à imputer les actes des OMP à l'ONU conformément au statut de la Minuk. Cette situation traduit l'état actuel du droit international, enclin à l'introuvable responsabilité des OMP, pourtant imputée aux sujets de droit international, à l'instar de l'ONU ou des États fournisseurs de contingents du fait du comportement illicite des OMP agissant sous leurs ordres. Nous pouvons aussi citer les cas de la responsabilité des OMP devant les juridictions internationales, notamment les juridictions pénales internationales. C'est par exemple le viol évoqué respectivement dans les affaires Akayesuen en 1998 et Kumarac en 2001 devant le Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie. Toutefois, la jurisprudence internationale ira plus loin en qualifiant les actes d'exploitation et d'abus sexuels comme une violation de l'intégrité physique dans la mesure où les exactions sexuelles ne sont pas protégées explicitement par les instruments relatifs aux droits humains. Le juge pénal dans l'affaire Furundzija allait ériger ce droit en une valeur coutumière, donc imposable à tous et à toutes.

En outre, sous la base de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) qui pose que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants » (DUDH, 1948), la jurisprudence va reconnaître cette interdiction comme une règle du *jus cogens* dans la même affaire. Dans ce sens, elle constitue l'une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale (voir les jugements Akayesu et Musema). Il convient de souligner que l'exploitation des femmes et des enfants n'ont pas laissé indifférent le juge qui en fait une priorité à l'issue d'interprétations diverses des qualifications. Elles s'expliquent par l'exceptionnelle gravité attachée aux actes criminels commis par les OMP qui transcendent la victime, « puisqu'en attaquant l'homme, est visé, est nié, l'humanité qui marque la spécificité de ce crime » (Wandji, 2013, p. 90). C'est la raison pour laquelle elle heurte dans sa profondeur « la conscience humaine » (Statut de Rome, 1998, p. 1), et de ce fait, affecte « l'ensemble de la communauté internationale » (Statut de

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

Rome, 1998, p. 1). Si la responsabilité des OMP est posée par les textes et confirmée par la jurisprudence de manière implicite, il faut reconnaître la possibilité de la greffer explicitement de manière individuelle.

Une responsabilité à connotation individuelle

Comme il a été indiqué plus haut, la responsabilité internationale ne peut être établie que si l'acte qualifié d'internationalement illicite est imputable à un sujet de droit international. Ainsi, cette responsabilité est imputable aux États et aux OI qui sont titulaires de la personnalité juridique internationale, catégorie à laquelle n'appartiennent pas les OMP. Cependant, une responsabilité peut être attribuée durant les missions de maintien de la paix, de façon individuelle : c'est la responsabilité pénale individuelle qui se justifie par le statut personnel des agent-e-s en charge du maintien de la paix en tant que sujet de droit international.

Le statut personnel des agent-e-s en charge du maintien de la paix : sujet de droit international

En droit international, la personne physique était d'abord considérée comme un ressortissant de l'État auquel il se trouve rattaché par le lien juridique de la nationalité. Cela avait pour conséquence la responsabilité de l'État de le représenter sur le plan international à travers le mécanisme de la protection diplomatique.

Le droit international ne reconnaît de responsabilité qu'à ses sujets. C'est ainsi que les membres du personnel de maintien de la paix sont avant tout des personnes physiques qui, sur le plan international, sont des sujets de droit international. Ils sont titulaires de droits et d'obligations. Ce statut leur confère, sur le plan international, une responsabilité, puisqu'ils sont membres de la communauté internationale avec laquelle ils interagissent. L'inobservation ou le manquement à une obligation internationale par une personne physique, membres des forces de

maintien de la paix, peut entraîner sa responsabilité pénale sur le plan international. Dans ce cas, il convient de relever que les responsabilités pénales sont généralement marquées par leur caractère individuel.

La responsabilité pénale individuelle des membres des OMP

Les obligations qui pèsent sur les individus agissant en tant que soldats de la paix ont pour conséquences d'engager leur responsabilité pénale. La responsabilité pénale individuelle à l'occasion des OMP a pour objectif « de sanctionner au sens propre du terme les manquements au droit, au droit international s'il s'agit de la responsabilité internationale, qui sont commis par les individus » (Pellet, 2000, p. 107).

D'entrée de jeu, cette responsabilité peut être engagée sur la base de la Circulaire du Secrétaire général sur le respect du droit international humanitaire par les forces des Nations unies du 6 août 1999. Cette circulaire dispose *expressis verbis* en son article 4 qu'« en cas de violation du droit international humanitaire, les membres du personnel militaire d'une force des Nations unies encourent des poursuites » (SGNU, 1999). Cette responsabilité est interne aux Nations unies, car la circulaire du SGNU parle de violation du droit international humanitaire par le « personnel onusien ». Étant une coutume au sein de la communauté internationale, le raisonnement résultant des Nations unies a toujours tendance à s'étendre à toutes les organisations internationales, ce qui est le cas de la responsabilité pénale individuelle. Aussi, cette responsabilité existe-t-elle à l'égard des États contributeurs en vertu de l'obligation faite aux forces de paix de respecter le droit national. En effet, elle est déduite *de jure* à travers la compétence d'attribution et la compétence territoriale conférée par l'ensemble des mécanismes juridiques, à la juridiction de l'État sur la base des critères objectifs de détermination de la compétence, face à une infraction qui présente un élément d'extranéité (ONU, 1999). Le gouvernement, à savoir l'État qui fournit des ressources aux opérations de paix exercera sa compétence à l'égard de toute infraction que pourrait commettre tout membre du contingent national pendant son affectation à la mission (ONU, 2006).

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

En se référant également au statut sur les forces relatif à l'obligation de respect des règles locales en son article 6, l'on peut observer la consécration de la responsabilité pénale individuelle des membres du personnel affecté à des opérations de maintien de la paix (ONU, 1990). Comme l'a justement fait remarquer Bambara : « L'existence des immunités n'empêche pas l'existence d'une responsabilité pénale individuelle. Celle-ci survit indépendamment des immunités qui ne remettent pas en cause l'existence des responsabilités en soi, mais leur mise en œuvre » (2016, p.13). Pour cela d'ailleurs, le SGNU rappelle l'obligation faite aux États de prendre les mesures nécessaires pour réprimer les infractions pénales commises par les forces (ONU, 2008).

L'imputabilité de la responsabilité aux OMP peut être difficilement applicable, ceci au regard du régime qui se trouve être complexe dans son effectivité. Cependant, il est important de ne pas perdre de vue l'objectif qui consiste à punir les auteurs ou autrices, et à réparer le préjudice causé.

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international, une responsabilité en situation

Les opérations de maintien de la paix les plus fréquentes sont celles autorisées par le Conseil de Sécurité sous le couvert de l'ONU et mises en œuvre par les Casques bleus. La réputation de celles-ci a le plus souvent été ternie par des scandales surtout ceux relatifs aux abus sexuels (Boff, 2016). Ces atteintes à l'intégrité physique des personnes destinataires de l'action concertée de la communauté internationale auquel les OMP assurent la mise en œuvre opérationnelle sont des atteintes aux droits humains. Néanmoins, en droit international, ce sont des crimes sous-jacents à d'autres crimes internationaux, comme par exemple, le crime

contre l'humanité en droit pénal international (Mompontet, 2017, p. 44) et leur qualification peut varier selon le contexte, l'époque, la juridiction et les fondements utilisés (ONU, 1948). Par conséquent, ce qui rend le régime de la responsabilité des OMP complexe est lié au fait qu'il est partagé entre les États hôtes et l'OI, toute chose qui rend le système de répression de cette responsabilité lacunaire.

Une responsabilité partagée entre les sujets de droit international

Pour invoquer la responsabilité internationale, il faut que le fait illicite soit imputable à un sujet de droit international qui peut être soit un État, soit une OI. L'imputabilité en droit international est définie comme la « caractéristique de comportements d'individus ou de groupes qui peuvent ou doivent être attribués à un État ou à une organisation internationale » (Salomon, cité par Finck, 2011, p.20), tandis que l'imputation désigne l'action de rattacher le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes à un sujet du droit international (Salomon, *ibid.*). L'établissement de la responsabilité occasionnée par les opérations de maintien de la paix implique l'intervention d'un ensemble d'institutions. Il s'agit d'une part des États hôtes et les Organisations internationales.

La responsabilité internationale des États hôtes des OMP

La mise en œuvre de la responsabilité des OMP par l'État hôte a pour base la compétence territoriale. Elle est entendue comme l'aptitude (à connaître d'une affaire) déterminée par les critères géographiques précis tels que le domicile, la résidence ou la situation d'un immeuble ou d'un acte litigieux (Cornu, 2014, p. 213). Dans le cadre de la responsabilité de l'État, il faut faire une distinction entre les obligations passives et les obligations actives (Ruramira Bizimana, 2005, p. 3). Ago fait observer en ce qui concerne la responsabilité internationale que les règles relatives à l'imputabilité d'un fait internationalement illicite permettent de préciser

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

quels sont les comportements que le droit international considère comme « fait de l'État » (Roberto Ago, 1939, p. 419). En d'autres termes, d'après le droit international, ça revient à déterminer quand l'État doit être considéré comme agissant (ACDI, 1973, p. 192).

La défunte Cour permanente de justice internationale (CPJI), dans son avis consultatif relatif aux « colons allemands en Pologne », évoquait déjà le fait que « les États ne peuvent agir qu'au moyen et par l'entremise de la personne de leurs agents et représentants » (Recueil CPJI, 1923, p. 22). Toute chose qui démontre à suffisance que, c'est la qualité qu'ils détiennent sur le plan interne qui déterminera si l'acte constituant une violation à une obligation internationale peut être imputé à leur État. Les agissements des personnes privées ne peuvent en aucun cas être attribués à l'État, à moins qu'il ne soit établi un lien de causalité entre l'agissement desdites personnes et l'État en question. C'est ce qui ressort des dispositions du projet d'article sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, en son article (ONU, 2001). Par ailleurs, nul ne saurait négliger les institutions des pays contributeurs des troupes et des États tiers. Il s'agit ici d'une compétence active et passive dans la mise en œuvre de la responsabilité des OMP. C'est aussi le cas des Organisations internationales.

La responsabilité internationale des Organisations internationales

Il est indéniable aujourd'hui que la crédibilité dont jouissaient les missions de paix a été entachée considérablement par les infractions de ses agent-e-s (Bambara, 2016, p. 4). Si autrefois il été notamment question d'accusations d'omissions et d'actions coupables au Rwanda, à Srebrenica et dans bien d'autres théâtres d'opérations où des troupes sont restées inactives et impuissantes devant les massacres (Minear et Guillot, 1996, p. 85), ces deux dernières décennies, cette crédibilité et cette image sont entamées par la mise en cause de la responsabilité des membres des forces de paix pour des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme (*Agim Behrami et Bekir Behrami c France*, n° 71412/01 (2007); *Saramati c France, Allemagne et Norvège*, n° 78166/01, (2007))

Selon l'article 6 du Projet d'Articles sur la Responsabilité des Organisations internationales :

1. « le comportement d'un organe ou agent d'une OI dans l'exercice des fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette organisation d'après le droit international, quelle que soit la position de l'organe ou agent dans l'organisation ».

2. « les règles de l'organisation s'appliquent pour déterminer les fonctions de ses organes et agents ».

À la lecture de cette disposition, l'on s'aperçoit que la qualité ou la fonction qu'occupe la personne ou l'agent au sein de l'organisation importe peu. Toutefois, en cas de violation par le fait de l'agent-e d'une règle de droit internationale dans l'exercice de ses fonctions, la responsabilité est imputée à l'organisation au nom et pour le compte duquel ce dernier a été engagé. En ce qui concerne l'ONU, si ses opérations de maintien de la paix ont pour fondement le chapitre VII de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, il apparaît que malgré ce fondement, en cas de commission d'actes internationalement illicites, elle endosse la responsabilité des actes criminels commis par les membres du personnel en charge du maintien de la paix, dans l'exercice de leurs fonctions et qui pourraient causer des dommages à des tiers (Mompontet, 2017, p. 41).

Toutefois, Il ne semble pas inutile de préciser qu'en cas de violation du droit humanitaire, la responsabilité de l'organisation n'est pas automatiquement engagée. En effet, selon l'article 7 du projet d'article sur la responsabilité des organisations internationales de 2011 la CDI pose que « le comportement d'un organe ou d'un agent d'une organisation internationale, mise à la disposition d'une autre organisation, est considéré comme un fait de cette dernière d'après le droit international autant qu'il exerce un contrôle effectif sur ce comportement » (ONU, 2011, p. 3). Ce partage de responsabilité est justifié par le fait que le transfert de compétence par l'ONU s'opère à travers le mandat ou l'autorisation d'intervenir, mais les agissements des troupes échappent à son influence (ONU, 2001).

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

L'effectivité de la responsabilité des OMP est encore à la croisée des chemins, étant donné que sa construction se fait de manière systémique. La mise en jeu de la responsabilité du personnel en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale se heurte à certains facteurs rendant le système de répression lacunaire.

Une responsabilité au système de répression lacunaire

Si la responsabilité consiste à répondre de ses actes lorsque les faits sont établis par l'autorité compétente, la répression en est le corollaire. Elle peut consister soit en une peine privative de liberté, soit en la réparation d'un préjudice direct ou indirect. En effet, la réparation du dommage subi constitue une obligation subsidiaire découlant du manquement au droit (Ruzie, 1989, p. 76). Or, dans la pratique, l'on peut faire le constat selon lequel, il y a une convergence vers une immunité juridictionnelle, voire l'irresponsabilité des acteurs et actrices du préjudice. En effet, les membres des organismes de maintien de paix responsables d'exploitations et d'abus sexuels échappent habituellement à toute poursuite pénale. Cette réalité s'explique par la multiplication des privilèges et immunités au profit des soldats des OMP et la restriction des compétences des juridictions des États hôtes.

La multiplication des privilèges et immunités

Selon la théorie du droit international, les privilèges et immunités reconnus par les États aux organisations internationales sur le fondement d'un ensemble d'accords contribuent à promouvoir l'indépendance (Dupuy et Kerbrat, 2010, p. 220) des OI et de leurs membres. Ceci pour lutter contre l'arbitraire dans l'exercice de leur fonction sur le territoire des États qui pourraient s'immiscer dans le déroulement des opérations. Par ce faire, les organisations internationales bénéficient d'une immunité d'exécution et d'une immunité de juridiction (Ruzie, 1989, p. 76).

La protection des organisations internationales par la voie des privilèges et immunités comme gage d'efficacité de l'action publique internationale a été consacrée par un certain nombre d'instruments juridiques, au rang desquels, la Charte des Nations unies de 1945, la Convention de Vienne de 1975 et les accords de siège entre l'État et les OI consistant à définir leur statut.

La doctrine précise que « le statut juridique des agents de l'organisation sur le territoire des États membres dérive nécessairement de celui de l'institution internationale à laquelle ils appartiennent » (Dupuy et Kerbrat, 2010, p. 221). Cette protection vise à garantir l'efficacité de leur action vis-à-vis des États. Il faut tout de même préciser que les privilèges dont il est question ont un caractère objectif et non particulier. En d'autres termes, elles ne valent que pour l'intérêt général et non pour les intérêts particuliers (Dupuy et Kerbrat, 2010). De plus, ces immunités sont renouvelées dans l'accord sur le statut des forces et les résolutions du conseil de sécurité, ainsi que la réglementation spécifique à chaque mission.

Les privilèges et immunités en tant bouclier de protection des OMP, constituent une limite importante dans la systématisation de la responsabilité des OMP, accentuant le sentiment d'impunité pouvant conduire, dans certains cas, à remettre en cause, la capacité des Nations unies à instaurer la paix mondiale, ce qui peut constituer des germes d'un conflit quelconque en raison du défaut de justice.

La compétence limitée des juridictions hôtes des OMP

Dans le contexte qui est le nôtre, il se pose le problème de la compétence des juridictions des États hôtes dans le cadre du déroulement des opérations de maintien de la paix litigieuses. Si la compétence peut s'entendre comme l'aptitude à instruire et juger une affaire (Dupuy et Kerbrat, 2010, p. 213) en vue de dissuader et non d'encourager les éventuelles infractions, cette aptitude devrait s'appliquer à tous et toutes si tant est que le rôle du juge international soit de veiller au respect de la norme juridique librement consentie – *pacta sunt servanda*. Cependant, elle se trouve limitée à plus d'un titre. Soit parce

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

que les faits reprochés, dans l'État du déroulement des OMP, ne constituent pas une infraction dans l'État d'origine de l'accusé-e. En effet, il s'agit de la transposition du principe de la compétence universelle et du principe de complémentarité. Ces deux principes sont posés respectivement par la convention de Genève du 12 août 1949 sur le règlement des litiges des conflits armés, ainsi que les méthodes de guerre, établissant la responsabilité des belligérants afin de limiter les effets d'hostilité (voir CVI, art. 49 et CVII, art. 50). Selon ce principe, un État a la possibilité de rechercher et de poursuivre toute personne susceptible d'avoir commis ou d'avoir ordonné de commettre une infraction grave aux droits fondamentaux, si ledit État n'a aucun lien avec l'accusé-e, la victime ou l'acte commis; de déférer la personne devant ses propres tribunaux quelle que soit sa nationalité ou les remettre au jugement à un autre État partie à la convention (Wandji, 2013, p. 94).

Quant au principe de complémentarité posé par le préambule du statut de 1998 instituant la Cour pénale internationale, il prône la primauté du système répressif national sur la Cour pénale internationale (CPI) qui n'intervient que si la justice pénale nationale est incapable, ou encore manifeste peu ou non la volonté de rechercher, de poursuivre et de juger les responsables du préjudice (Wandji, *ibid.*, p. 95). Il faut préciser que la mise en place d'une justice universelle vient mettre en relief l'inexistence d'une juridiction pénale internationale qui est « un mécanisme exceptionnel en droit pénal » (Wandji, *ibid.*).

La capacité de l'État hôte à poursuivre les coupables des OMP à la lecture des textes semble ambivalente. Mais avant d'exposer sur cette ambivalence, il importe de préciser que l'immunité reconnue aux OMP dans l'exercice de leur fonction constitue un frein important à la juridiction de l'État hôte. L'immunité dont jouit le soldat de la paix dans le pays hôte soustrait juste à la juridiction du pays hôte, les coupables d'infractions et fait exercer cette compétence par l'État d'origine (NU, 2007, p. 323). En revanche, les OMP peuvent être soumises à la juridiction de l'État hôte, puisque, « les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres d'une force ou d'un élément

civil et les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'État de séjour et punies par le législateur de cet État » (article VII (1.b) de la *Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces*, 4 avril 1949 (entrée en vigueur le 19 juin 1951). L'assouplissement des immunités trouve son fondement sur l'obligation du respect de la législation du lieu du déroulement des opérations. En effet, toutes les infractions qui en résulteraient seront « punies par les lois de l'État de séjour, notamment les infractions portant atteinte à la sécurité de cet État, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État d'origine » (*Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces*, supra note 80 art. VII 2b) Il en résulte une ouverture de la sanction pénale des membres des OMP et une compétence exclusive de l'État hôte. Cependant, un autre aspect non négligeable peut également paralyser les juridictions internationales et internes, à savoir « les affaires politiquement sensibles » (Ngounmedje, 2015, p. 19) qui, en raison de leur nature politique, peuvent fragiliser ou neutraliser la compétence des juges.

Conclusion

En tout état de cause, la responsabilité des OMP est perceptible. Cependant, celle-ci se heurte à des obstacles qui se dressent sur la construction et la variabilité de cette responsabilité. C'est ainsi un appel à la perfectibilité du régime de mise en jeu de la responsabilité de ceux-ci. Par ailleurs, la justiciabilité des infractions des forces de maintien de la paix s'avère fondée sur une responsabilité intermédiaire qui est originellement reconnue aux sujets de droit international. Cependant, suivant les changements de la société moderne et l'évolution de la protection internationale des droits humains, l'on assiste au développement de la pensée juridique orientée vers la reconnaissance

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

des personnes physiques comme sujets de droit international. De par cette reconnaissance, les OMP pris individuellement peuvent voir leur responsabilité pénale individuelle engagée. La volonté d'une mise en jeu de la responsabilité des OMP peut se manifester par une assistance et par une coordination des États tel que le soulignent les différents accords (Assemblée générale des Nations unies, 1991). Une assistance et une coopération institutionnelle (Assemblée générale des Nations unies, Rés. 63, 2008) qui permettra aux victimes, aux États et aux organisations d'user de toutes les voies d'actions et de recours que le droit ouvre, notamment au niveau interne et au niveau international.

L'heure est donc à la mise en place d'un cadre juridique responsable des opérations de maintien de la paix afin de prévenir la déshumanisation du droit humanitaire. L'on pourrait aussi évoquer l'idée d'une convention internationale visant à éliminer le vide juridictionnel entourant la problématique de la responsabilité des OMP. Cette convention devrait viser trois objectifs. D'abord, permettre aux États d'établir leur compétence dans un éventail de circonstances aussi large que possible sans préjudice des règles qui encadrent les conflits positifs de compétence. Ensuite, établir le champ de compétence *rationae personae* qui prendra en compte la double exigence, d'une part, de découvrir les infractions couvertes par le sceau des immunités et privilèges diplomatiques, et d'autre part, d'assurer une protection des activités des OMP se situant dans le cadre de la mission à eux confiée. Enfin, établir les infractions sur lesquelles les États membres auraient compétence. À cet effet, il convient de souligner que depuis 2008, un groupe d'expert-e-s est commis à cette fin.

Références

Aspremont, Jean de et Hemptinne, Jérôme de (dir.). 2012. *Droit international humanitaire*. Paris : Éditions Pedone.

- Bambara, Serge Théophile. 2016. La justiciabilité des infractions des forces armées dans les opérations de paix. *Revue québécoise de droit international*, 29(1), 1-26. <https://doi.org/10.7202/1045108ar>
- Besson, Samantha. 2018. La responsabilité solidaire des États et/ou des organisations internationales : une institution négligée. Dans Supiot, Alain (éd.), *Face à l'irresponsabilité : la dynamique de la solidarité* (121-159). Paris : Collège de France. DOI : 10.4000/books.cdf.5201
- Cornu, Gérard. 2014. *Vocabulaire juridique* (10e éd.). Paris: PUF.
- Cour permanente de justice internationale – CPIJ. 1923. *Affaire des colons allemands en Pologne*, avis consultatif n°6 du 3 février 1923 p. 22. <https://www.icj-cij.org/fr/cpji-serie-b>
- Dallier, Patrick, Forteau, Mathias et Pellet Alain. 2009. *Droit international public* (8e éd). L.G.D.J.
- Dupuy Pierre Marie, 1993. « Sécurité collective et organisation de la paix », *RGDIP*, 97.
- Dupuy, Pierre-Marie et Kerbrat, Yann. 2010. *Droit international public* (10e éd). Paris : Dalloz.
- Finck, François. 2011. *L'imputabilité dans le droit de la responsabilité internationale : essai sur la commission d'un fait illicite par un État ou une organisation internationale*. Thèse de doctorat, Université de Strasbourg.
- Flory, Maurice (dir.). 2000. *Droit international et maintien de la paix*. Paris : L.G.D.J.
- Kamto, Maurice. 2001. Le cadre juridique des opérations de maintien de la paix des Nations unies. *International Law Forum du droit international*, 3 (2), 95-104. DOI : <https://doi.org/10.1163/15718040120962806>
- Koops Joachim A., Macqueen Norrie, Tardy Thierry, Williams Paul, 2015. *The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations*, Oxford University Press.

La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international

- Manacorda, Stefano. 2003. Peacekeeping et coopération internationale : définition et propos introductifs In Manacorda S. (dir.), *Missions militaires de peacekeeping et coopération en matière pénale*, séminaire de San Remo, 11-12 octobre.
- Minear, Larry et Guillot, Philippe, 1996. *Soldats à la rescousse, les leçons humanitaires des évènements au Rwanda*. Paris : Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique.
- Mompontet, Marion. 2017. La responsabilité civile de l'Organisation des Nations unies. *Revue québécoise de droit international*, 30(1), 41-63.
- Ngounmedje, Firmin Mirabo. 2015. La problématique de la souveraineté de l'État à l'aune des mutations actuelles du droit international public, *RADP*, IV (7).
- Nicolas Michel et Katherine Del Mar, 2013. « Opérations de maintien de la paix et droit des conflits armés » dans Vincent Chetail, dir, *Permanence et mutation du droit des conflits armés*, Bruxelles, Bruylant,
- Ruramira, Bizimana Zébedée. 2005. *La responsabilité internationale des États membres*. Mémoire DES droit international et européen, Université Catholique de Louvain.
- Stern, Brigitte. 2011. Les dilemmes de la responsabilité internationale aujourd'hui. *Vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique?* Actes du colloque organisé sous la présidence de Monsieur Christian Poncelet, président du Sénat par l'université Paris 13, Palais du Luxembourg, 11-12 mai, (261-283).
- Thouvenin, Jean-Marc. 2001. Le statut juridique des forces de maintien de la paix des Nations unies, *International Law Forum du droit international*, 3(2), 105-113. DOI : <https://doi.org/10.1163/15718040120962815> 2001.
- Villey, Michel. 1977. Esquisse historique sur le mot « responsable ». *Archives de philosophie du droit*, 22, 45-58.

- Visscher, Paul de. 1971. Rapport préliminaire sur les conditions d'application des lois de la guerre aux opérations militaires de l'ONU. *Annuaire de l'Institut de droit international*, 54(1), 1- 160.
- Voelckel, Michel. 1993. Quelques aspects de la conduite des opérations de maintien de la paix. *Annuaire français de droit international*, 39, 65-85. DOI : <https://doi.org/10.3406/afdi.1993.3122>
- Wandji, Jérôme Francis. 2013. L'Afrique dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. *Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux*, 11, 89-103. DOI : <https://doi.org/10.4000/crdf.4670>
- Zasova, Svetlana. 2014. *Le cadre juridique de l'action des Casques bleus*. Paris : Publications de La Sorbonne.

Firmin NGOUNMEDJE

Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun, l'auteur est chargé de cours à l'Université de Yaoundé II et à l'Université Catholique d'Afrique Centrale. Il est par ailleurs chercheur au Centre d'étude en droit International et communautaire et à l'Association pour la promotion des droits de l'Homme en Afrique centrale.

En ligne à :

<https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/texte/ngounmedje2022/>

Pour citer cet article : Ngounmedje, Firmin. 2022. La responsabilité des organismes de maintien de la paix en droit international. ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 2(2), 131-156. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.2.6

Appels à contribution - dossiers thématiques

Vérifiez bien les dates limites pour proposer des résumés.

À noter que les articles de type varia (hors dossier thématique) sont également acceptés tout au long de l'année. Ils seront mis en ligne dès qu'ils seront prêts et imprimés dans un numéro spécial à la fin de l'année.

Appel volume 2, numéro 1 : « Législation pénale et rapports sociaux en Afrique »

Appel volume 2, numéro 2 : « Paix, temps et territoires à l'ère des dynamiques contemporaines »